

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayın Organı

ISSN: 1300-2694
e-ISSN: 2587-0351

Sahibi

Dr. Mustafa Tuncer, Van, Türkiye

Editör

Dr. Cengiz Demir, Van, Türkiye

Editör Yardımcıları

Dr. Recep Yıldızhan, Van, Türkiye
Dr. Hakkı Şimşek, Van, Türkiye
Dr. Mehmet Parlak, Van, Türkiye

Yayın Kurulu

Dr. Serap Güneş Bilgili, Van, Türkiye
Dr. Numan Çim, Van, Türkiye
Dr. Saliha Yıldız, Van, Türkiye
Dr. Nazım Bozan, Van, Türkiye
Dr. Selami Ekin, Van, Türkiye
Dr. Sıddık Keskin, Van, Türkiye
Dr. Gazel Ser, Van, Türkiye
Dr. Abdullah Yıldırım, Van, Türkiye

Bilimsel Danışma Kurulu

(Alfabetik Sırayla)

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Van Tıp Dergisi Bilimsel Danışma Kurulu'nun doğal üyeleridir.

Dr. A. B. Lale CERRAHOĞLU (Manisa)	Dr. Fulya ADALI (Balıkesir)	Dr. Mehmet ŞENCAN (Sivas)
Dr. A. Feridun IŞIK (Gaziantep)	Dr. Gökçe Anık İLHAN (İstanbul)	Dr. Mehmet Ufuk ALUÇLU (Diyarbakır)
Dr. Abdullah ATLI (Diyarbakır)	Dr. Gökhan YILMAZER (Kocaeli)	Dr. Meral ERDİNÇ (Diyarbakır)
Dr. Adem ŞENGÜL (İzmir)	Dr. Gülçin BAYRAMOĞLU (Trabzon)	Dr. Merih ÇETİNKAYA (İstanbul)
Dr. Adnan SEYREK (Elazığ)	Dr. Gülhan BORA (Van)	Dr. Metehan GÜMÜŞ (Diyarbakır)
Dr. Asiye KANBAY (İstanbul)	Dr. Günay SAKA (Diyarbakır)	Dr. Mustafa GÜVEN (Çanakkale)
Dr. Aytekin ÇIKMAN (Erzincan)	Dr. Halil BAŞEL (Van)	Dr. Mücahit EĞRİ (Tokat)
Dr. Banu Musaffa SALEPÇİ (İstanbul)	Dr. Hasan EKİM (Yozgat)	Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR (Gaziantep)
Dr. Barış GÜLHAN (Erzincan)	Dr. Hasan KARSEN (Şanlıurfa)	Dr. Özcan HIZ (Samsun)
Dr. Begüm YILDIZHAN (İstanbul)	Dr. Hasan Veysi GÜNEŞ (Eskişehir)	Dr. Sunullah SOYSAL (İstanbul)
Dr. Bünyamin SERTOĞULLARI (İzmir)	Dr. Hüseyin DEMİR (Kayseri)	Dr. Şahin ZETEROĞLU (Bursa)
Dr. Cemil GÖYA (Diyarbakır)	Dr. Kadir BAHAR (Ankara)	Dr. Tanju PEKİN (İstanbul)
Dr. Cengiz DURUCU (Gaziantep)	Dr. Levent ERDİNÇ (Diyarbakır)	Dr. Temel TOMBUL (İstanbul)
Dr. Çapan KONCA (Adıyaman)	Dr. Mahmut BULUT (Diyarbakır)	Dr. Y. Kenan HASPOLAT (Diyarbakır)
Dr. Eda DEMİR ÖNAL (Ankara)	Dr. Mehmet BERKÖZ (Van)	Dr. Zafer Hasan Ali SAK (Erzurum)
Dr. Ertan ADALI (Balıkesir)	Dr. Mehmet Burhan OFLAS (Konya)	

Van Tıp Dergisi, şu anda ULAKBİM, Türkiye Atf Dizini, Türk Medline ve Google Scholar tarafından indekslenmektedir.

Baskı Tarihi: Nisan / 2017 **Baskı:** Üniversite Matbaası

Cilt:24 **Sayı:**2 **Yıl:**2017

VAN TIP DERGİSİ

Van Medical Journal

Cilt Sayı Yıl
Volume 24 Number 2 Year 2017

İÇİNDEKİLER

KLİNİK ÇALIŞMALAR

- 1 Merkezimizde Miyokardiyal Köprüleşmenin Anjiyografik Sıklığı 66
Aytaç Akyol, Müntecep Asker, Serkan Akdag, Naci Babat, Fatih Öztürk, Koray Celal Demirel, Mehmet Yaman, Ramazan Duz, Hasan Ali Gümrükçüoğlu, Musa Şahin, Hakkı Şimşek, Mustafa Tuncer
- 2 Alternative Yöntemler Eşliğinde Takip Ettiğimiz Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarımız 71
Fatma Bozkurt, Bircan Alan, Saim Dayan, Tayyar Selçuk, Emel Aslan, Özcan Deveci
- 3 Van İline Bağlı Bir Köyde Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerde Bruselloz'a İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi 78
Dilek Kuşaslan Avcı, Hüseyin Avni Şahin, Gülnihal Güvendi, Zuhal Çakmak
- 4 Tip 1 Diyabet Mellitus Olgularının Değerlendirilmesi 85
Keziban Aslı Bala, Muazzez Didin, Sultan Kaba, Oktay Aslan, Serap Karaman, Selami Kocaman, Murat Doğan
- 5 The Long-Term Effects of Adenoidectomy on Nasal Bacterial Flora in Children 91
Sinan Uluçay, Mehmet Zeki Erdem
- 6 Diş Hekimliği Fakültesindeki Deprem Yaşayan ve Yaşamayan Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu-Depresyon Görülme Sıklığı ve Temporomandibular Eklem Hastalıklarıyla İlişkisinin Araştırılması 94
Cennet Neslihan Eroğlu, Serap Keskin Tunç, Mesut Işık, Sadi Elasan
- 7 Primer Tümör Spektrumu ve Bilgisayarlı Tomografi Bulgularına Göre Lenfanjitis Karsinomatozanın Retrospektif Analizi 101
Mesut Özgökçe, Nuri Havan, Ayşe Havan, İlyas Dünder, Abdussamet Batur, Alpaslan Yavuz, Harun Aslan, Mehmet Deniz Bulut, Aydın Bora
- 8 Testis Tümörlü Hastalarda Ameliyat Öncesi Bakılan Serum Nötrofil-Lenfosit Oranı'nın Hastalığa Özgü Sağ kalım Üzerine Etkisi 106
Nurullah Hamidi, Evren Süer, Mehmet İlker Gökçe, Yaşar Bedük

OLGU SUNUMLARI

- 1 Konjenital Glokoma Eşlik Eden Natal Diş: Olgu Sunumu 110
Yusuf Kale, Ümit Aksoy
- 2 Tiroid Orbitopatide Klinik Aktivite Skoru Artışı İle Karşılaşabilecek Bir Durum: Topikal Prostaglandin Türevi Kullanımı 113
Aydın Yıldız
- 3 Infraclavicular Block and Anesthesia Management in Two Cases with Osteogenesis Imperfecta 116
Cahide Kahraman, Abdullah Kahraman
- 4 Yöresel Halk İnanışı Olan Bele İp Dikilmesi Olgusunda Anestezi Yönetimi 119
Yakup Aksoy, Ömer Fatih Şahin, Ayhan Kaydu, Cem Kıvılcım Kaçar
- 5 Sürücüde Meydana Gelen Galeazzi Kırığı Olgusu 122
Mehmet Sunay Yavuz, Serkan Öztürk, Ufuk Akın, Faruk Aydın, Gonca Tatar, Muhammed Alp Özdemir
- 6 Liver Cyst Hydatid Causing Diaphragmatic Rupture: Case Report 125
Abdullah Kahraman

DERLEME

- 1 Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Önemi 127
Mehmet Emin Layık, Mustafa Kasım Karahocagil, Pınar Kalem
- 2 Postpartum Psikoz 131
Emine Füsün Akyüz Çim

Merkezimizde Miyokardiyal Köprüleşmenin Anjiyografik Sıklığı

Angiographic Prevalence of Myocardial Bridging in our Department

Aytaç Akyol¹, Müntecep Asker¹, Serkan Akdag¹, Naci Babat^{2*}, Fatih Öztürk¹, Koray Celal Demirel³, Mehmet Yaman⁴, Ramazan Duz¹, Hasan Ali Gümrükçüoğlu⁵, Musa Şahin¹, Hakkı Şimşek¹, Mustafa Tuncer¹

¹Yüzüncü yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

²Erciş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Erciş, Van

³Muş Devlet Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Muş

⁴Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, Ordu

⁵Özel Lokman Hekim Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Van

ÖZET

Amaç: Koroner arter anomalisi olan Miyokardiyal köprüleşme (MB), epikardiyal koroner arterlerden birinin bir segmentinin miyokardiyum içerisinde seyretmesi ile karakterize bir durumdur. MB tarafından oluşturulan koroner obstrüksiyonun derecesi, MB'nin yerleşimine, kalınlığına, uzunluğuna ve kardiyak kontraktilitenin derecesine bağlıdır. Otopsi çalışmalarında prevalansı %80 kadar yüksek bulunmasına rağmen, koroner anjiyografi çalışmalarında prevalansı %0,5 ile %16 arasında değişmektedir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif olarak yapıldı. 2006 Kasım ve 2015 Eylül tarihleri arasında yüzüncü yıl üniversitesi tıp fakültesinde koroner anjiyografi yapılan 18500 hastanın anjiyografik kayıtları MB'nin prevalansını araştırmak için retrospektif olarak tarandı.

Bulgular: Koroner anjiyografi yapılan toplam 18500 hastanın 203'ünde MB bulundu ve anjiyografik prevalansı %1,11 olarak hesaplandı. Hastaların yaş ortalaması 59,3 iken, en küçük yaş 28, en büyük yaş 84 olarak bulundu. Toplam hastaların 163'ü (%80) erkek iken, 40'ı (%20) kadın olarak bulundu. MB en sık olarak sol ön inen (LAD) arterde bulundu. Distal LAD'de 59 hastada (%29), midLAD'de 142 hastada (%70), sirkumfleks (Cx) arterde 2 hastada (%1) olarak tespit edildi.

Sonuç: Çalışmamızda MB'nin prevalansı literatürdeki anjiyografi çalışmalarına benzer olarak bulundu. Erkeklerde belirgin olarak daha yaygın tespit edildi. Ayrıca MB en sık olarak LAD arterde tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalığı, koroner anjiyografi, miyokardiyal köprüleşme

ABSTRACT

Objective: Myocardial Bridge (MB), which is a congenital coronary artery anomaly, is characterized by remaining of a segment of an epicardial coronary artery in the myocardium. The degree of coronary obstruction caused by MB depends on its location, thickness, length and the degree of cardiac contractility. Although its prevalence in autopsy studies is reported to be as high as 80%, coronary angiography studies report a varying prevalence between 0.5% and 16%.

Materials and Methods: The study was conducted retrospectively between November 2006 and October 2015 at Yuzuncu Yil University Faculty of Medicine. Angiographic records of 18500 patients who underwent coronary angiography were retrospectively analyzed in order to investigate the prevalence of MB.

Results: Among 18500 patients undergoing coronary angiography, 203 had MB and the angiographic prevalence was calculated as 1.11%. The average age of the patients was 59.3, the youngest was 28 and the oldest was 84 years old. Of the patients, 40 (20%) were females and 163(80%) were males. MB was most frequently observed in the left anterior descending (LAD) artery. 59 patients (29%) had MB in distal LAD, 142 (70%) had in mid LAD, and 2 (1%) had in circumflex coronary artery (Cx).

Conclusion: In our study, the prevalence of MB was found similar to the values presented in various angiography studies in the literature. MB was found significantly more common in males. Also, MB was detected most frequently in the LAD artery.

Key Words: Coronary artery disease, coronary angiography, myocardial bridging

Giriş

Koroner arter anomalisi olan miyokardiyal köprüleşme (MB), epikardiyal koroner arterlerin bir segmentinin miyokardiyum içerisinde seyretmesi ile karakterize bir durumdur (1,2). İlk kez 1737 yılında otopside Reyman tarafından tanımlanan bu durum, Portmann ve Iwing tarafından 1960 yılında anjiyografik olarak gösterilmiştir (3,4). Anjiyografi ile tanınan MB, en sık sol ön inen (LAD) koroner arterin mid bölgesinde izlenir (5,6). MB'in sebep olduğu koroner obstrüksiyonun derecesi, MB'nin yerleşimine, kalınlığına, uzunluğuna ve kardiyak kontraktilitenin derecesine bağlıdır (7). Koroner anjiyografide prevalansı %0,5 ile %16 arasında değişmesine rağmen (8,9) otopsi çalışmalarında sıklığı %80 kadar çıkmaktadır. Otopsi çalışmaları ve anjiyografi çalışmaları arasındaki bu farklılık, küçük ve ince MB'lerin koroner arterler üzerine daha az kompresyon yapmasıyla açıklanabilir. İntrakoroner ultrasonografi ve doppler gibi görüntüleme yöntemleri kullanılarakta MB saptanabilir (10, 11). Biz bu çalışmamızda, koroner anjiyografi yapılan hastalardaki MB prevalansını araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma retrospektif olarak yapıldı. 2006 Kasım ve 2015 Eylül tarihleri arasında hastanemizde koroner anjiyografi yapılan 18500 hastanın anjiyografik kayıtları retrospektif olarak tarandı. Koroner anjiyografisinde izole MB olan ve beraberinde koroner arter hastalığının eşlik ettiği toplam 203 hasta çalışmaya alındı. Koroner anjiyografi standart judking ve Sones görüntüleme teknikleri ile yapıldı. Sistol sırasında koroner arterlerin diyastole göre %40 ve daha fazla daralması MB olarak değerlendirildi. MB darlığının derecesi 2 otör tarafından değerlendirilmiştir. Hastaların demografik verileri ve laboratuvar sonuçları hastane arşivinden alındı. LAD arter üç segmente ayrıldı. LAD'nin ana koroner arterden ayrıldığı yer ile birinci diagonal arası proksimal bölüm, birinci diagonal arter ile ikinci diagonal arter arası mid bölüm ve ikinci diagonal arterin distali, distal LAD olarak kabul edildi.

Bulgular

Koroner anjiyografi yapılan toplam 18500 hastanın 203'ünde MB bulundu ve anjiyografik prevalansı %1,11 olarak hesaplandı. Hastaların yaş ortalaması 59,3 iken, en küçük yaş 28, en büyük yaş 84 olarak

bulundu. Toplam hastaların 40'ı (%20) kadın iken 163'ü (%80) erkek olarak bulundu. Bu hastaların 53'ünde (%26) koroner arter hastalığı, 16'sında (%8) diabetes mellitus, 45'inde (%22) hiperlipidemi, 57'sinde (%28) sigara içiciliği ve 61'inde (%30) hipertansiyon tesbit edildi (Tablo 1). Koroner arter hastalığı saptanan hastaların 40 tanesi erkek 13 tanesi kadındı. MB en sık olarak LAD arterde bulundu. Mid LAD'de 142 hastada (%70), distal LAD'de 59 hastada (%29) ve Cx'de 2 hastada (%1) tesbit edildi. Hastalar arasında en sık görülen risk faktörü hipertansiyondur (%30), en az görülen risk faktörü ise diabetes mellitus idi (%8).

Tablo 1. Tüm hastaların demografik verileri

Yaş, (yıl)	57,2±11,8
Erkek Cinsiyet, n	163(%80)
Kadın Cinsiyet, n	40(%20)
Hipertansiyon, n (%)	61 (%30)
Diabetes Mellitus, n (%)	16 (%8)
Hiperlipidemi, n (%)	45 (%22)
Sigara içicisi, n (%)	57 (%28)
İskemik EKG değişikliği, n (%)	32 (%16)
KAH, n (%)	53 (%26)
Glukoz (mg/dl)	132+-15
Trigliserid (mg/dl)	160+-12
Total Kolesterol (mg/dl)	200+-15
HDL (mg/dl)	38+-5
LDL (mg/dl)	120+-14

HDL: Yüksek dansiteli lipoprotein, KAH: Koroner arter hastalığı, LDL: Düşük dansiteli lipoprotein.

Tartışma

MB sıklığında, otopsi ve anjiyografik çalışmalar arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır. Otopsi çalışmalarında prevalansı %80 gibi çok yüksek olarak belirtilmektedir (12). 161'i erkek, 139'u bayan toplam 300 vakayı kapsayan bir otopsi serisinde, MB görülme sıklığı %31,3 olarak bulunmuştur (13). Yine 56'sı erkek, 34'ü bayan olmak üzere toplam 90 vakanın incelendiği başka bir otopsi serisinde, MB prevalansı %55,6 olarak bulunmuştur (14). Yirmi beş bin dokuz yüz seksen iki hastanın retrospektif olarak incelendiği bir koroner anjiyografi çalışmasında, toplam 316 hastada MB tesbit edilmiş ve bu çalışmada prevalansı %1,22 olarak bulunmuştur (15). Toplam 7200 hastanın retrospektif olarak değerlendirildiği başka bir anjiyografi çalışmasında, 29 hastada MB tesbit edilmiş ve prevalansı %0,4 olarak bulunmuş (16). Bizim çalışmamızda, toplam 18500 hastanın

203'ünde MB bulundu ve MB'nin anjiyografik prevalansını %1,11 olarak hesaplandı. Belirgin olarak erkeklerde daha yaygın bulundu. Toplam hastaların 163'ü (%80) erkek iken, 40'ı (%20) kadındı. Anjiyografik olarak prevalansının düşük bulunması, küçük ve ince MB'lerin koroner arterler üzerine daha az kompresyon yapmasıyla açıklanabilir (17). Ishimori ve ark. (18) gliseril trinitrat enjeksiyonunun MB varlığını gizlediğini, vazoaaktif ilaç kullanımının MB'yi ortaya çıkardığını göstermiştir. MB'in neden olduğu koroner obstrüksiyonun derecesi, MB'nin yerleşimine, kalınlığına, uzunluğuna ve kardiyak kontraktilitenin derecesine bağlıdır (7).

MB tanısında altın standart koroner anjiyografidir. Çok kesitli tomografi, elektron beam tomografi, intravasküler ultrason, manyetik rezonans, intravasküler basınç cihazları gibi tanı yöntemleri MB'nin teşhisinde kullanılabilir ve MB'nin morfolojisi ve fonksiyonu ile ilgili bilgi verebilir (19). Miyokardiyal köprülenme en sık olarak sol ön inen arterin orta segmentinde görülmekte olup genellikle 15-25 mm'lik segmenti kapsamaktadır (20). Nadir olarak sağ koroner arter ve Cx arterde de görülebilmektedir. MB, genellikle asemptomatik bir anomali olmasına rağmen miyokardiyal iskemi ve infarktüs, ileti anomalileri, ventriküler aritmi ve ani ölüm görülebilmektedir (10,21-27). İnvasküler ultrasonografi ve intrakoroner doppler gibi tekniklerin gelişmesi, iskemi mekanizmasının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır (28). MB'de kan akımının engellenmesi sistol sırasında olduğu saptanmıştır (10). Yapılan çalışmalarda sistolik koroner kan akımındaki bozulmaya ilaveten diyastolik koroner kan akımının da bozulduğu tespit edilmiştir (10, 29). MB olan segmentin uzunluğu, kalınlığı, lokalizasyonu, taşikardi, hipotansiyon ve artmış platelet agregasyonu MB'li hastalarda semptom oluşmasına etkili olan anatomik ve fizyolojik mekanizmalardır (28). MB içinde kalan segmentin uzunluğu iskemi oluşturmada oldukça önemlidir (30). Yapılan bir çalışmada (22), MB'nin sistolik kompresyon derecesine göre hastalar üç gruba ayrılmış. Birinci grup %0-%30, ikinci grupta %31-%50, üçüncü grupta %51-%100 arasında olan hastalar belirlenmiş. Birinci gruptaki hastalarda, EKG' de ve stres testlerinde iskemi saptanmamış. İkinci gruptaki hastaların EKG'lerinde %25 oranında iskemiye rastlanırken, bu hastaların stres testlerinde iskemi saptanmamış. Üçüncü gruptaki hastalarda ise %30'unda iskemik EKG değişiklikleri bulunurken, hastaların %33'ünde stres testlerinde iskemi saptanmıştır. Biz çalışmamızda hastaları sistolik kompresyona göre

sınıflandıramadık ve hastaların 32'sinde (%16) iskemik EKG değişikliği saptadık. Semptomu olan MB'li hastalara tedavi verildi. Medikal tedavi olarak bu hastalarda β blokerler, nondihidropiridin, kalsiyum kanal blokerleri ve antiplatelet ajanlar kullanılmaktadır. Negatif inotropik ve kronotropik ajanlar, external kompresyonu azaltıp sistolik daralmayı azaltarak ve diyastol periyodunu uzatarak koroner perfüzyonu artırmaktadır (29). Tercih edilen ilk grup ilaçlar β blokerler olup, kalsiyum kanal blokerleri β blokerler kontrendike olduğunda kullanılmalıdır. Nitratların kullanımından sistolik obstrüksiyon derecesini arttırması ve semptomların kötüleşmesine yol açmalarından dolayı kaçınılmalıdır (31). Semptomları arttırdığı için ağır fiziksel aktiviteden kaçınılması gerekmektedir. Medikal tedavi dışında koroner stent uygulaması, minimal invaziv koroner arter by-pass cerrahisi ve cerrahi miyotomi yapılabilmektedir (32-34). Optimal stent implantasyonu için yüksek şişme basınçları gerekebilir, bu da koroner perforasyon riskini arttırır (35). Cerrahi tedavi yöntemlerinden miyotomi önceleri sık tercih edilmekteydi. Miyotomi ile darlığa sebep olan kalp kası kesilerek sistolik kompresyonun ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Bu işlemin, koroner arterin yaralanması, ventrikül perforasyonu ve ventrikül anevrizması gibi komplikasyonları vardır (36, 37). Başarısız perkütan koroner girişim sonrasında veya stent içi restenoz oluştuğunda, koroner arter by-pass cerrahisi tercih edilebilir (38). Bizim çalışmamızda, semptomatik MB olan hastalara medikal tedavi verildi. Medikal tedaviye rağmen şikâyetleri devam eden 2 hastaya by-pass operasyonu yapıldı.

Çalışmanın Kısıtlılıkları

- 1) İnter-koroner nitrogliserin kullanılıp kullanılmadığı ile ilgili bilgi olmaması
- 2) Hastaların sistolik kompresyona göre gruplandırılmamasıdır

Çalışmamızda MB'nin prevalansı literatürdeki anjiyografi çalışmalarına benzerdir. Anjiyogramlarda koroner arter hastalığı saptanmayan ve göğüs ağrısı olan hastalarda MB düşünülmesi gereken ve erkeklerde daha yaygın tespit edilen bir tanıdır.

Kaynaklar

1. Ge J, Jeremias A, Rupp A, Abels M, Baumgart D, Liu F, et al. New signs characteristic of myocardial bridging demonstrated by

- intracoronary ultrasound and Doppler. *Eur Heart J* 1999; 20(23): 1707-1716.
2. Smith SC, Taber MT, Robiolio PA, Lasala JM. Acute myocardial infarction caused by a myocardial bridge treated with intracoronary stenting. *Cathet Cardio vasc Diagn* 1997; 42(2): 209-212.
 3. Reyman HC. Diss. devasiscordisproprriis. *BiblAnat* 1737; 2: 359-379.
 4. Portmann WC, Iwig J. Die intramurale koronarie im angiogramm. *Fortschr Rontgenstr* 1960; 92: 129-132.
 5. Irvin RG. The angiographic prevalence of myocardial bridging in man. *Chest* 1982; 81(2): 198-202.
 6. Polacek P, Kralove H. Relation of myocardial bridges and loops on the coronary arteries to coronary occlusions. *Am Heart J* 1961; 61: 44-52.
 7. Alegria JR, Herrmann J, Holmes DR Jr, Lerman A, Rihal CS. Myocardial bridging. *Eur Heart J* 2005; 26(12): 1159-1168.
 8. Ishii T, Hosoda Y, Osaka T, Imai T, Shimada H, Takami A, et al. The significance of myocardial bridge upon atherosclerosis in the left anterior descending coronary artery. *J Pathol* 1986; 148(4): 279-291.
 9. Laifer LI, Weiner BH. Percutaneous transluminal coronary angioplasty of a coronary artery stenosis at the site of myocardial bridging. *Cardiology* 1991; 79(4): 245-248.
 10. Ge J, Erbel R, Rupprecht HJ, Koch L, Kearney P, Gorge G, et al. Comparison of intravascular ultrasound and angiography in the assessment of myocardial bridging. *Circulation* 1994; 89(4): 1725-1732.
 11. Ge J, Jeremias A, Rupp A, Abels M, Baumgart D, Liu F, et al. New signs characteristic of myocardial bridging demonstrated by intracoronary ultrasound and Doppler. *Eur Heart J* 1999; 20(23): 1707-1716.
 12. Kosiński A, Grzybiak M. Myocardial bridges in the human heart: morphological aspects. *Folia Morphol (Warsz)* 2001; 60(1): 65-68.
 13. Kosinski A, Grzybiak M, Skwarek M, Hreczecha J. Distribution of muscular bridges in the adult human heart. *Folia Morphol (Warsz)* 2004; 63(4): 491-498.
 14. Ferreira AG Jr, Trotter SE, König B Jr, Décourt LV, Fox K, Olsen EG. Myocardial bridges: morphological and functional aspects. *Br Heart J* 1991; 66(5): 364-367.
 15. Cay S, Oztürk S, Cihan G, Kisacik HL, Korkmaz S. Angiographic prevalence of myocardial bridging. *Anadolu Kardiyol Derg* 2006; 6(1): 9-12.
 16. Mavi A, Sercelik A, Ayalp R, Karben Z, Batyraliev T, Gumusburun E. The angiographic aspects of myocardial bridges in Turkish patients who have undergone coronary angiography. *Ann Acad Med Singapore* 2008; 37(1): 49-53.
 17. Channer KS, Bukis E, Hartnell G, Rees JR. Myocardial bridging of the coronary arteries. *Clin Radiol* 1989; 40(4): 355-359.
 18. Ishimori T, Raizner AE, Chahine RA, Awdeh M, Luchi RJ. Myocardial bridges in man: clinical correlations and angiographic accentuation with nitroglycerin. *Cathet Cardiovasc Diagn* 1977; 3(1): 59-65.
 19. Berry JF, vonMering GO, Schmalfluss C, Hill JA, Kerensky RA. Systolic compression of the left anterior descending coronary artery: a caseseries, review of the literature, and therapeutic options including stenting. *Catheter Cardiovasc Interv* 2002; 56(1): 58-63.
 20. Ishikawa Y, Kawawa Y, Kohda E, Shimada K, Ishii T. Significance of the anatomical properties of a myocardial bridge in coronary heart disease. *Circ J* 2011; 75(7): 1559-1566.
 21. Noble J, Bourassa MG, Petitclerc R, Dyrda I. Myocardial bridging and milking effect of the left anterior descending coronary artery: normal variant or obstruction? *Am J Cardiol* 1976; 37(7): 993-999.
 22. Kramer JR, Kitazume H, Proudfit WL, Sones FM Jr. Clinical significance of isolated coronary bridges: benign and frequent condition involving the left anterior descending artery. *Am Heart J* 1982; 103(2): 283-288.
 23. Vasan RS, Bahl VK, Rajani M. Myocardial infarction associated with a myocardial bridge. *Int J Cardiol* 1989; 25(2): 240-241.
 24. Endo M, Lee YW, Hayashi H, Wada J. Angiographic evidence of myocardial squeezing accompanying tachyarrhythmia as a possible cause of myocardial infarction. *Chest* 1978; 73(3): 431-433.
 25. den Dulk K, Brugada P, Braat S, Heddle B, Wellens HJ. Myocardial bridging as a cause of paroxysmal atrioventricular block. *J Am Coll Cardiol* 1983; 1(3): 965-969.
 26. Morales AR, Romanelli R, Boucek RJ. The mural left anterior descending coronary artery, strenuous exercise and sudden death. *Circulation* 1980; 62(2): 230-237.
 27. Bestetti RB, Costa RS, Zucolotto S, Oliveira JS. Fatal outcome associated with autopsy proven myocardial bridging of the left anterior descending coronary artery. *Eur Heart J* 1989; 10(6): 573-576.
 28. Ishikawa Y, Akasaka Y, Suzuki K, Fujiwara M, Ogawa T, Yamazaki K, et al. Anatomic properties of myocardial bridge predisposing to myocardial infarction. *Circulation* 2009; 120(5): 376-383.

29. Schwarz ER, Klues HG, vom Dahl J, Klein I, Krebs W, Hanrath P. Functional, angiographic and intracoronary Doppler flow characteristics in symptomatic patients with myocardial bridging: effect of short-term intravenous beta-blocker medication. *J Am Coll Cardiol* 1996; 27(7): 1637-1645.
30. Ishii T, Asuwa N, Masuda S, Ishikawa Y, Kiguchi H, Shimada K. Atherosclerosis suppression in the left anterior descending coronary artery by the presence of a myocardial bridge: an ultrastructural study. *Mod Pathol* 1991; 4(4): 424-431.
31. Hongo Y, Tada H, Ito K, Yasumura Y, Miyatake K, Yamagishi M. Augmentation of vessel squeezing at coronary-myocardial bridge by nitroglycerin: study by quantitative coronary angiography and intravascular ultrasound. *Am Heart J* 1999; 138(2 Pt 1): 345-350.
32. Stables RH, Knight CJ, McNeill JG, Sigwart U. Coronary stenting in the management of myocardial ischaemia caused by muscle bridging. *Br Heart J* 1995; 74(1): 90-92.
33. Pratt JW, Michler RE, Pala J, Brown DA. Minimally invasive coronary artery bypass grafting for myocardial muscle bridging. *Heart Surg Forum* 1999; 2(3): 250-253.
34. Hillman ND, Mavroudis C, Backer CL, Duffy CE. Supraarterial decompression myotomy for myocardial bridging in a child. *Ann Thorac Surg* 1999; 68(1): 244-246.
35. Hering D, Horstkotte D, Schwimbeck P, Piper C, Bilger J, Schultheiss HP. [Acute myocardial infarct caused by a muscle bridge of the anterior interventricular ramus: complicated course with vascular perforation after stent implantation]. [Article in German] *Z Kardiologie* 1997; 86(8): 630-638.
36. de Zwaan C, Wellens HJ. Left ventricular aneurysm subsequent to cleavage of myocardial bridging of a coronary artery. *J Am Coll Cardiol* 1984; 3(5):1345-1348.
37. Ochsner JL, Mills NL. Surgical management of diseased intracavitary coronary arteries. *Ann Thorac Surg* 1984; 38(4): 356-362.
38. Iversen S, Hake U, Mayer E, Erbel R, Diefenbach C, Oelert H. Surgical treatment of myocardial bridging causing coronary artery obstruction. *Ann Thorac Cardiovasc Surg* 1992; 26(2): 107-111.

Alternative Yöntemler Eşliğinde Takip Ettiğimiz

Diyabetik Ayak Enfeksiyonlarımız

Our Diabetic Foot Infections We Followed Accompanied By Alternative Methods

Fatma Bozkurt^{1*}, Bircan Alan², Saim Dayan¹, Tayyar Selçuk³, Emel Aslan¹, Özcan Deveci¹

¹Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

²Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır

³Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı, Diyarbakır

ÖZET

Amaç: Diyabetik ayak enfeksiyonları multidisipliner yaklaşım ve yoğun bir emek gerektirmesi açısından ayrı bir önem arz etmektedir. Halen hastaların organize takibi açısından pekçok hastanede sıkıntılar yaşanmaktadır. Benzer sıkıntıları yaşayan bir Üniversite Hastanesi olarak diyabetik ayak konseyi eşliğinde takip ettiğimiz hasta deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Kasım 2015 ile mart 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, diyabetik ayak enfeksiyon tanılı 36 hasta çalışmaya alındı. Wagner evrelemesi ile hastalar sınıflandırıldı. Hastaların yaş, cins, diyabet süresi, HbA1c seviyeleri, yara gelişim süresi, yara yerleşim yeri, ayağın vasküler ve nöropati durumunun değerlendirilmesi yapılarak osteomyelit varlığının tespiti için ayağın direk grafisi ve gerekli hastalarda manyetik rezonans görüntüleme yapıldı. Ayağın enfeksiyon ciddiyetine göre ampirik antimikrobiyal tedavi planlanmadan önce uygun ve steril şartlarda yara kültürleri alındı.

Bulgular: Hastaların 21'i erkek olup yaş ortalamaları 46 ± 21 yıl idi. Hastaların 26'si Wagner evre 3 ve üzeri idi. Hastaların 2'si septik tabloda iken diğerleri stabil idi. Ampirik tedavi olarak ampicillin-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam, sefaperazon-sulbaktam, sefepim ve meropenem tedavileri başlanırken septik tabloda olan iki hastamıza meropenem ve daptomisin tedavisi başlandı. Hastalarımızın 21'i cerrahi işlem gördü. Bir hastaya debridman amacıyla kurtçuk tedavisi uygulandı. Yara bakımı ve granülasyon dokusu geliştirmek için 2 hastaya vacuum assisted closure, 2 hastaya Vacuum Assisted Closure + Epidermal Growth Factor, 2 hastaya Vacuum Assisted Closure + Hiperbarik Oksijen Tedavisi ve toplam 7 hastamıza greft ve/veya flep çevrildi.

Sonuç: Mevcut tedavilerle dış merkezlerde diz altı amputasyon önerilen 3 hastadan 1'i 2-3-4 parmak amputasyonu, diğer 2'si ise hiç amputasyon yapılmadan kurtarıldı.

Anahtar Kelimeler: Diyabetik ayak enfeksiyonları, amputasyon, alternative yöntemler

ABSTRACT

Objective: Diabetic foot infection is particularly important as it requires an intense effort and multidisciplinary approach. Many hospitals are still having trouble in terms of organizing follow-up of patients. As a University Hospital facing similar difficulties, we aimed to share our patient experience that we followed accompanied by the council.

Material and Method: 36 patients with diabetic foot infections were included to the study at Dicle University Hospital, between November 2015 and March 2016. The Wagner Grading System was used for the classification of each patient. Patients were grouped according to their age, sex, duration of diabetes, glycosylated hemoglobin levels, the vascular status of the foot and duration of ulcer. The patients underwent a plain radiography and magnetic resonance imaging if necessary for detecting osteomyelitis by evaluating foot neuropathy and vascular status. The samples of wound obtained under sterile conditions were cultured before empiric antimicrobial treatment.

Results: 21 of the patients were male and their mean age was 46 ± 21 years. 26 of the patients were Wagner ≥ 3 . While 2 of the patients were in septic status, the others were stable. While we started ampicillin-sulbactam, piperacillin-tazobactam, cefoperazone-sulbactam, cefepime and meropenem as empirical therapy, it was started meropenem plus daptomisin to our two patients who had in septic status, 21 of our patients were underwent surgical procedures. The maggot debridement therapy was applied to one patient.

Vacuum Assisted Closure (2 patients), Vacuum Assisted Closure + Epidermal Growth Factor (2 patients), Vacuum Assisted Closure + Hyperbaric Oxygen Therapy (2 patients) were planned for wound care and improving the granulation tissue, and it were performed to 7 patients graft and / or flap.

Conclusion: While 1 out of 3 patients suggested below knee amputation in outer centers were only rescued with the second, third and fourth finger amputation, the other 2 were rescued without amputation.

Key Words: Diabetic foot infection, amputation, alternative methods

5-7 Mayıs 2016, İstanbul'da yapılacak olan IV. Ulusal Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Simpozyumu'na poster olarak kabul edildi.

*Sorumlu Yazar: Doç. Dr. Fatma Bozkurt, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, Cep: 0 (505) 771 07 92, E-mail: drfatmayakut@hotmail.com

Geliş Tarihi: 21.04.2016, Kabul Tarihi: 28.04.2016

Giriş

Diabetes Mellitus (DM) prevalansının 2035 yılına kadar 600 milyona ulaşacağı ve bunun yaklaşık %80'ninin bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde görüleceği tahmin edilmektedir (1). DM'un sık görülen ciddi bir komplikasyonu olan diyabetik ayak enfeksiyonları (DAE), Diyabetik hastaların %25' inde gelişerek, uzun süre hastane yatışları, iş gücü kaybı, sakatlık ve psikososyal travmayla sonlanan toplumsal bir sağlık problemi olarak karşımıza çıkmaktadır (2). DAE'ları, diyabetik ayak (DA) yaralarının yarısından fazlasında görülür ve enfeksiyonun kemiğe kadar ilerlemesiyle amputasyon oranları artarak dünyada her 30 saniyede bir ayak kaybına neden olur (3). Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde yapılan amputasyonlar yılda 12 bin dolaylarında olup bunun önemli bir kısmını diyabete bağlı amputasyonlar oluşturmaktadır. Ülkemizde yapılan prevalans çalışmasında diyabeti olan hasta sayısının 7 milyon kadar olduğu, bunların bir milyondan fazlasında DA yarası olduğu ve 500 000 civarında DAE bulunduğu söylenebilir (4). Yara iyileşmesini sağlayarak amputasyonların önüne geçilmesi uygun zamanlarda seri debridmanlarla ölü ve infekte dokuların uzaklaştırılması, uygun antibiyotik tedavisi, metabolik kontrol, ayağın yükten ve basıdan kurtarılması, periferik arter hastalığının tanı ve uygun şekilde tedavisi ile mümkündür (5). DA yaralarının etyopatogenezinde rol oynayan faktörlerin çok farklı olması, gelişen lezyonları karmaşık hale getirerek bu tip hastalara yapılacak yaklaşımlarda bir ekip anlayışını gerektirmektedir (6). Bu amaçla günümüzde gerek ulusal gerekse uluslar arası rehber ve çalışma gruplarının önerileri eşliğinde hastanelerde konsey ve/veya organize ekipler halinde hastalar yönetilmektedir (7,8). Hipergliseminin; hücre proliferasyonu ve kollojen yapımını engellemesi, fibroblast oluşumu ve büyüme faktörlerini azaltması, yara dokusu hücrelerindeki apoptozisi arttırması, anjiyojenez, granülasyon dokusu oluşumu, kemotaksi ve fagositozu azaltmasına bağlı olarak enfeksiyon gelişme riski artmakta ve yara iyileşmesi gecikmektedir. Bu nedenlerden dolayı uygun antibiyoterapiyle beraber yara iyileştirmesini hızlandırmak amacıyla Vacuum Assisted Closure (VAC), Epidermal Growth Factor (EGF) ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi (HBO) tedavisi gibi yardımcı kapama yöntemlerine başvurulmaktadır (9). Hastanemizde Kasım 2015 tarihinde Ortopedi, Plastik cerrahi, Endokrinoloji, Radyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları klinik temsilcilerinden

oluşan Diyabetik Ayak Konseyi kararlarıyla yardımcı tedavi yöntemlerini kullanarak tedavi ettiğimiz hasta deneyimlerimizi paylaşmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Kasım 2015 ile mart 2016 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği'nde pürülan akıntı, cerahatli doku varlığı, kötü koku gibi enfeksiyonun klinik bulguları ile beraber eritem, ısı artışı, ödem ve ağrı gibi enflamasyon bulgularının eşlik ettiği DAE tanılı 36 hasta çalışmaya alındı. Sınıflandırmada yaygın olarak kullanılan Wagner evrelemesi (Tablo 1) her bir hasta için yapıldı.

Hastaların yaş, cins, diyabet süresi, HbA1c seviyeleri, yara gelişim süresi, yara yerleşim yeri, ayağın vasküler durumunun değerlendirilmesi için pedal nabazan varlığı ve gerekli hastalarda venöz/arteryal doppler USG, osteomyelit varlığının tespiti için ayağın direk grafisi ve gerekli hastalarda manyetik rezonans görüntüleme ve nöropati varlığının değerlendirilmesi için 10 g monofilament ve vibrasyon test verileri kaydedilerek yara tiplendirilmesi yapıldı. Ayağın enfeksiyon ciddiyetine göre ampirik antimikrobiyal tedavi planlanmadan önce uygun ve steril şartlarda yara kültürleri alındı. Kültür için ayak serum fizyolojikle yıkanıp, ölü ve nekrotik dokular uzaklaştırıldıktan sonra birkaç alandan doku örnekleme yapıldı. Ayrıca absesi olan hastalardan steril bir şekilde aspirasyon örneği alınırken, cerrahi planlanan hastalardan cerrahi esnasında alınan derin doku örnekleri kültüre edildi. Ampirik tedavi olarak Wagner evre 2 ve altı enfekte yaralarda son 3 ay içerisinde antibiyoterapi almayan ve enfekte yara öyküsü olmayan hastalara ampicillin-sulbaktam başlanırken, Wagner evre 3 ve üzeri olan hastalara sefaperazon-sulbaktam, sefepim, piperasilin-tazobaktam, ve meropenem

Tablo 1. Wagner Sınıflama Sistemi

Grade	Lezyon
0	Açık lezyon yok, deforme ve sellülit olabilir.
1	Yüzeysel ülser
2	Derin ülser, tendon ve eklem kapsül tutulumu var.
3	Abseli derin ülser, osteomyelit ve eklem tutulumu.
4	Lokal gangren (topuk veya ön ayakta)
5	Tüm ayağın gangren

tedavileri ve septik tabloda olan iki hastamıza, meropenem ve daptomisin tedavisi başlandı. Direk amputasyona giden, kültür alınmadan önce antibiyotik tedavisi alan ve kültür almak için uygun olmayan kuru eskarlı yarası olan hastalar çalışmadan çıkarıldı. Hastaların cerrahi müdahaleleri için Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji ve Kalp Damar Cerrahisi görüşleri alınırken şeker regülasyonu için endokrinoloji görüşleri alındı. Amputasyonu kabul etmeyen bir hasta için debridman amaçlı 4 seans kurtçuk tedavisi uygulandı. Haftalık diyabetik ayak konseyi ile hastaların takip ve tedavileri için öneriler tartışılarak hasta yönetimi planlandı. Kültür sonuçlarına göre tedaviler revize edilerek günlük yara bakımı, seri debridmanlar, yara iyileşmesini hızlandırmak için VAC, EGF ve HBO gibi yardımcı kapama yöntemleri eşliğinde geliştirilen granülasyon dokusu greft ve flep ile cerrahi olarak kapatıldı.

İstatistiksel analiz için tanımlayıcı istatistikler yapıldı. Veriler sayı, yüzde ve ortalama \pm standart sapma olarak sunuldu.

Bulgular

Beş aylık periyod boyunca çalışma kriterlerini karşılayan 36 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların 21'i erkek olup yaş ortalamaları 46 ± 21 yıl idi. Hastaların 26'si Wagner evre 3 ve üzeri idi. Hastaların 2'si septik tabloda iken diğerleri stabil idi. Yara gelişim süreleri 34 hastada bir ay altında olup akut bir yara enfeksiyon öyküsü mevcut idi. Yaraların 12'si parmak, 12'si metatarsofalengial, 5'i orta ayak, 3'ü topuk ve geriye kalan 4'ü ayak taban yerleşimli idi. Pedal nabazan palpasyonu zayıf olan hastalarımıza yapılan venöz ve/veya arteriyel Doppler USG'de 8 hastada arteriyel plak ve bifazik /monofazik akım varken, 3 hastamızda venöz yetmezlik ve tromboz bulguları vardı. Ayrıca hastamızın 25'i nöropatik, 3'ü iskemik, 5'i nöroiskemik ve 3'ü nöroiskemik olmayan yaraya sahip idi. Wagner evre 3 ve üzeri olan 26 hastanın 2'sinin çekilen direk ayak grafisi ve 18'inin MR'ında osteomyelit bulguları varken, geriye kalan 6 hastanın çekilen MR'ında abse formasyonu mevcut idi. Ampirik tedavi öncesi 6 aspirasyon, 15 küretaj sonrası ve 15 cerrahi işlem esnasında steril şartlarda derin doku örnekleri alınarak kültüre edildi. 4 yarada üreme olmazken, 5'inde iki, diğerlerinde birer mikroorganizma üredi. En sık üreyen Gr (-) aerobik bakteriler (8 *E.coli*, 5 *P. aeruginosa*, 4 *Proteus spp*, 2 *A. Baumannii*, 1 *Klebsiella pneumoniae* ve 1 *Morganella morganii*) olup bunu Gr

(+) aerobik bakteriler (6 *S. aureus*, 4 Koagülaz negatif stafilokok, 3 *E. fecalis*, 2 Difteroid basil ve 1 *Streptokokus pornicus*) takip etti. Stafilokoklar içinde oksasilin direnci %50, Gr (-) basiller içinde ESBL oranı %75 ve bir *Acinetobacter baumannii* suşunda sadece kolitsin duyarlılığı vardı. Ampirik tedavi olarak Wagner evre ≤ 2 enfekte yarası olan hastalara ampisillin-sulbaktam, vital bulguları stabil olan 9 hastaya piperasilin-tazobaktam, 6'sına sefaperazon-sulbaktam, 3'üne sefepim ve 6'sına meropenem gibi monoterapi başlanırken septik tabloda olan iki hastamıza meropenem ve daptomisin kombine tedavisi başlandı.

Hastalarımızın 21'i cerrahi işlem gördü. 2'si Ray, 4'ü parmak ve 1'i dizaltı amputasyon ve geriye kalanlara derin debridman- drenaj- rezeksiyon işlemleri uygulandı. Bunun dışında günlük yara bakımıyla beraber seri lokal debridmanlar yapıldı. Ayrıca bir hastaya debridman amacıyla 4 seans kurtçuk tedavisi uygulandı (Resim 1). Yara bakımı ve granülasyon dokusu geliştirmek için 2 hastaya VAC, 2 hastaya VAC + EGF, 2 hastaya VAC + HBO uygulandı. Gelişen granülasyon dokusu greft ve/veya flep çevrilerek cerrahi olarak kapatılarak dizaltı amputasyon önerilen 3 hastamızın biri 2,3,4. parmak kaybıyla diğer ikisi ise hiç amputasyona maruz kalmadan iyileştirildi (Resim 1,2,3).

Tartışma

Diyabetik hastaların ayak bakım bilgilerinin yetersiz olması ve verilen önemin eksikliğinden dolayı hastaların ayak sorunları ve tedavileri önemli bir tıbbi problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Konservatif tedavi yöntemlerine rağmen çoğu kez amputasyon ile sonlanarak; ciddi sosyal ve ekonomik sorunlara neden olmaktadır. Ancak günümüzde diyabetik ayağın tedavisinde genellikle Enfeksiyon Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi, Radyoloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Endokrinoloji, Podiyatri ve özel eğitilmiş bir hemşireden oluşan multidisipliner bir ekip ile ayak korunması ve enfeksiyonun erken agresif tedavisi ile daha konservatif yaklaşımlar uygulanarak amputasyon oranları düşürülmektedir. Diyabetik ayak (DA) ülserlerinde, gerek vasküler sorunlara gerekse de enfeksiyon ve ödeme bağlı olarak doku hipoksisi gelişmektedir. Bu da yara iyileşme süresini yavaşlatarak ve enfeksiyonu ağırlaştırarak, dokuların gangren ve nekroza gitmesine neden olur. HBO tedavisi dokulara normalden 20 kat daha fazla oksijen taşıyarak DAE'lerinde iyileşme

Resim 1a. Başlangıç lezyon görünümü.

Resim 1b. Larva tedavisi uygulaması.

Resim 1c. VAC uygulaması.

Resim 1d. EGF uygulama sonrası.

Resim 1e. Greft ile kapama sonrası.

Resim 2a. Başvuru anı görüntüsü.

Resim 2b. VAC uygulaması.

Resim 2c. Tedavi sonrası görüntüsü.

Resim 3a. Başvuru anı.

Resim 3b. Debridman sonrası.

Resim 3c. VAC uygulaması.

Resim 3d. Flep çevrilme sonrası.

oranlarını artırmakta, iyileşme süresini kısaltmakta (10-12) ve amputasyon oranlarını düşürmektedir (13,14). Yapılan pek çok çalışmada VAC'ın yarada granülasyon dokusu gelişim zamanını azalttığı, yara iyileşme süresini kısalttığı, yara kapamasını hızlandırdığı ve amputasyon oranlarını azalttığı gösterilmiştir (15,16). Diğer bir yardımcı kapama yöntemi olan EGF'in topikal uygulamasıyla DA yaralarında kapanma oranlarının arttığı, kapanma süresinin kısaldığı ve güvenli bir uygulama olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (17,18).

Biz de Enfeksiyon Hastalıkları, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji, Radyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Endokrinoloji kliniklerinin oluşturduğu diyabetik ayak konseyi eşliğinde hasta yönetimi için alınan ortak kararlarla hasta tedavileri planladık. Konsey, ilgili kliniklerin DAE'lu hasta yönetimi açısından farkındalık yaratarak hastaların önceleri geciktirilen cerrahi müdahalelerinin zamanında yapılması ve önerilen amputasyonlar yerine derin drenaj ve debridmanlarla oluşan doku defektlerinin VAC, HBO ve EGF gibi yardımcı kapama yöntemleri uygulayarak gelişen granülasyon dokusunun greft ve/veya flep ile kapatılmasını sağladı. Böylece beş aylık gibi kısa bir sürede diz altı amputasyona gidecek 3 hastamızın ekstremitelerini kurtarabildik.

DAE'lerinde gerçek etkeni üretmek için alınan sürüntü kültürleri yerine küretaj sonrası, cerrahi esnasında veya aspirasyon ile örneklemelerin daha uygun olduğu ortaya konmuştur. Daha önceki ve mevcut çalışmamızda da sürüntü kültürleri dışlanarak önerilen yöntemler doğrultusunda örnekler alınarak kültüre edildi (19). DAE'nin etkenleri, enfeksiyonun akut ya da kronik olmasına ve şiddetine bağlı olarak değişiklik gösterir. Avrupa ve Kuzey Amerika'da yapılan çalışmalarda Gr (+) bakteriler, Asya ve Afrika ülkelerinde ise Gr (-) bakteriler en sık etken olarak izole edildi. Türkiye'de son yıllarda yapılan çok merkezli prospektif bir çalışmada, %60.2 oranında Gr (-) bakteriler izole edilirken bunu % 36.4 oranında Gr (+) bakteriler takip etti. Gr (-) bakteriler arasında en sık *E. coli* izole edilirken bunu sırasıyla *P. aeruginosa* ve *Proteus spp* izledi. Gr (+) bakterilerden ise *S. aureus* en sık izole edilen bakteri olarak tespit edildi (20). Bu verilere benzer şekilde çalışmamızda, sıklık sırasını *E. coli*, *P. aeruginosa* ve *Proteus spp*'yi içeren %57.75 oranında Gr (-) bakteriler en sık üreyen bakteriler iken bunu %42.25 oranında en sık *S. aureus*'u içeren Gr (+) bakteriler izledi. Daha önceki çalışmamızda 63 hastadan alınan örnek kültür sonuçlarında, 90 Gram-pozitif ve 71 Gram-negatif olmak üzere

toplam 161 bakteri izole edildi. En sık izole edilen bakteri *S. aureus* iken bunu *Klebsiella spp.* ve *E coli* izledi. Bu farklılığı hastaların enfeksiyon şiddeti ile açıklamak mümkün. Mevcut çalışmada 26 hastamız Wagner evre ≥ 3 iken 10 hastamız Wagner evre ≤ 2 idi. Ancak önceki çalışmamızda tersi durum söz konusu olup 25 hastamız Wagner evre ≥ 3 iken geriye kalan 25 hastamız Wagner evre ≤ 2 idi. DAE'lerinde mümkün olan en kısa sürede steril bir şekilde kültür alınarak ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalı ve kültür sonuçlarına göre revizyonlar yapılmalıdır. Hafif ve orta derece enfeksiyonu olan hastalarda, son bir ayda antibiyotik kullanım öyküsü yoksa yalnız aerop Gram pozitif bakterileri içerecek şekilde amoksisilin-klavulanat veya klindamisin, alternatif tedavi olarak kotrimoksazol, doksisiklin, levofloksasin veya moksifloksasin önerilirken, (21) şiddetli enfeksiyonlarda geniş spektrumlu ampirik antibiyotik tedavisi başlanmalıdır. Polimikrobiyal etyoloji düşünülerek Gram-pozitif + Gram-negatif (fermentatif ve nonfermentatif) + anaerop bakterileri kapsayacak tarzda antibiyoterapi başlanmalıdır. Sistemik ve yaşamı tehdit eden şiddetli enfeksiyonda anti-pseudomonal β -laktam (karbapenem ya da piperasilin-tazobaktam) + MRSA'ya etkili ajanla (daptomisin, linezolid, teikoplanin ya da vankomisin) tedaviye başlanmalıdır (22,23). Öneriler doğrultusunda Hafif-orta derecede enfeksiyonu olan Wagner evre ≤ 2 hastalarımıza ampisillin-sulbaktam, şiddetli enfeksiyonu olan 22 hastamıza sefepim, sefaperazon-sulbaktam, piperasilin-tazobaktam ve meropenem monoterapisi başlarken, hayati tehlikesi olan iki hastamıza MRSA'yı da kapsayacak şekilde Meropenem ve Daptomisin kombine tedavisi başlandı.

Sonuç olarak, diyabetik ayak enfeksiyonlu pek çok hastanın multidisipliner yaklaşım, iyi bir ayak bakımı ve alternatif tedavi yöntemlerinin uygulanmasıyla amputasyon oranlarını minimize etmek mümkündür. Ancak pek çok hastanede multidisipliner yaklaşımdan kaçınılmakta ve hastaların düzenli takibe gidebilecekleri adresler bulunmadığı için DAE'lu hastalar ortada kalan hasta grubunu oluşturmaktadırlar. Uygun ve zamanında müdahale şansı bulamadıkları için artan amputasyon oranları ve beraberinde mortalite ile sonuçlanacak komplikasyonlarla karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle ilgili birimlerin acilen çözüm arayışları içinde olmaları ve gerek üniversite gerekse de diğer hastanelerde diyabetik ayak konseyi kurulmasının yasal zorunluluk haline getirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas (6th edn). 2013. Available at: <https://www.idf.org/diabetesatlas>.
2. Evidence-Based Protocol for Diabetic Foot Ulcers. Brem H, Sheehan P, Rosenberg HJ, Schneider JS, Boulton AJM. *Plast. Reconstr. Surg.* 2006; 117 (Suppl.): 193.
3. Lipsky BA. A report from the international consensus on diagnosing and treating the infected diabetic foot. *Diabetes Metab Res Rev* 2004; 20(1): 68-77.
4. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, et al. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. *Eur J Epidemiol* 2013; 28(2): 169-180.
5. Kandemir Ö, Öztuna V, Şahin E, Eskandari MM, Kaya A. Şiddetli diyabetik ayak infeksiyonlarının aerop bakteriler ve klinik yönlerden değerlendirilmesi. *Ankem Derg* 2002; 16(4): 466-469.
6. Özaydın Ç, Özaydın İ, Acar SM, Yavuz T, Öksüz Ş, Şahin İ ve ark. Diyabetik ayak enfeksiyonlarının klinik ve aerobik bakteriyolojik analizi. *Türk Mikrobiyol Cemiy Derg* 2010; 40(2): 109-116.
7. Saltoğlu N, Kılıçoğlu Ö, Baktıroğlu S, Oşar-Siva Z, Aktaş Ş, Altındaş M, ve ark. Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaş Raporu. *Klimik Dergisi* 2015; 28(Özel Sayı 1): 2-34.
8. Bakker K, Apelqvist J, Schaper NC. International Working Group on Diabetic Foot Editorial Board. Practical guidelines on the management and prevention of the diabetic foot 2011. *Diabetes Metab Res Rev* 2012; 28(Suppl. 1): 225-231.
9. Blakytyn R, Jude E. The molecular biology of chronic wounds and delayed healing in diabetes. *Diabet Med* 2006; 23(6): 594-608.
10. Abidia A, Laden G, Kuhan G, Johnson BF, Wilkinson AR, Renwick PM, et al. The role of hyperbaric oxygen therapy in ischaemic diabetic lower extremity ulcers: a doubleblind randomised-controlled trial. *Eur J Vasc Endovasc Surg* 2003; 25(6): 513-518.
11. Kalani M, Jörneskog G, Naderi N, Lind F, Brismar K. Hyperbaric oxygen (HBO) therapy in treatment of diabetic foot ulcers. Long-term follow-up. *J Diabetes Complications* 2002; 16(2): 153-158.
12. Kessler L, Bilbault P, Ortéga F, Grasso C, Passemard R, Stephan D, et al. Hyperbaric oxygenation accelerates the healing rate of nonischemic chronic diabetic foot ulcers: a prospective randomized study. *Diabetes Care* 2003; 26(8): 2378-2382.
13. Faglia E, Favales F, Aldeghi A, Calia P, Quarantiello A, Oriani G, et al. Adjunctive systemic hyperbaric oxygen therapy in treatment of severe prevalently ischemic diabetic foot ulcer. A randomized study. *Diabetes Care* 1996; 19(12): 1338-1343.
14. Doctor N, Pandya S, Supe A. Hyperbaric oxygen therapy in diabetic foot. *J Postgrad Med* 1992; 38(3): 112-114.
15. Blume PA, Walters J, Payne W, Ayala J, Lantis J. Comparison of negative pressure wound therapy using vacuumassisted closure with advanced moist wound therapy in the treatment of diabetic foot ulcers. *Diabetes Care* 2008; 31(4): 631-636.
16. Frykberg RG, Williams DV. Negativepressure wound therapy and diabetic foot amputations. *J Am Podiatr Assoc* 2007; 97(5): 351-359.
17. Hong JP, Jung HD, Kim YW. Recombinant human epidermal growth factor (EGF) to enhance healing for diabetic foot ulcers. *Ann Plast Surg* 2006; 56(4): 394-398.
18. Tuyet HL, Nguyen Quynh TT, Vo Hoang Minh H, Thi Bich DN, Do Dinh T, Le Tan D, et al. The efficacy and safety of epidermal growth factor in treatment of diabetic foot ulcers: the preliminary results. *Int Wound J* 2009; 6(2): 159-166.
19. Bozkurt F, Gülsün S, Tekin R, Hoşoğlu S, Acemoğlu H. Comparison of microbiological results of deep tissue biopsy and superficial swab in diabetic foot infections. *J Microbiol Infect Dis* 2011; 1(3): 122-127.
20. Hatipoglu M, Mutluoglu M, Turhan V, Uzun G, Lipsky BA, Sevim E ve ark. Causative pathogens and antibiotic resistance in diabetic foot infections: A prospective multicenter study. *Journal of Diabetes and Its Complications. J Diabetes Complications.* 2016; Feb 21. pii: S1056-8727(16)00071-74.
21. Lipsky BA, Armstrong DG, Citron DM, Tice AD, Morgenstern DE, Abramson MA. Ertapenem versus piperacillin/tazobactam for diabetic foot infections (SIDESTEP): prospective, randomised, controlled, double-blinded, multicentre trial. *Lancet* 2005; 366 (9498): 1695-1703.
22. Lipsky BA, Stoutenburgh U. Daptomycin for treating infected diabetic foot ulcers: evidence from a randomized, controlled trial comparing daptomycin with vancomycin or semi-synthetic penicillins for complicated skin and skin-structure infections. *J Antimicrob Chemother* 2005; 55(2): 240-245.
23. Bozkurt F, Tekin R, Çelen MK, Ayaz C. Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarında Tedavi Yaklaşımı. *Konuralp Tıp Dergisi* 2012; 4(2): 15-19.

Van İline Bağlı Bir Köyde Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerde Bruselloza İlişkin Bilgi, Tutum ve Davranışların Belirlenmesi

Determination of Information, Behavior and Attitudes on Brucellosis of Dairy Farmers in a village in Van

Dilek Kuşaslan Avcı*, Hüseyin Avni Şahin, Gülnihal Güvendi, Zuhul Çakmak

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bruselloz, dünya çapında en yaygın zoonotik enfeksiyonlardan biridir. Bu çalışma hayvan yetiştiricilerinin Bruselloza ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının saptanıp eğitim gereksinimlerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Bu tanımlayıcı çalışma Van iline bağlı köyler içerisinde rastgele bir yöntemle seçilen bir köyde süt, süt ürünlerinin üretimi ve hayvan bakımı ile uğraşan 66 kişiye yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak anket uygulanması yoluyla yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 18 istatistik programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmamızda katılımcıların %98,5'inin Bruselloz hastalığını duydukları, %47'sinin Bruselloz'dan nasıl korunulabileceğini bilmedikleri tespit edilmiştir. Katılımcıların %95,5'nin çiğ süttten peynir yaptıkları belirlenmiştir. Tüm katılımcıların çiğ süttten yapmış oldukları peynirleri taze olarak ve/veya bir aydan daha az süreyle tuzlu suda/salamurada bekleterek tükettikleri ve/veya sattıkları tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların yaklaşık yarısının geçmişte Bruselloz tanısı almış oldukları ve bu kişilerin yaklaşık onda birinin tedavilerini ya yaptırmadığı ya da tamamlamadan bıraktıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Bruselloz katılımcılar arasında iyi bilinen bir hastalık değildir. Brusellozu ortadan kaldırmak için özellikle hastalığın yayılması ve önlenmesi ile ilgili genel eğitim programlarına ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Bruselloz, sağlık eğitimi, süt çiftçileri

ABSTRACT

Objective: Brucellosis is one of the most common zoonotic infections globally. This study aimed to determine the information level, behaviour, attitude and training needs of dairy farmers about brucellosis.

Materials and Methods: There were 66 participants involved in this descriptive study. The data were gathered by using a structured questionnaire that was filled during face to face interview. Data were evaluated by using SPSS 18 statistics program.

Results: A majority of the participants (98.5 %) had heard about Brucella and 47% of the participants did not know that how to prevent from Brucellosis. The analyses of the study population showed that 95.5% of the participants were making fresh cheese from raw milk. All of the participants were consuming and/ or selling cheese as fresh and/ or waiting time in brine less than one month. Approximately half of the participants were found with in the past and tenth were not complete the treatment or not treatment of Brucellosis.

Conclusion: Brucellosis is not a well-known disease among participants. In order to eradicate Brucellosis, generalized education programs particularly dealing with the disease spread and prevention are needed.

Key Words: Brucellosis, health education, dairy farmers

Giriş

Halk sağlığı açısından dünya çapında önemli olan Brusellozis, Dünya Sağlık Örgütü tarafından ihmal edilmiş bir zoonoz olarak kabul edilmektedir (1,2). Gram-negatif kokobasil olan Brucella bakterileri aracılığı ile oluşan Bruselloz, gelişmiş ülkelerde

nadir görülse de gelişmekte olan ülkelerde hâlâ sık görülen bir enfeksiyondur (3). Hastalık sıklıkla en yoksul ve en korunmasız popülasyonlarda ısrarla kendini göstermektedir (4).

Ülkemizde ilk laboratuvar tanımlı Bruselloz olgusu 1915 yılında tanımlanmış olup, son dönemde hastalığın seroprevalansı %3-14 arasında

bildirilmiştir (5,6). Doğu Anadolu bölgesi, hastalığın Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu ile birlikte en sık görüldüğü bölgelerden biridir (7).

Bulaş direkt veya indirekt yollarla koyun, keçi, sığır, manda ve domuz gibi hayvanlardan olmaktadır (3). Hastalık insanlara enfekte hayvanlarla doğrudan temas, enfekte hayvan ürünlerinin tüketimi ve enfekte damlacıkların inhalasyonu ile bulaşabilir. Hastalığın başlangıç semptomları genellikle özgün değildir. Hastalar çoğunlukla ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı, bel ağrısı, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemeleri ile başvururlar. Fizik muayenelerinde hepatosplenomegali, lenfadenopati, artrit görülebilirken rutin laboratuvar incelemelerinde anemi, lökopeni, trombositopeni saptanabilir. Lenfohematojen yayılım yoluyla birçok organ ve sistem tutulumu hastalığa eşlik edebilir (8). İnsanlarda bruselloz sıklıkla sıtma ve tifo gibi diğer ateşli hastalıklar olarak sıklıkla yanlış tanı alır ve bu yüzden kolayca yanlış tedavi ve eksik raporlama ile sonuçlanır (9).

Brusellozun yaygın olarak görüldüğü Van'da (% 27,2) hayvancılıkla uğraşan bireyler halen büyük oranda geleneksel yöntemlerle süt ve süt ürünleri üretimi ve hayvan bakımı yapmaktadırlar (10). Bundan dolayı hem hayvan yetiştiricilerinin hem de bu kişilerin sattığı ürünleri tüketenlerin sağlığı ciddi ölçüde tehlikeye altına girmektedir. Bu nedenlerle Brusella hakkında hem hayvancılıkla uğraşanların hem de tüketicilerin bilgi durumunun saptanması ve buna yönelik eğitimlerin verilmesi oldukça önemlidir. Bu çalışma hayvan yetiştiricilerinin bruselloza ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarının saptanıp eğitim gereksinimlerinin ortaya konması amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Çalışma Alanı, Populasyon ve Örneklem: Bu çalışma Van iline bağlı köyler içerisinde rastgele olarak seçilen, Van iline 17 km mesafede bulunan Beşçatak köyünde gerçekleştirilmiştir. Bu köyde çalışmanın yapıldığı dönemde 66 hane mevcut olup toplam 550 kişi yaşamaktaydı. Bu hanelerin her birine düşen sayı farklı olmakla birlikte köyde toplam olarak yaklaşık 3000 koyun ve 90 inek beslenmekteydi. Köyde toplam olarak 68 kişi süt ve süt ürünlerinin üretimi ve hayvanların bakımı ile uğraşmaktaydı. Amacımız bu kişilerin tamamına ulaşmaktı. Ancak bu kişilerden birine ulaşamadı, bir kişi de ankete katılmayı reddetti. Bu nedenle tanımlayıcı tipteki bu çalışma süt, süt ürünleri yapımı ve hayvancılık ile aktif bir şekilde uğraşan

ve ankete katılmayı katılmayı kabul eden 66 kişiye yapılmıştır.

Çalışma Van Valiliği, Van İl Sağlık Müdürlüğü ve bireylerden gerekli izinler alınarak yapılmıştır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Etik Kurul onayı alınmıştır.

Verilerin Toplanması: Araştırmanın verileri 1-15 Temmuz 2014 tarihleri arasında araştırmacılar tarafından yüzyüze görüşme tekniği ile anket uygulanması yoluyla toplanmıştır. Anket uygulanması öncesinde bireyler araştırma hakkında bilgilendirilmiş ve gönüllü onamları alınmıştır. Anket formu literatür taranarak geliştirilmiş olup ilk 8 soru bireylerin sosyo demografik özelliklerini sorgulamaktaydı. Sonrasında Brusellaya ilişkin bilgi, tutum ve davranışlarını sorgulayan, kendilerinde ve/ veya yakınlarında geçirilmiş ve/ veya halen devam etmekte olan Brusella Hastalığını ve tedavi durumlarını sorgulayan 29 soru olmak üzere toplam 37 sorudan oluşmaktaydı. Her bir anketin uygulanması ortalama 20 dakika sürmüştür.

Verilerin Analizi: Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 18 istatistik programı ile değerlendirildi. Verilerin karşılaştırılmasında Chi-Square testi kullanıldı. $p < 0.05$ olan değerler istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

Bulgular

Çalışmaya katılanların ($n=66$) ortalama yaşları $33,44 \pm 13,2$ olarak bulundu. Katılımcıların % 80,3'ü kadındı. Tüm katılımcıların %47'si ($n=31$) okur yazar değildi, %9,1'i ($n=6$) sadece okur yazar, %24,2'si ($n=16$) ilk öğretim, %19,7'si ($n=13$) orta öğretim mezunuydu. Katılımcılardan lise veya üniversite eğitimi alan veya mezunu olan yoktu. Katılımcıların sosyoekonomik durumları incelendiğinde %56,1'i 1000 TL nin altı, %39,4'ü 1000-2000 TL arası, toplamda %95,5 i 2000 TL'nin altında bir aylık gelire sahipti. Katılımcıların tamamı hayvanların bakımı ve/ veya süt ve süt ürünlerinin elde edilmesi ile aktif bir şekilde uğraşıyorlardı.

Katılımcıların %83,3'ü Brusella hastalığının insandaki belirtilerini kısmen de olsa biliyorken % 16,7'sinin bu konuda hiçbir fikri olmadığı belirlendi. Geçmişte Brusella hakkında herhangi bir şekilde eğitim ya da bilgilendirme aldığını belirtenlerin oranı %7,6 olarak tesbit edildi.

Tüm katılımcıların %10,6'sı süt sağımı öncesi hayvanın memesini temizlediğini belirtti.

Katılımcıların Brusella hakkındaki farkındalık, bilgi, bilinç düzeyleri Tablo 1 de gösterilmektedir.

Tablo 1. Katılımcıların Brusella hakkındaki farkındalık, bilgi, tutum ve davranışları

Değişkenler	n	%
Brusella hastalığını hiç duydunuz mu?		
Evet	65	98,5
Hayır	1	1,5
Kimden ya da nereden duydunuz?		
Aile üyeleri ve/veya arkadaşlar	13	19,7
Sağlık çalışanları	24	36,4
Aile üyeleri ve sağlık çalışanları	3	4,5
Aile üyeleri ve komşular	8	12,1
Komşular ve sağlık çalışanları	2	3
Komşular	16	24,2
Brusella insana bulaşır mı?		
Evet	52	78,8
Hayır	6	9,1
Bilmiyorum	8	12,1
Brusella insana nasıl bulaşır?		
Çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ürünleriyle	43	65,2
Hasta hayvan doğum ya da düşük yaparken onunla temas edilmesiyle	2	3
Her ikisiyle de bulaşır	5	7,6
Bilmiyorum	14	21,2
Brusella insandan insana bulaşır mı?		
Evet	22	33,3
Hayır	35	53
Bilmiyorum	9	13,6
Çiğ süttten peynir yapar mısınız?		
Evet	63	95,5
Hayır	3	4,5
Çiğ süttten yaptığınız peynir ya da tereyağını ne yaparsınız?		
Satarım ya da taze olarak tüketirim	9	13,6
Bir aydan daha az süreyle tuzlu suda/ salamurada bekletip sonra satarım veya tüketirim	57	86,4
Bir aydan daha uzun süre salamurada bekletip sonra satarım veya tüketirim	0	0
Tereyağını nasıl yaparsınız?		
Çiğ süttten	17	25,8
Yoğurttan yapıyorum	41	62,1
Yapmıyorum	8	12,1
Koyun veya ineklerinizi hiç aşılattınız mı?		
Evet	54	81,8
Hayvanların doğum yapması esnasında yardımda bulunuyor musunuz?		
Evet	45	68,2
Hayvanların doğumu esnasında eldiven kullanıyor musunuz?		
Evet	16	35,6
Hayır	27	60
Bazen	2	4,4
Süt sağıyor musunuz?		
Evet	62	93,9
Sütü nasıl sağlıyorsunuz?		
Çıplak elle, eldivensiz	62	100
Bruselladan nasıl korunulabilir?		
Aşılamayla	26	39,4
Hasta hayvanları tedavi ettirerek	8	12,1
Korunmaya gerek yok	1	1,5
Bilmiyorum	31	47

Katılımcıların Brusella hastalığının semptom ve tedavisi hakkında bilgi düzeyleri Tablo 2 de gösterilmektedir.

Çalışmamızda katılımcılardan 40 yaş altında olan bireylerde Brusella hastalığının tedavi edilebilir olduğuna inanma oranı %66,7 tesbit edilmiştir. Kırk yaş üstünde yaş ilerledikçe tedavi edilebilirliğine olan inancın azaldığı görülmüştür. Yaş ve tedavi edilebilirlik inancı arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür ($p=0,038$). Kırk yaş altında hayvanları aşılatma oranı %75,7 olarak bulundu ve yaş ilerledikçe bu oranın düştüğü ve bireylerin yaşı ile hayvanları aşılatma arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur ($p=0,68$). Katılımcılardan 40 yaş üstü bireylerin %38,7'si hayvanları Brusella'dan koruma yollarını bilmediğini, %1,5'i buna gerek olmadığını belirtmiştir. Katılımcılardan 40 yaşın altında olanlardan %76,4'ü hayvanları aşılatılarak ve/veya veteriner kontrolünde tutarak koruyabileceğini belirtmiştir ($p=0,005$). Bireylerin yaşları ile eldiven kullanma, sağım öncesi meme temizliği ve el yıkama arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Çalışmamızda kadınların %98,1'i erkeklerin %100'ü Brusella'yı daha önce duyduklarını belirtmişlerdir. Kadınların %22,6'sı, erkeklerin %15,4'ü Brusella'nın insanlara nasıl bulaşabileceğini bilmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların cinsiyeti ile bulaş yollarını bilme arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır ($p=0,355$).

Kadınların %43,4'ü, erkeklerin %30,8'i geçmişte Brusella hastalığı tanısı aldıklarını belirtmişlerdir. Brusella tanısı alan kadınların %87'si, erkeklerin %80'i geçmişte veya halen Brusella tedavisi gördüğünü ifade etmiştir. Geçmişte tedavi başlanan kadınların %13'ü erkeklerin ise %20'si tedaviyi tamamlamadan bıraktıklarını belirtirken cinsiyet ile tedaviyi tamamlama arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. ($p=0,687$). Kadınların %30,2'si erkeklerin %46,2'si Brusella'nın insandan insana bulaşabileceğini belirtirken kadınların %79,2'si erkeklerin %76,9'si Brusella'nın hayvanlardan insanlara bulaşan bir hastalık olduğunu belirtmişlerdir. Kadınların %13,2'si erkeklerin %30,8'i insanlarda Brusella belirtilerinin neler olabileceğini bilmediklerini ifade etmişlerdir. Kadınların %42,4'ü erkeklerin %16,7'si hayvanların doğumu sırasında eldiven kullandıklarını belirtirken sağım yapan kadınların %9,6'sı, erkeklerin %20'si sağım öncesi hayvanın memelerini temizlediğini ifade etmiştir. Hayvanlara dokunduktan sonra el yıkama alışkanlığı sorulduğunda kadınların %98,1'i erkeklerin %100'ü ellerini yıkadıklarını belirtmişlerdir.

Eğitim düzeyleri ile Brusellayı duyma, insanlara bulaş yollarını bilme, Brusella hastalığı geçirmiş olanlarda tedaviyi tamamlama, hayvanların Bruselladan korunma yöntemlerini bilme, eldiven kullanma, sağım öncesi meme temizliği, sağım sonrası el yıkama arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tesbit edilmemiştir.

Tablo 2. Katılımcıların Brusella hastalığının tedavisi hakkında bilgi ve bilinç düzeyleri

Değişkenler	n	%
Brusella (insanda veya hayvanda) tedavi edilebilir mi?		
Evet	62	93,9
Hayır	1	1,5
Bilmiyorum	3	4,5
Hayvanlarınız hastalandığı zaman ne yaparsınız?		
Veterinere götürürüm	5	7,6
Kendi kendime onları tedavi etmeye çalışırım	10	15,2
Hasta hayvanı kesip etini kendimiz tüketiriz veya satarız	51	77,2
Brusella tanısı alan ev halkı üyesi var mı?		
Evet	48	72,7
Hayır	18	27,3
Doktor tarafından tedavisi yapıldı mı veya yapıyor mu?		
Evet	45	93,7
Hayır veya tedaviyi tamamlamadan bıraktı	3	0,66
Siz Brusella hastalığı geçirdiniz mi veya halen hastalığınız var mı?		
Evet	27	40,9
Hayır	39	59,1
Siz doktor tarafından Brusella tedavisi oldunuz mu veya oluyor musunuz?		
Evet	24	88,8
Hayır veya tedaviyi tamamlamadan bıraktım	3	11,1

Katılımcıların tamamı Brusella hakkında bilgi edinmek istediklerini belirttiler. Bizler bu çalışma sırasında tüm katılımcılara ve ulaşabildiğimiz köy halkına Brusella hastalığının belirti, bulaş ve korunma yollarıyla ilgili sözlü olarak bilgi verdik. Ayrıca tedavilerini yarım bırakan ya da yaptırmayanları tedavilerini yaptırıp bitirmeleri gerektiğinin önemi konusunda bilgilendirdik.

Tartışma

Çalışmamızda katılımcıların %98,5'i Brusella hastalığını duydukları belirtmişlerdir. Türkiye'de Kars ilinde üreticiler üzerinde yapılan bir çalışmada Brusella farkındalığı oranı %66 bulunmuştur (11). Uganda'da yapılan bir çalışmada ise katılımcıların %99,3 ü Brusella hastalığını duyduğunu belirtmiştir (12). İtalya'da tüketiciler üzerinde yapılan bir çalışmada %74,6 oranında Brusella farkındalığı tesbit edilmiş (13).

Bizim çalışmamızda katılımcılar Brusella'yı en yüksek oranda (%36,4) sağlık çalışanları aracılığıyla duyduklarını belirtmiştir. Benzer şekilde Orta Asya'da yapılan bir çalışmada katılımcıların %31'i doktorlardan duyduklarını belirtmiş olup Uganda'da da yapılan çalışmada ise sağlık çalışanlarından duyma oranı %19,7 bulunmuştur (12,14).

Bizim çalışmamızdaysa katılımcılar tarafından çiğ süttten yapılan peynir ya da tereyağ gibi ürünlerin %13,6'sının taze olarak tüketildiği, geri kalan %86,4'ünün ise bir aydan daha az süreyle tuzlu suda yada salamurada bekletilerek tüketildiği ya da satıldığı belirlenmiştir. Bilindiği üzere Brusella bakterisinin tuzlu su ya da salamurada tuz konsantrasyonuna bağlı olarak en az bir ay bekletilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm katılımcılarımızın tükettikleri süt ve süt ürünleri açısından risk altında oldukları belirlenmiştir. Kars'ta yapılan çalışmada ise çalışmamıza benzer şekilde çiğ süt ve çiğ süttten yapılan ürünlerin tüketimiyle ilgili olarak riskin yüksek olduğu belirlenmiştir (%84,5). Ege bölgesinde Buke ve arkadaşlarının 2006 yılındaki çalışmasında katılımcıların %3,9'unun sütü kaynatmadan içtiği, %39,3'ünün ise peyniri taze olarak tükettiği saptanmıştır (15).

Çalışmamızda katılımcıların yaklaşık dörtte üçü Brusella'nın insana bulaşabileceği yönünde görüş bildirmiştir. Katılımcıların %65,2'si Brusella'nın pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleriyle bulaşabileceğini belirtirken bu oran Kars'ta yapılan çalışmada %44,3, Uganda'da yapılan çalışmada %97 olarak bulunmuştur (11,12). Hayvanın doğum

ürünleri ile temas sonrası bulaşabileceğini belirtenlerin oranı çalışmamızda %3 iken Kars'ta yapılan çalışmada %32, Uganda'da yapılan çalışmada bu oran %57,1 bulunmuştur (11,12).

Çalışmamızda katılımcıların tamamına yakını (%95,5) çiğ süttten peynir yaptığını belirtmiş olup ve tüm katılımcılar peyniri taze veya bir aydan az süreyle salamurada bekleterek tükettiklerini ve/ve ya sattıklarını belirtmişlerdir.

Katılımcıların hayvanlarını aşılama oranlarına baktığımızda yaklaşık beşte birinin aşılama tesbit edilmiştir. Katılımcıların %93,9'unun süt sağımı yaptıkları ve sağım yapanların %100'nün bu sırada eldiven kullanmadıkları belirlenmiştir. Kars'ta yapılan çalışmada ise %80,4'ünün sağım sırasında eldiven kullanmadığı belirlenmiştir (11).

Katılımcılardan hayvanların doğumuna yardım edenlerin %35,6'sının eldiven kullanmadığını belirlenmiş olup Kars'ta yapılan çalışmada ise bu oranın %44 olduğu ifade edilmiştir (12).

Çalışmamızda katılımcıların %93,9'u Brusella'nın tedavi edilebileceğini belirtirken Kars'ta yapılan çalışmada bu oran %69,1 bulunmuştur. Uganda'da yapılan bir çalışmada da çalışmamıza benzer şekilde katılımcıların %95,4'ü bu hastalığın tedavi edilebilir olduğunu düşündüklerini belirtmişlerdir (11,12).

Çalışmamızda katılımcıların %83,3'ü kısmende olsa Brusella Hastalığının belirtilerini biliyorken bu oran Kars'ta yapılan çalışmada %23,7 bulunmuştur (11). Tacikistan'da yapılan bir çalışmada ise bu oran %84, Gana'da % 4,5, Uganda'da ise %100 bulunmuştur (12,14,16).

Katılımcıların çok büyük bir kısmı (%77,2) hayvanları hastalandığında tedavi ettirmek yerine kestiklerini ve sonrasında etlerini tükettiklerini veya sattıklarını belirtmişlerdir. Çalışmamızda hastalanan hayvanı veterinerine muayene ettirme oranı %7,6 bulunmuşken bu oran Uganda'da yapılan çalışma'da %78,7 tesbit edilmiştir (12). Çalışmamızda veterinerlik hizmetlerine erişimin yeterli olmadığı görülmüştür. Bizim çalışmamızda kendi kendine tedavi etmeye çalışma oranı %15,2 iken Uganda'da %19,7 bulunmuş ve hayvanı kesip tüketmeye dair bir veri belirtilmemiştir (12). Yunanistan'da yapılmış olan bir çalışmada ise çiftçilerin %44'nün istemedikleri bir sonuçla karşılaşacakları korkusuyla hasta hayvanlarını veterinerine götürmedikleri tesbit edilmiştir (17). Katılımcıların %47 si Brusella'dan nasıl korunulacağına dair hiçbir bilgisi olmadığını belirtirken %1,5 i korunmaya gerek olmadığını ifade etmiştir. Kars'ta yapılan çalışmada katılımcıların %11,3'ü nasıl korunulacağını

bilmediğini belirtirken %6,2'si korunmaya gerek olmadığı yönünde görüş bildirmiştir (11). Uganda'da yapılan çalışmada katılımcıların %89,8'i bu hastalığın hem insanda hem de hayvanlarda önlenilebileceğini belirtmiştir (12).

Katılımcıların %72,7'si Brusella tanısı alan ev halkı üyesi olduğunu belirtirken Uganda yapılan bir çalışmada bu oran %59,8 bulunmuştur (12). Çalışmamızda %40,9'nun ise bizzat kendisinin geçmişte Brusella tanısı aldığı tesbit edilmiştir. Kars'ta yapılan çalışmada ise bizden daha düşük bir oranla katılımcıların %5,2'si bu geçmişte Brusella tanısı aldığını belirtmiştir (11).

Çalışmamızda Brusella tanısı alan katılımcıların %11,1'nin Brusella tedavisini yaptırmadığı ya da tedaviyi yarım bırakıp tamamlamadığı belirlenmiştir.

Çalışmamız sırasında katılımcıların tamamı Brusella hakkında bilgi edinmek istediklerini belirtmiş olup bizler de bu çalışma sırasında tüm katılımcılara ve ulaşabildiğimiz köy halkına Brusella hastalığının belirti, bulaş ve korunma yollarıyla ilgili sözlü olarak bilgilendirmelerde bulunduk. Ayrıca köyde tedavilerini yarım bırakan ya da yaptırmayanları tedavilerini yaptırıp bitirmeleri gerektiğinin önemi konusunda bilgilendirdik ve bu kişileri davet ederek gelip tedavilerini yaptırmaları için randevu verdik.

Çalışmamızda hayvancılıkla uğraşan bireylerde Brusella hastalığı hakkında ciddi düzeyde bilgi eksikliği ile birlikte yanlış tutum ve davranışlar olduğunu belirledik. Bu yanlış tutum ve davranışlarının sonucunda kendileri ve aile bireyleri Brusella hastalığı ile karşı karşıya kalmış olmalarının yanında hasta hayvanların et, süt ve süt ürünlerini satın alan bireylerde de ciddi sağlık problemlerinin ortaya çıkmalarına neden olmaları kaçınılmazdır. Kaldı ki katılımcılarımızın yarıya yakını bizzat bu hastalığın tanısını almış ancak tanı alanların yaklaşık onda biri kendi tedavilerini tamamlamış ya da hiç tedavi almamışlardır.

Van iline bağlı bir köyde yaptığımız bu küçük ölçekli çalışma durumun ciddiyetini ortaya koymaktadır. Daha büyük çapta çalışmalar yapılması gerekmektedir. Brusella hastalığı hakkında toplumda hem üreticilere hem de tüketicilere yönelik eğitimler verilip bilinçlendirilmelerine ihtiyaç vardır. Sağlık hizmetleri sunumundaki eksiklikler giderilmeli, veteriner hizmetlerine erişim kolaylaştırılmalıdır.

Kaynaklar

1. OIE, 2009. OIE Terrestrial Manual. Chapter 2.4.3. Bovine brucellosis. pp. 1-35.
2. Integrated Control of Neglected Zoonotic Diseases in Africa: Applying the One health Concept WHO Document Production Services, Geneva, Switzerland (2009).
3. Çevik MA. Brusella Epidemiyolojisi. ANKEM Dergisi 2003; 17: 340-343.
4. Food and Agriculture Organization, Rome (2009) ISSN 0081-4539.
5. Doguer M, Yilmaz S. Brucellosis in Turkey (in Turkish). Etlık Vet Bakt Enst Derg 1963; 2: 1-20.
6. Turgut M, Turgut AT, Kosar U. Spinal brucellosis: Turkish experience based on 452 cases published during the last century. Acta Neurochir (Wien) 2006; 148(10): 1033-1044.
7. Buzgan T, Karahocagil MK, Irmak H, Baran AI, Karsen H, Evirgen O ve ark. Clinical manifestations and complications in 1028 cases of brucellosis: a retrospective evaluation and review of the literature. Int J Infect Dis 2010; 14(6): 469-478.
8. Young EJ. Brucella Species (Brucellosis). In: Long SS, Pickering LP, Prober CG (eds). Principles and Practise of Pediatric Infectious Diseases. 2nd ed. Churchill Livingstone, Pennsylvania; 2003, p. 876-880.
9. Bax HI, van Veelen ML, Gyssens IC, Rietveld AP. Brucellosis, an uncommon and frequently delayed diagnosis. Neth J Med 2007; 65(9): 352-355.
10. Ceylan E, Irmak H, Buzgan T, Karahocagil MK, Evirgen O, Sakarya N ve ark. Van İline Bağlı Bazı Köylerde İnsan ve Hayvan Populasyonunda Bruselloz Seroprevalansı. Van Tıp Dergisi 2003; 10(1): 1-5.
11. Akkuş Y, Karatay G, Gülmez A. Hayvancılıkla Uğraşan Bireylerin Bruselloza İlişkin Bilgi ve Uygulamaları. Kafkas J Med Sci 2011; 1(1): 16-20.
12. Kansime C, Mugisha A, Makumbi F, Mugisha S, Rwego IB, Sempa J, et al. Knowledge and perceptions of brucellosis in the pastoral communities adjacent to Lake Mburo National Park, Uganda. BMC Public Health 2014; 14: 242.
13. Angelillo IF, Foresta MR, Scozzafava C, Pavia M. Consumers and foodborne diseases: knowledge, attitudes and reported behavior in one region of Italy. Int J Food Microbiol 2001; 64(1-2): 161-166.
14. Grahn C. Brucellosis in Small Ruminants-an Investigation of Knowledge, Attitudes and Practices in Peri-Urban Farming around the

- Region of Dushanbe, Tajikistan. Uppsala; 2013:1652–8697. <http://epsilon.slu.se>. 38. 2013.
15. Bke A, iekliođlu M, Erdem İ, zacar T. St rnleri İřleyicilerinde Bruselloz Prevalansı ve Brusellozu Bilme Durumu. İnfeks Derg 2000; 14; 321-325.
 16. Kennedy Kwasi A, Gloria Ivy M, Naomi N, George Kwasi N, David M, Kwame George A, et al. Knowledge, Attitudes and Practices (KAP) of Herdsmen in Ghana with respect to Milk-Borne Zoonotic Diseases and the Safe Handling of Milk. J Basic Appl Sci Res 2011; 1(10): 1556-1562.
 17. Karimi A, Alborzi A, Rasooli M, Kadivar MR, Nateghian AR. Prevalence of antibody to Brucella species in butchers, slaughterers and others. East Mediterr Health J 2003, 9(1-2): 178-184.

Tip 1 Diyabet Mellitus Olgularının Değerlendirilmesi

Evaluation of Type 1 Diabetes Mellitus Patients

Keziban Aslı Bala^{1*}, Muazzez Didin², Sultan Kaba¹, Oktay Aslan², Serap Karaman¹, Selami Kocaman¹, Murat Doğan¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Retrospektif olarak planlanan çalışmada; 0-18 yaş arası tip 1 diyabetes mellituslu (DM) hastalarda demografik özellikler, tanı yaşları, metabolik kontrol durumları, tanı anındaki bulguları ve diyabete eşlik eden hastalıklarının olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamıza, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk endokrinoloji polikliniğimizden takip ve tedavileri yapılan; "WHO" kriterlerine göre tanı konulmuş eski ve yeni tanılı 0-18 yaş aralığında, 101 tip 1 DM hastası çocuk alındı.

Bulgular: Tip 1 DM'li hastaların 43'ü (%42.6) kız, 58'i (%57.4) erkekti. Tanı yaşı ortalaması 8.3 ± 8.0 yıl (min:1 yıl, max: 16 yıl) idi. Hastaların başvuru anında %51.6'ında diyabetik ketoasidoz, %27.7'inde hiperglisemi ve %20.7'inde ketonemi saptandı. Eşlik eden otoimmün hastalıklar açısından değerlendirildiğinde tip 1 DM'li 6 kişide (5.9%) çölyak hastalığı tespit edilmişken, 95 kişide (94.1%) eşlik eden herhangi bir otoimmün hastalık saptanmamıştı. Tip 1 DM'li çocukların 2'sinde (1.9%) diyabetik nefropati gelişmişken, 99'unda (98.1%) diyabetin herhangi bir kronik komplikasyonu saptanmamıştı. Hastaların 8'i (7.9%) iyi metabolik kontrollü, 29'u (28.7%) orta metabolik kontrollü, 64'ü (63.4%) kötü metabolik kontrollü olarak saptandı.

Sonuçlar: Çalışmamızda tip 1 DM'nin ilimizde erkek çocuklarda kızlara göre daha sık olduğu, tanıda ketoasidozla başvurunun daha çok görüldüğü, diyabetin ortaya çıktığı doruk yaşların 5 yaş öncesi ve erken puberte yaşları olduğu, en sık eşlik eden otoimmün hastalığın çölyak hastalığı ve en sık kronik komplikasyon olarak da nefropati geliştiği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tip 1 diyabetes mellitus, çocuk, epidemiyolojik, demografik özellikler

ABSTRACT

Objective: In this retrospective study, we aimed to identify demographic characteristics, age at onset, metabolic control status, findings at diagnosis and comorbid conditions in patients (aged 0-18 years) with type 1 diabetes mellitus (DM).

Materials and Methods: The study included 101 patients aged 0-18 years with previous or recent diagnosis of type 1 DM based on WHO criteria who were followed in pediatric endocrinology department of Yüzüncü Yıl University Faculty of Medicine.

Results: Of the patients with type 1 DM, there were 43 girls (42.6%) and 58 boys (57.4%). Mean age at diagnosis was 8.3 ± 8.0 years (min-max: 1-16 years). At the time of presentation, there was diabetic ketoacidosis in 51.6%, hyperglycemia in 27.7% and ketonemia in 20.7% of the patients. Celiac disease was detected in 6 patients with type 1 DM (5.9%) while no comorbid autoimmune disease was detected in 95 patients (94.1%). Diabetic nephropathy developed in 2 children with type 1 DM (1.9%) while no chronic complication of diabetes mellitus was observed in 99 children (98.1%). Metabolic control was considered to be good in 8 (7.9%), moderate in 29 (28.7%) and poor in 64 of children (63.4%).

Conclusions: In our study, it was found that in our province type 1 DM is more common in boys than girls; ketoacidosis is more frequently seen at the time of diagnosis; the onset of diagnosis have 2 peaks under 5 years of age and at early puberty; most common comorbid disease is celiac disease; and most common chronic complication is nephropathy.

Key Words: Type 1 diabetes mellitus, child, epidemiological, demographic characteristics

Giriş

Diyabetes Mellitus (DM), insülinin salgılanmasında, etkisinde veya her ikisinde oluşan yetmezlik sonucunda meydana gelen kronik hipergliseminin neden olduğu bir metabolik hastalık grubudur (1, 2). β hücrelerindeki otoimmün hasardan insülin direncine kadar farklı patolojik olaylar hastalığın gelişimine

neden olup, insülinin hedef doku üzerindeki yetersizliği karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklarla sonuçlanır. Tüm diyabet olgularının %5-10'unu oluşturan Tip 1 DM'de karakteristik olarak insülin salgılanması yetersizdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde görülen diyabetin %90'ını tip 1 DM oluşturur (1, 2).

Tip 1 DM' de insidans; yaşa, ırka, coğrafi bölgeye ve

mevsimlere göre değişkenlik göstermektedir. Tip 1 DM, bütün yaş gruplarında görülse de özellikle 5-7 yaşlarında (okula başlangıç ve enfeksiyöz ajanlarla karşılaşmanın daha yoğun olması) ve 10-14 yaşlarında (ergenlik dönemdeki cinsiyet hormonları, büyüme hormonu ve emosyonel stresin yüksek olması) olmak üzere iki dönemde daha sık karşılaşılır (3, 4).

Tip1 DM'lu olgular çoğunlukla poliüri, polidipsi, polifaji veya iştahsızlık ve kilo kaybı gibi klasik semptomlarla başvururlar ve başvuru sırasında hiperglisemi, ketoz, ketoasidoz mevcut olabilir (5). Epidemiyolojik çalışmalarda esas alınan ırk, coğrafi konum, mevsim, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları ve enfeksiyöz hastalıklar diyabetin insidansını ve başlangıç yaşını da etkileyen faktörlerdir (6).

Bu çalışmada Van ilinde yaşayan tip 1 DM tanılı çocukların epidemiyolojik ve demografik özelliklerini incelemeyi planladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya Alınan Vakaların Belirlenmesi: Çalışmaya, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk endokrinoloji polikliniğine başvuran 0-18 yaş arası "WHO" kriterlerine göre tanı konulmuş eski ve yeni tanılı 101 tip 1 DM' lu hasta çocuk alındı.

Hastaların fizik muayene bulguları ve laboratuvar verileri elektronik sağlık kayıtlarından elde edildi.

Hastaların tanı yaşı ve ilk tanıdaki klinik tablolarına (hiperglisemi, ketozis ve ketoasidoz) göre dağılımları yapıldı. Tanı yaşlarına göre <5, 5-7, 7-13 ve 13-18 yaş olarak ayrıldılar. Hastalardan tanı anındaki açlık serum glukozu 126 mg/dl ve rastgele alınan örneklerde serum glukozu 200 mg/dl üzerinde olan ancak ketonemi veya ketonürisi olmayan, venöz kan pH > 7.30, HCO₃ >15 mEq/L olan hastalar hiperglisemi grubu; hiperglisemi ile beraber ketonemi ve ketonürisi olup venöz kan pH > 7.30, HCO₃ > 15mEq/L

saptananlar ketozis grubu; hiperglisemi ve ketozis ile beraber venöz kan pH <7.30, HCO₃ <15mEq/L olan hastalar ketoasidoz grubu olarak ayrıldılar. Hastaların son bir yıllık ortalama glikozile hemoglobin (HbA1c) düzeylerine göre metabolik kontrolleri belirlendi. Ortalama HbA1c <7% ise iyi metabolik kontrol, 7-9% arasında ise orta metabolik kontrol ve >9% ise kötü metabolik kontrol olarak değerlendirildi. Hastaların izlemlerinde mikroalbumin atılımı 30-300 mg/gün olanlar diyabetik nefropati olarak tanı aldılar. Rutin kontrollerde belli aralıklarla bakılan tiroid otoantikörleri (anti-tiroid peroksidaz antikör ve anti-tiroglobülin antikör) ve sT4 ve TSH değerleri ile çölyak otoantikörleri (anti-doku transglutaminaz antikörü ile anti-gliadin antikörü) diyabete eşlik eden otoimmün hastalıklar açısından değerlendirildi.

İstatistik Analizler: SPSS (ver:13) istatistik programı kullanılarak; sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama ve standart sapma olarak verilirken kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak verilmiştir.

Bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Etik Kurul tarafından 08.10.2013 tarihli toplantısında 13 nolu kararla onaylanmıştır.

Bulgular

Çalışmaya, "WHO" kriterlerine göre tanı konulmuş eski ve yeni tanılı 0-18 yaş aralığında tip 1 DM hastası 101 çocuk alındı.

Tip 1 DM' li hastaların 43'ü (%42.6) kız, 58'i (%57.4) erkekti. Hastaların ortalama yaşı 11.69 ± 3.70 iken tanı yaşı ortalaması 8.3 ± 8.0 yıl (min:1 yıl, max: 16 yıl) idi. Tanı yaşının 1-5 yaş (% 31) ve 7-13 yaş (% 43) grubunda zirve yaptığı görüldü (Şekil 1). Olguların 65'i (64.4%) prepubertal, 36'sı (35.6%) pubertal dönemde idi.

Şekil 1. Tip 1 diyabetik hastaların tanı anındaki yaş dağılımı.

Tip 1 DM tanı konulma sıklığının mevsimsel dağılımı sıklık sırasına göre kış (%36), sonbahar (%34), yaz (%20) ve ilkbahar (%10) olarak saptandı (Şekil 2).

Hastaların ağırlık ortalaması 42.08 ± 20.1 kilogram (kg) iken, boy ortalaması 142 ± 25.7 santimetre (cm) idi. Vücut kitle indeksi (VKI) ortalaması 18.7 ± 2.93 kg/m^2 olarak saptandı. Hastaların demografik özellikleri Tablo 1’te verilmiştir.

Başvuru tabloları incelendiğinde %51.6’sının (n=52) diyabetik ketoasidoz (DKA) ile başvurduğu saptandı. Hastaların %27.7’sinde (n=28) ketozis olmadan hiperglisemi ve %20.7’ sinde de (n=21) ketozis vardı.

Eşlik eden otoimmün hastalıklar (EEOİH) açısından değerlendirildiğinde tip 1 DM’li 6 kişide (5.9%) çölyak hastalığı tespit edilmişken, 95 kişide (94.1%) eşlik eden herhangi bir otoimmün hastalık saptanmamıştı. Tip 1 DM’li çocukların 2’sinde (1.9%) diyabetik nefropati gelişmişken, 99’unda (98.1%) diyabetin herhangi bir kronik komplikasyonu saptanmamıştı

(Tablo 2).

Olguların son bir yıllık ortalama glikozile hemoglobin (HbA1c) düzeylerine bakıldığında 8’i (7.9%) iyi metabolik kontrollü, 29’u (28.7%) orta metabolik kontrollü, 64’ü (63.4%) kötü metabolik kontrollü olarak tespit edildi.

Tartışma

Son dönemlerde yapılan epidemiyolojik çalışmalarda çocuklarda tip I DM’ nin insidansında belirgin farklılıklar olduğunu gösterilmiştir. Yıllık artış oranı Avrupa, Orta Doğu ve Avustralya’ da %2-5’ tir (7). Amerika’ da gençlerde diyabeti araştıran ‘SEARCH for Diabetes in Youth’ isimli çok merkezli bir insidans çalışmasında 2002-2003 yılları arasında 10 milyondan fazla birey içeren bir toplumda 1905 çocuk ve adolesan olguya tip 1 DM tanısı konulmuştur (8). Prevalans çalışmasında ise tip 1 DM prevalansı 20

Şekil 2. Tip 1 diyabet tanısı konulan hastalarda hastalarda mevsimsel dağılım.

Tablo 1. Tip 1 Diyabetes Mellituslu hastaların demografik özellikleri

Tip 1 Diyabetes Mellituslu hastalar	
Sayı	101
Erkek/Kız	58/43
Yaş (Ortalama \pm St. Sap)	11.69 ± 3.70
Boy (Ortalama \pm St. Sap)	142 ± 25.7
VK (Ortalama \pm St. Sap sı)	18.7 ± 2.93
Pubertal	36(35.6%)
Prepubertal	65(64.4%)
Tanı yaşı (Ortalama \pm St. Sap)	8.3 ± 8.0

VKI: Vücut Kitle İndeksi, St. Sap.:Standart sapma

Tablo 2. Tip 1 Diyabetes Mellituslu hastaların klinik özellikleri

Başvuru şekli	n (%)
Hiperglisemi	28 (28)
Ketozis	22 (22)
Diyabetik ketoasidoz	51 (50)
Eşlik eden otoimmün hastalık	
Çölyak hastalığı	6(5.9%)
Eşlik eden komplikasyon	
Nefropati	2(1.9%)

yaş altı gençlerde 2.28/1000 olarak bulunmuştur. Türkiye’de bu yıl yayınlanan 18 yaş altı çocuklarda ilk ulusal tip 1 DM prevalans ve insidans çalışmasının verilerine göre prevalans 0.75/1000 olarak saptanmış olup SEARCH çalışmasındaki verilere göre düşük bulunmuştur (9). Aynı çalışmada total insidans 10.8/100.000 bulunmuş olup ilimizin de bulunduğu Doğu Anadolu Bölgesi, bölgeler arasında en düşük (7.0/100.000) insidansa sahip olarak saptanmıştır (9).

Tip 1 DM’ nin çocukluk çağında tanı yaşı çoğunlukla iki tepeli bir dağılım izlemektedir. İlk zirve 4-6 yaşlarında olup okula başlangıç dönemine denk gelir ve enfeksiyon hastalıklarının artmasıyla; ikinci zirve ise ergenlik dönemine denk gelen 10-14 yaşları olup insülin karşıtı sistemdeki aktivitenin artmasıyla ilişkili olduğu görülmektedir (10). Türkiye’de 1969-1991 yılları arasında yapılan, 477 olguyu içeren retrospektif bir epidemiyoloji çalışmasında tip 1 DM tanı yaşının 12 ve 14 yaşları arasında zirve yaptığı görülmüştür (11). Semptomların başlama yaşı 1-16 yaş arasındaki grubumuzda tanı sırasındaki ortalama yaş 8.3 yaş olarak saptandı. Olgularımızın tanı yaşları literatür verilerine uygun olarak 5 yaş öncesi ve 7-13 yaşları arasında yoğunluk gösterdi.

Otoimmün hastalıklar genellikle kızlarda daha yaygın olmasına rağmen çocuklarda tip 1 DM kızlarda ve erkeklerde yaklaşık eşit sıklıkta görülmektedir (12). Avrupa’da tip 1 DM, insidansının daha yüksek olduğu toplumlarda erkek çocuklarında; hastalığın insidansının düşük olduğu toplumlarda ise özellikle Avrupa dışı kökenlilerde kız çocuklarında daha yaygın olarak saptanmaktadır (13, 14). Bizim çalışmamızda da hastaların cinsiyet dağılımı birbirine yakın olmakla birlikte E/K (58/43) oranı 1.3 olarak erkeklerde daha fazla saptandı.

Tip 1 DM’de yeni vakaların ortaya çıkmasında mevsimsel farklılıklar görülebilir. Daha çok kış aylarında tip 1 DM insidansı pik yapmaktadır (5). Kış aylarında yeni vaka sayısındaki artış kış aylarında enfeksiyonların daha sık olmasına bağlanmıştır. Kandemir ve ark.’nın (11) yaptığı epidemiyolojik çalışmada olguların en sık kış aylarında tanı aldığı görülmüştür (11). Bizim çalışmamızda ise literatürle uyumlu olarak çocuklarda tip 1 DM tanısının kış aylarında zirve yaptığı ve ilkbaharda ise azaldığı saptandı.

Çocukluk ve adolesan yaş grubunda diyabetin en sık başvuru şikayetleri poliüri, polidipsi, ağırlık kaybı, halsizlik ve yorgunluk hissidir. Çocukluklarda ketoz daha çok anoreksiye neden olduğu için polifaji nadirdir (1). Hastalarımızın

başvuru tablolarına bakıldığında 28 hastanın (%27.7) hipergliseminin neden olduğu poliüri, polidipsi şikayetleri ile geldiği ve 21’inde ise (%20.7) ketonemi varlığı tespit edildi. 52 hastada ise (%51.6) başvuruda DKA tablosu mevcuttu. DKA tablosu ile başvuru hastaların sosyokültürel seviye ve sağlık bakım şartlarına göre değişmektedir (15). Bideci ve ark. (16) 1995-1999 yılları arası tip 1 DM tanısı alan hastalarda DKA ile başvuru oranını %50 olarak bulmuşken, 2000-2004 yılları arasında başvuranlarda %34.1’e kadar düştüğünü görmüşlerdir. DKA sıklığındaki bu azalmanın söz konusu faktörlerin düzelmesiyle ilişkili olduğu düşünülmüştür. Taşkın ve ark.’nın (17) Elazığ ilinde yaptıkları çalışma DKA tablosu ile başvuru oranını %59.5 olarak gösterirken, Kocabaş ve ark. (18) Akdeniz yöresinde başvuru anında DKA tablosunu hastaların yaklaşık 1/3’ünde saptamışlardır.

Tip 1 DM’li çocuk ve adolesanlar diğer otoimmün hastalıklar açısından da risk altındadırlar ve bu hastalıklar için belli aralıklarda tarama yapılması gerekmektedir (19). Tip 1 DM’li hastaların %2-5’i otoimmün tiroidit geliştirirken hastaların %5’i ince barsak biyopsisi ile doğrulanan çölyak hastalığı geliştirir (20,21). Tip 1 DM’li olgularımız bu açıdan değerlendirildiğinde literatürle uyumlu olarak 6 kişide (5.9%) çölyak hastalığı tespit edilmişken 95 kişide (94.1%) eşlik eden herhangi bir otoimmün hastalık saptanmamıştı. Kocabaş ve ark. (18) ise tip 1 DM tanısıyla izledikleri hastalarının %12.2’inde otoimmün tiroidit ve %1.1’inde de çölyak hastalığı geliştiğini görmüşlerdir.

Tip 1 DM’ nin uzun dönem komplikasyonlarından olan diyabetik nefropatinin en erken bulgusu mikroalbuminüri (30-300 mg/gün) olup mikroalbuminüri taraması erken dönemde tedavi ile aşikâr proteinüri ve böbrek yetmezliğine ilerlemeyi önleme olanağı sağlamaktadır (22). Çalışmamızda Tip 1 DM’li olguların 2’sinde (1.9%) diyabetik nefropati gelişmişken, 99’unda (98.1%) diyabetin herhangi bir kronik komplikasyonu saptanmamıştı. Kocabaş ve ark.’nın (18) çalışmasında ise tip 1 DM tanılı olgularında %5 oranında diyabetik nefropati saptanmıştı. Bu hastalarımıza mikroalbuminüri saptandığı dönemde anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü ile tedavi başlanarak mikroalbuminürinin düzeldiği görülmüştü.

Tip 1 DM’li hastalarda glisemik kontrol için en değerli gösterge olan HbA1c değerinin \leq %7 olması vasküler komplikasyon riskinin daha düşük olması ile ilişkilendirilmiştir (23). Kliniğimizde takip edilen tip 1 DM’lerin büyük çoğunluğu

(63.4%) kötü metabolik kontrollü olarak tespit edilmişti. Kocabaş ve ark. (18) da olgularının yarısını kötü metabolik kontrollü olarak saptamışlardır. Çakır ve ark. (24) çocukluk yaş grubunda tip 1 DM' lilerde yaptığı çalışmada, kötü metabolik kontrol için riskli olanları; diyabet süresi uzun olanlar, insülin gereksinimi yüksek olanlar, kalabalık ailede yaşayanlar, yetersiz poliklinik kontrolüne gelenler, diyetle uyum göstermeyenler, semptomatik hipoglisemisi olanlar, DKA atakları sık olanlar, tanı anında DKA ile başvuranlar ve tanıda adölesan döneminde olanlar olarak saptanmışlardır. Van yöresindeki Tip 1 DM' li olgularda sosyokültürel durum ve evde sağlık bakım şartlarının yetersizliği nedeniyle kötü metabolik kontrole neden olabilecek risk faktörlerine sahiptirler.

Çalışmamız, Doğu Anadolu Bölgesi' nde birçok ile hizmet veren hastanemizde takip ettiğimiz tip 1 DM' li hastaları değerlendirmek adına ilimizdeki ilk çalışmadır. Tip 1 DM' un ilimizde erkek çocuklarda kızlara göre daha sık olduğu, tanıda ketoasidozla başvurunun daha çok görüldüğü, diyabetin ortaya çıktığı doruk yaşların 5 yaş öncesi ve erken puberte yaşları olduğu, en sık eşlik eden otoimmün hastalığın çölyak hastalığı ve en sık kronik komplikasyon olarak da nefropati geliştiği saptanmıştır. Yıllar içinde tip 1 DM insidansında görülen artış çevresel ve gen-çevre etkileşimlerine bağlanmaktadır. Tip 1 DM insidans ve prevelansında ülkeler arası farklılıkların yanısıra ülke içi farklılıklar da bildirilmiştir. Bu bağlamda tip 1 DM' nin etiyoloji ve epidemiyolojisinin daha iyi ortaya konulabilmesi için bölgesel benzer çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kaynaklar

- Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB. Diabetes Mellitus in children. In Sperling MA:17. WB Saunders Company 2004. p. 1947-1972.
- Unger RH, Foster DW, Wilson JD, Foster DW, Kronenberg HM, Larsen PR. In 16th Ed, Williams Textbook of Endocrinology, Philadelphia: WB Saunders Company 1998. p. 973-1059.
- Becker DJ. Complications of insulin dependent diabetes mellitus in childhood and adolescence. In Pediatric Endocrinology, 3th Ed, New York and Basel: Lifshitz F(ed) Marcel Decker inc 1996. p. 583-598.
- Arslanian S, Drash AL. Insulin dependent diabetes Mellitus in the child and adolescent. Cur Ther Endocrinol Metab 1994; 5: 380-384.
- Kyvik KO, Nystrom L, Gorus F, Songini M, Oestman J, Castell C, et al. The epidemiology of type 1 diabetes mellitus is not the same in young adults as in children. Diabetologia 2004; 47(3): 377-384.
- Malcová H, Sumník Z, Drevínek P, Lebl J, Venháčová J, Vavrinec J, et al. Type I diabetes mellitus and associated autoimmune diseases in the first-degree relatives of diabetic children: questionnaire based study. Cas Lek Cesk 2004; 143(9): 625-629.
- Patterson CC, Dahlquist GG, Gyürüs E, Green A, Soltész G; EURODIAB Study Group. Incidence trends for childhood type 1 diabetes in Europe during 1989-2003 and predicted new cases 2005-20: a multicentre prospective registration study. Lancet 2009; 373(9680): 2027-2033.
- SEARCH for Diabetes in Youth Study Group, Liese AD, D'Agostino RB Jr, Hamman RF, Kilgo PD, Lawrence JM, et al. The burden of diabetes mellitus among US youth: prevalence estimates from the SEARCH for Diabetes in Youth Study. Pediatrics 2006; 118(4):1510-1518.
- Yeşilkaya E, Cinaz P, Andıran N, Bideci A, Hatun Ş, Sarı E ve ark. First report on the nationwide incidence and prevalence of Type 1 diabetes among children in Turkey. Diabet Med 2016; 27: doi: 10.1111/dme.13063.
- Saka N. Diabetes Mellitus. In: Günöz H, Öcal G, Yordam N, Kurtoğlu S (eds). Pediatrik Endokrinoloji. 1. Baskı. Ankara: Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği, 2003: 415-455.
- Kandemir N, Açıkgöz E, Yordam N. The epidemiology of juvenile-onset insulin-dependent diabetes mellitus in Turkish children: a retrospective analysis of 477 cases. Turk J Pediatr 1994; 36(3): 191-195.
- Weets I, De Leeuw IH, Du Caju MV, Rooman R, Keymeulen B, Mathieu C, et al. The incidence of type 1 diabetes in the age group 0-39 years has not increased in Antwerp (Belgium) between 1989 and 2000: evidence for earlier disease manifestation. Diabetes Care 2002; 25(5): 840-846.
- Green A, Gale EA, Patterson CC. Incidence of childhood-onset insulin-dependent diabetes mellitus: the EURODIAB ACE Study. Lancet 1992; 339(8798): 905-909.
- Karvonen M, Pitkäniemi M, Pitkäniemi J, Kohtamäki K, Tajima N, Tuomilehto J. Sex difference in the incidence of insulin-dependent diabetes mellitus: an analysis of the recent epidemiological data. World Health Organization DIAMOND Project Group. Diabetes Metab Rev 1997; 13(4): 275-291.
- Weinzimer SA, Tamborlane WV. Diabetes mellitus. In: Sperling MA, (ed). Pediatric Endocrinology. 3rd ed. Philadelphia: Saunders Elsevier, 2008. p. 374-421.
- Bideci A, Demirel F, Çamurdan O, Cinaz P. Tip 1 diyabetli çocuklarda ilk başvuru bulgularının değerlendirilmesi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006; 49: 112-116.
- Taşkın E, Yılmaz E, Kılıç M, Ertuğrul S. İnsüline bağımlı diyabetes mellitusun epidemiyolojik

- özellikleri. FÜ Sağ Bil Derg 2007; 21: 75-79.
18. Kocabaş A, Kocabaş BA, Karagüzel G, Akçurum S. Tip 1 Diyabetes Mellitus Olgularımızın Antropometrik ve Metabolik İzlem Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türkiye Çocuk Hast Derg 2013; 3: 113-118.
 19. Kakleas K, Soldatou A, Karachaliou F, Karavanaki K. Associated autoimmune diseases in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus (T1DM). Autoimmun Rev 2015; 14(9):781-797.
 20. Kordonouri O, Klinghammer A, Lang EB, Grüters-Kieslich A, Grabert M, Holl RW. Thyroid autoimmunity in children and adolescents with type 1 diabetes: a multicenter survey. Diabetes Care 2002; 25(8): 1346-1350.
 21. Crone J, Rami B, Huber WD, Granditsch G, Schober E. Prevalence of celiac disease and follow-up of EMA in children and adolescents with type 1 diabetes mellitus. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2003; 37(1): 67-71.
 22. Schultz CJ, Neil HA, Dalton RN, Dunger DB; Oxfor Regional Prospective Study Group. Risk of nephropathy can be detected before the onset of microalbuminuria during the early years after diagnosis of type 1 diabetes. Diabetes Care 2000; 23(12): 1811-1815.
 23. American Diabetes Association. Standards of Medical Care in Diabetes-2009. Diabetes Care 2009; 32: 13-61.
 24. Çakır S, Sağlam H, Özgür T, Eren E, Tarım Ö. Tip 1 diyabetli çocuklarda glisemik kontrolü etkileyen faktörler. Güncel Pediatri 2010; 8: 7-19.

The Long-Term Effects of Adenoidectomy on Nasal Bacterial Flora in Children

Adenoidektominin Çocuklarda Nazal Bakteriye Flora Üzerine Uzun Süreli Etkisi

Sinan Uluyol* and Mehmet Zeki Erdem

Department of Otorhinolaryngology, Van Training and Research Hospital, Van, Turkey

ABSTRACT

Objective: The purpose of this study was to investigate the long-term effect of adenoidectomy on nasal bacterial flora in children with chronically hypertrophied adenoids.

Materials and Methods: This study involved 54 consecutive children who underwent adenoidectomy due to adenoid hypertrophy. Nasal swab samples were obtained and cultured prior to the surgery and 6-months postoperatively. The pathogenic and non-pathogenic bacteria of the nasal flora were identified and microbiological results were statistically compared.

Results: Potentially pathogenic bacteria were identified in 33 (61.1%) swab cultures preoperatively and in 13 (24%) cultures 6-months postoperatively ($p<0.001$). The isolation rate of *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, and *Haemophilus influenzae* dropped significantly in the post-operative period when compared to the pre-operative samples (all $p<0.05$).

Conclusion: Potentially pathogenic bacteria significantly decreased following adenoidectomy and normal non-pathogenic flora in the nasal cavity has been reestablished in the long-term. Adenoidectomy alters nasal flora and thus, can be effective in preventing recurrent sinonasal and/or middle ear infections in children.

Key Words: Adenoids, bacteria, culture, flora, microorganism, pathogen

ÖZET

Amaç: Bu çalışmanın amacı, kronik adenoid hipertrofisi olan çocuklarda, adenoidektominin nazal bakteriyel flora üzerine uzun vadeli etkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, adenoid hipertrofisi nedeniyle adenoidektomi yapılan 54 ardışık çocuk hasta değerlendirildi. Çalışmaya alınan hastalarda, operasyon öncesi ve 6 ay post-operatif dönemde nazal sürüntü örnekleri alınarak ve kültür çalışması yapıldı. Nazal floradaki patojenik ve patojenik olmayan bakteriler belirlenerek, mikrobiyolojik sonuçlar istatistiksel olarak karşılaştırıldı.

Bulgular: Potansiyel patojen bakteriler pre-operatif 33 (%61.1) nazal kültürlerde izole edilirken, post-operatif 13 (%24) kültürde tespit edildi ($p<0.001$). Ameliyat öncesi sürüntü örneklerine göre *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* ve *Haemophilus influenzae* izolasyon oranı post-operatif dönemde anlamlı olarak azaldı (tüm $p<0.05$).

Sonuç: Potansiyel patojen mikroorganizmalar adenoidektomi sonrası uzun dönemde anlamlı derecede azalmış ve patojen olmayan normal flora bakterilerinde artış izlenmiştir. Adenoidektomi, nazal florayı uzun vadede olumlu yönde etkileyerek çocuklarda tekrarlayan sinonazal ve /veya orta kulak enfeksiyonlarının önlenmesinde etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler: Adenoid, bakteri, kültür, flora, mikroorganizma, patojen

Introduction

Upper respiratory tract infections including sinonasal and middle ear infections are the most common infectious diseases in children. They are generally caused by the potentially pathogenic bacteria of the nasal and nasopharyngeal flora. The exact mechanisms that cause these bacteria to become invasive and to overcome normal flora are still unclear. Adenoid hypertrophy may influence the

balance between the normal nasopharyngeal flora and the pathogenic bacteria. Previously adenoid tissue has been shown to cause colonization of pathogenic bacteria in the nasopharynx, and this situation has been suggested to be the reason of recurrent sinonasal and middle ear infections during childhood (1-3).

The adenoids are lymphoid tissue, situated in the posterior wall of the nasopharynx. Adenoidectomy (surgical removal of the adenoid tissue) is one of the most common surgeries for children presenting to

*Sorumlu Yazar: Sinan Uluyol MD. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Van, İpekyolu Caddesi, Hava Yolu Kavşağı 1. Kilometre 65300 Edremit Van/Türkiye, Telefon: +9 (0432) 215 76 01 /3420, Faks: +9 (0432) 212 19 54
 E-mail: sinanuluyol@hotmail.com

Geliş Tarihi: 02.06.2016, Kabul Tarihi: 28.11.2016

ear, nose, and throat physicians and extremely successful procedure when used to treat upper airway obstruction (4).

The objective of this study was to assess the long-term effect of adenoidectomy on nasal bacterial flora in children with chronically hypertrophied adenoids.

Material and Methods

This study involved 54 consecutive children (23 female and 31 male) who underwent adenoidectomy due to adenoid hypertrophy from January 2015 to May 2016. All patients were aged from 2 to 13 years (mean age 5.9 ± 1.8 years).

All participants were evaluated with the same systematic protocol. For the diagnosis of presence or absence of adenoid hypertrophy, detailed otorhinolaryngologic examination, endoscopic nasopharyngeal examination, and lateral radiographs of the nasopharynx were used. The patients included in the study did not have any upper respiratory tract infection, or antimicrobial treatment 4 weeks before the operation. Patients who underwent other surgeries (e.g. tonsillectomy) during the same operation were also excluded.

All patients were operated by the same surgeon using the curettage method under general anaesthesia. At the beginning of the operation, nasal swab samples were taken by firmly rubbing the nasal septum and inferior turbinate approximately 2 cm distance into the nares under the endoscope guidance, and samples were immediately cultured on chocolate agar and blood agar plates. Six months after the intervention, nasal swab samples were taken by the same procedure when the patient was free of disease and cultured again.

Streptococcus pyogenes, *Streptococcus pneumoniae*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Moraxella catarrhalis*, *Moraxella lacunata* and *Prevotella melaninogenica* were evaluated as potentially pathogenic bacteria

and *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus sanguis*, *Streptococcus salivarius*, *Peptostreptococcus micros*, *Veillonella parvula*, *Neisseria sicca*, and *Streptococcus agalactiae* were evaluated as bacteria for the normal flora.

The microbiological results were compared by using the Fischer exact test (SPSS software, ver. 23.0 for Windows; SPSS Inc., Chicago, IL, USA). A p-value <0.05 was considered to indicate statistical significance.

This study adhered to the guidelines of the Helsinki Declaration of the World Medical Association and was approved by the Research Ethics Committee of our Tertiary Referral Center. Written informed consent was obtained from the parents of all participants prior to the study.

Results

Potentially pathogenic bacteria were identified in 33 (61.1%) swab cultures preoperatively and in 13 (24%) cultures 6-months postoperatively. There was a significant difference between the pre- and post-operative isolation rate of the potentially pathogenic bacteria ($p < 0.001$). The most frequently encountered bacteria from the pathogenic group were *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, and *Haemophilus influenzae* respectively. The isolation rate of *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae*, and *Haemophilus influenzae* dropped significantly in the post-operative period when compared to the pre-operative samples (all $p < 0.05$). Table 1 presents the data of potential pathogenic group.

Discussion

The human nasopharynx is a natural reservoir for several bacterial species, also including potential pathogens. Bacterial carriage varies across the different subgroups. *Streptococcus pneumoniae*,

Table 1. The alterations of potential pathogenic bacteria after adenoidectomy

	Number of culture-positive specimens		
	Pre-operative (n=33)	6-months post-operative (n=13)	p
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	10	4	< 0.001
<i>Staphylococcus aureus</i>	9	4	< 0.001
<i>Haemophilus influenzae</i>	7	4	0.012
<i>Moraxella catarrhalis</i>	4	1	
<i>Moraxella lacunata</i>	2	0	
<i>Prevotella melaninogenica</i>	1	0	

Staphylococcus aureus, and *Haemophilus influenzae* are common in children with sinonasal symptoms, whereas *Moraxella catarrhalis* is not common in children with diverse symptoms related to the adenoid and/or tonsils. *Neisseria* species, *Peptostreptococcus* species, and alpha-hemolytic streptococci appear to make up the greatest part of the non-pathogenic (normal) flora of the nasopharynx (3,5).

As stated previously the hypertrophied and inflamed adenoids are associated with a potentially pathogenic mixed bacterial flora and this situation has been suggested to be the reason of recurrent sinonasal and middle ear infections in childhood (4). Previously it has been proposed that surgical removal of hypertrophied and infected tonsils or adenoids might have a particular impact on the bacteriology of the upper respiratory tract system (6). Manoles et al. (7) showed that after surgical treatment (adenotonsillectomy) the pathogenic microorganisms were quantitatively reduced and normal flora bacteria significantly increased. Talaat et al. (8) reported that the isolation rate of potentially pathogenic microorganisms decreased markedly following adenoidectomy, while the normal inhabitant organisms showed notable increase in their numbers. Callejo et al. (9) concluded that tonsillectomy and adenoidectomy decreased the colonization of abnormal oropharyngeal and nasopharyngeal microbial flora. In the studies above, the postoperative swabs were taken after a short period, varying from 10 days to one month unlike the present study. Thus, our study is the first one to present the long-term effects of adenoidectomy on bacterial nasal flora in children.

In our study, we aimed to evaluate the effects of hypertrophied adenoids on nasal bacterial flora and the alterations of nasal flora after surgical treatment (adenoidectomy). Our results showed that carriage of potential pathogens decreased, specifically *Streptococcus pneumoniae*, *Staphylococcus aureus*, *Haemophilus influenzae*, and normal non-pathogenic flora in the nasal cavity is re-established in the long-term. On the basis of the bacteriologic results of this study, adenoidectomy would have beneficial effects on relieving upper airway obstruction and also reducing sinonasal and middle ear infections. In case of the failure of

antimicrobial treatment in sinonasal and/or middle ear infections, adenoidectomy should be seriously considered.

References

1. Lee D, Rosenfeld RM. Adenoid bacteriology and sinonasal symptoms in children. *Otolaryngol Head Neck Surg* 1997; 116(3): 301-307.
2. Tomonaga K, Kurono Y, Chaen T, Mogi G. Adenoids and otitis media with effusion: nasopharyngeal flora. *Am J Otolaryngol* 1989; 10(3): 204-207.
3. Dhooge I, van Damme D, Vanechoutte M, Claeys G, Verschraegen G, van Cauwenberge P. Role of nasopharyngeal bacterial flora in the evaluation of recurrent middle ear infections in children. *Clin Microbiol Infect* 1999; 5(3): 530-534.
4. Brietzke SE, Gallagher D. The effectiveness of tonsillectomy and adenoidectomy in the treatment of pediatric obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome: a meta-analysis. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2006; 134(6): 979-984.
5. Ingvarsson L, Lundgren K, Ursing J. The bacterial flora in the nasopharynx in healthy children. *Acta Otolaryngol (Stockh)* 1982; 386: 94-96.
6. Aarts JW, van den Aardweg MT, Rovers MM, Bonten MJ, Schilder AG. Alterations in the nasopharyngeal bacterial flora after adenoidectomy in children: a systematic review. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2010; 142(1): 15-20.
7. Manolis E, Tsakris A, Kandiloros D, Kanellopoulou M, Malamou-Lada E, Ferekidis E, et al. Alterations to the oropharyngeal and nasopharyngeal microbial flora of children after tonsillectomy and adenoidectomy. *J Laryngol Otol* 1994; 108(9): 763-767.
8. Talaat AM, Bahgat YS, el-Ghazzawy E, Elwny S. Nasopharyngeal bacterial flora before and after adenoidectomy. *J Laryngol Otol* 1989; 103(4): 372-374.
9. García Callejo FJ, Vlerit Vila MM, Orts Alborch MH, Pardo Mateu L, Marco Algarra J. Effects of adenoidectomy and tonsillectomy on the bacterial flora of the nose and oropharynx. *Acta Otorrinolaringol Esp* 1997; 48(6): 467-472.

Diş Hekimliği Fakültesindeki Deprem Yaşayan ve Yaşamayan Bireylerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu-Depresyon Görülme Sıklığı ve Temporomandibular Eklem Hastalıklarıyla İlişkinin Araştırılması

Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder and Depression among the Individuals within Faculty of Dentistry, who Experienced Earthquake and who did not, and the Relation with Temporomandibular Joint Disorders

Cennet Neslihan Eroğlu^{1*}, Serap Keskin Tunç¹, Mesut Işık², Sadi Elasan³

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Van

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Van

³Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van

ÖZET

Amaç: Bu çalışmada diş hekimliği fakültesindeki deprem yaşayan ve yaşamayan gönüllüler arasında Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)-depresyon görülme insidansı ve bu bireylerin temporomandibular rahatsızlıklar (TMR) açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya fakülte bünyesinde 124 gönüllü katılmıştır. Tüm bireylere Temporomandibular Rahatsızlık/ Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/ATK) anketi (Eksen I-II) ve TSSB anketi uygulanmıştır. İki anket üzerinden elde edilen veriler değerlendirilerek toplumsal örnekleme yüzdeleri sunulmuştur. Verilerin istatistik analizinde Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ve Ki-Kare testleri kullanılmıştır. Hesaplamalar için SPSS (ver:12.0) istatistik paket programı kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 22,76 olan 66'sı kadın, 58'i erkek olmak üzere 62 deprem yaşamış, 62 deprem yaşamamış birey katılmıştır. Tüm gönüllülerin %12,9'unda TSSB, %38,7'sinde depresyon bulgusu tespit edilmiştir. TSSB tespit edilen bireylerde daha çok miyofasiyal ağrı (%60) görülmüştür. Depresyon bulgusu taşıyan gönüllülerin %54,2'sinde eklem şikayeti bulunmuştur ve bu şikayetlerin başlıca sebebinin (%54) osteoartroz olduğu görülmüştür. Gönüllülerin %48'i psikolojik açıdan sağlıklı idi. Bu bireylerin %3,3'ünde eklem şikayeti tespit edilmiştir.

Sonuç: TSSB ve depresyon bulgusu gösteren bireylerin TMR bakımından ciddi bir oran oluşturduğu göz ardı edilmemelidir. Gerekli durumlarda multidisipliner tedavi yaklaşımı ile bireylerin sorunlarının çözümüne gidilmesi hasta açısından daha faydalı olabilir.

Anahtar Kelimeler: travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, temporomandibular eklem rahatsızlıkları, deprem

ABSTRACT

Objective: The present study aims to investigate the prevalence of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD)-depression among the volunteers within the Faculty of Dentistry, both who experienced earthquake and who did not, as well as to evaluate these subjects in terms of temporomandibular disorder (TMD).

Material and Method: A total of 124 volunteers from the Faculty participated in the study. All of the subjects completed the Research and Diagnostic Criteria/ Temporomandibular Disorders (RDC/TMD) questionnaire (Axis I-II) and the PTSD questionnaire. Data obtained from both questionnaires were evaluated and then the percentage of population sampling was presented. Statistical analysis of data was done by one-way ANOVA and Chi-Square tests using SPSS 12.0 Windows program.

Results: The study comprised 62 subjects that experienced earthquake and 62 subjects that did not, of whom 66 were female and 58 were male with the mean age of 22.76. The sign of PTSD was determined in 12.9% and depression was determined in 38.7% of overall volunteers. Myofascial pain was the leading finding (60%) in the subjects with PTSD. Complaints about joint was present in 54.2% of the volunteers that had the signs of depression and the primary (54%) cause of these complaints was osteoarthritis. Of the volunteers, 48% were psychologically healthy, and 3.3% of these subjects had joint-related complaints.

Conclusion: It should not be ignored that TMD involves substantial proportion of the subjects having the signs of PTSD and depression. Solving the problems of these subjects by multidisciplinary approach when necessary may be more beneficial for the patients.

Key Words: posttraumatic stress disorder, depression, temporomandibular joint disorders, earthquake

Giriş

Temporomandibular rahatsızlıklar (TMR); çiğneme kasları, temporomandibular eklem (TME) ve ilgili yapılardan kaynaklanan klinik belirti ve semptomlar ile karakterize olan bir hastalık grubudur (1). Eklem ve kas ağrıları, çene hareketlerinde kısıtlanma/deviasyon ve eklem sesleri en sık görülen şikayetlerdir. TMR, orofasiyal ağrının başlıca etkenidir ve parafonksiyonel alışkanlıklar (bruksizm vb.), maloklüzyon ve psikiyatrik problemlerle (anksiyete, depresyon, kişilik bozuklukları vb.) ilişkili multifaktöriyel bir etiyojiye sahiptir. Bu rahatsızlıklar hastaların yaşam kalitesini düşürmekte ve günlük aktivitelerini olumsuz yönde etkilemektedir (2-4). Epidemiyolojik çalışmalar, toplumun %50-%75'inin hayatlarının belirli bölümlerinde TME şikayetlerinden yakındığını ancak sadece %5'nin medikal destek aldığı ortaya koymuştur. TMR, 15-45 yaş aralığında ve kadınlarda erkeklere oranla (3: 1) daha sık ortaya çıkmaktadır (5).

TMR'nin etiyojisinde ve idamesinde özellikle anksiyete, depresyon ve kişilik bozuklukları gibi psikososyal faktörler önemli bir rol üstlenmektedir. Biyopsikolojik faktörler; kas gerilimi ve kronik orofasiyal ağrı gelişimiyle ilişkilidir. TME hastaları sıklıkla daha fazla psikolojik, somatik ve davranışsal stres semptomları gösterdiği için TMR'nin, stresin psikofizyolojik yansıması şeklinde ortaya çıktığı sonucuna varılabilir (6).

Fiziksel, psikolojik veya çevresel travmalar kişide travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), depresyon, yaygın anksiyete bozukluğu gibi ruhsal hastalıklara yol açabilir. TSSB, travma sonrası gelişen, kronik seyirli ciddi bir ruhsal hastalıktır ve travmatik olayın arkasından olayı yeniden yaşama, travmaya eşlik etmiş olan uyarılardan kaçınma, yabancılaşma ve aşırı uyarılmışlık gibi belirtilerin bir aydan uzun sürmesi ve kişinin sosyal ve mesleki işlevselliğinde bozulmaya yol açması olarak tanımlanmaktadır (7). Savaş, fiziksel şiddet, deprem ve sel gibi toplumu etkileyen büyük afetler TSSB etiyojisinde ilk sıralardadır (7,8). Afet anı, ölüm korkusu, yakınlarını kaybetme, sonrasında yaşanan sosyal ve ekonomik sıkıntılara bağlı yaşam standartlarının düşmesi, endişe ve kaygının artması bireylerde kısa veya uzun dönemde TSSB'ye zemin hazırlamaktadır. Yapılan çalışmalar deprem gibi doğal afet yaşayan olguların %24-43'ünde TSSB geliştiğini ortaya koymuştur (9).

TMR'nin kompleks etiyojisi, hastalığın teşhis ve tedavisini daha karmaşık bir hale getirmektedir. TMR'nin teşhisinde klinik muayene ve radyografik yöntemler beraber kullanılmaktadır. Manyetik rezonans görüntüleme disk deplasmanlarının teşhisinde altın standart olarak kabul edilmekle birlikte, kas rahatsızlıklarının teşhisinin klinik

değerlendirmesinde yetersiz kalmaktadır. Klinik değerlendirme için 1992 yılında Dworkin ve LeResche tarafından belirlenen TMR /Araştırma Teşhis Kriterleri (TMR/ATK) 18 dile çevrilmiş olup epidemiyolojik ve randomize kontrollü klinik çalışmalarda geniş çaplı olarak kullanılmaktadır (3, 10).

TMR/ATK iki eksenli oluşur:

Eksen I'de klinik özgeçmiş ve fizik muayene bulguları ile tanımlanan çiğneme kasları ve TME rahatsızlıklarının teşhis kriterleri yer alır. Bu sınıflandırmaya göre TMR üç gruba ayrılır: I-kas rahatsızlıkları (miyofasiyal ağrı), II-disk deplasmanları ve III-artralji, osteoartrit, osteoartroz grupları.

Eksen II, ağrının şiddeti ve biyopsikososyal durumun değerlendirilmesine yönelik kriterlerden oluşur. Eksen II'nin alt grupları, kronik ağrı şiddetinin derecelendirilmesi, depresyon skoru [SCL-90R, Symptom Check List (Psikolojik Belirti Tarama Testi)], somatizasyon skoru (SCL-90R) ve çene kısıtlılığı değerlendirilmesini içerir. Bu ölçütler psikiyatrik bir tanı koymak için değil, multidisipliner bir yaklaşım gerekliliğine rehberlik etmek ve bireyin TMR semptomlarından kognitif ve emosyonel olarak ne derecede etkilendiğini ve bunun tedavi yaklaşımını kabullenmeyi ve tedaviye uyumu ne derecede etkileyebileceğini tespit etmek amacı ile hazırlanmıştır (11).

Bu çalışmada TMR/ATK ve TSSB testleri uygulanarak diş hekimliği fakültesi çalışanları ve öğrencilerinde TSSB-depresyon görülme sıklığı ve TME hastalıklarıyla olan ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma, YYÜ Tıp Fakültesi, Klinik Araştırmalar Etik Kurul onayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmadaki veriler, çalışmaya katılmak isteyen hastane çalışanları, hekimler ve öğrencilerden elde edilmiştir. Çalışmaya katılan gönüllülerin arasında 23 Ekim 2011 Van depremi ve sonrasında oluşan tüm sıkıntıları yaşayan bireyler de bulunmaktadır ve bu kişilerin verileri afetten sonraki ilk 6 aylık dönemde alınmıştır. Çalışmaya katılmaya gönüllü olan 124 kişiye TSSB ve TMR/ATK (Eksen I ve Eksen II) testleri uygulanmıştır. Depresyon ve TSSB bulguları tespit edilen bireylerde eklem hastalıklarının görülme sıklığı ve görülen eklem hastalığının tipi değerlendirilmiştir. Depresyonun değerlendirildiği Eksen II'de 13 maddelik alt test genel karamsarlık, ümitsizlik, güdülenme eksikliği, intihar düşünceleri, bilişsel ve somatik belirtileri içeren yaşantı duyumsamalarını yansıtmaktadır. Toplam puan 12'den küçükse belirgin psikolojik problem

olmaması şeklinde yorumlanmıştır. TMR/ATK Eksen II'de bulunan somatizasyon bulguları toplanmıştır, ancak bu çalışmaya dahil edilmemiştir. TSSB testinde 50 ve üzeri puan alan bireyler TSSB bulgusu pozitif olan bireyler olarak kabul edilmiştir. TMR/ATK Eksen II'deki psikososyal durum ile TSSB arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. Üzerinde durulan özelliklerden sürekli değişkenler için tanımlayıcı istatistikler ortalama olarak ifade edilirken, kategorik değişkenler için sayı ve yüzde olarak ifade edilmiştir. Sürekli değişkenler bakımından yapılan karşılaştırmada Tek yönlü yönlü varyans analizi (One-way ANOVA) kullanılırken kategorik değişkenler arası ilişki için Ki-Kare testi kullanılmıştır. Hesaplamalarda SPSS (ver: 12) istatistik paket programı kullanılmış ve anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Çalışmaya yaş ortalaması 22,76 olan 124 birey katıldı, bu bireylerin 66'sı (%53,2) kadın, 58'i (%46,8) erkekti. Bireylerin %3,2'si ilköğretim, %90,3'ü lise, %6,5'i üniversite mezunu idi, %9,7'si evli ve 90,3'ü bekârdı. Deprem yaşamış olan birey sayısı 62'dir.

Deprem yaşamış (n=62) ve yaşamamış olan bireyler (n=62) arasında TSSB görülme sıklığı açısından istatistik olarak anlamlı bir fark tespit edilememiştir (p=0,329). Deprem yaşamış olan bireylerde ağır ve yüksek şiddette depresyon oranı, yaşamayanlara göre daha fazla görülmüştür. Ancak, deprem yaşamamış olan bireyler içinde TSSB ile ağır ve yüksek şiddette depresyon bulguları aynı kişilerde görülürken, deprem yaşayan bireylerde orta derecede depresyon gösteren olgularda daha çok TSSB gözlenmiştir. Deprem yaşayan bireyler içinde daha önceden eklem hastalığı olanların muayene esnasındaki VAS ortalaması 3,6 iken, deprem yaşamayan ve

daha önceden eklem problemi olan bireylerin Visual Analog Scale (VAS) ortalaması 3,1 olarak bulunmuştur.

Çalışmaya katılan 124 bireyin 60'ı (%48) psikolojik açıdan sağlıklı olarak gözlenmiştir. Bu bireylerin 4'ünde de (%3,3) eklem şikayeti vardır; bu dört bireyin 2'sinde (%50) redüksiyonlu disk deplasmanı tespit edilmiştir.

Bireylerin 16'sında (%12,9) TSSB gözlenmiştir; bu bireylerin 2'sinde (%12,5) aynı zamanda ağır depresyon, 6'sında (%38) yüksek ve 6'sında (%38) orta derecede depresyon tespit edilmiştir. TSSB görülen 16 bireyin 10'unda (%62,5) eklem rahatsızlığı mevcuttur ve bu bireylerin muayene esnasındaki VAS ortalaması 3,87 idi. TSSB tespit edilen bireylerde daha çok miyofasiyal ağrı (%60) tespit edilmiştir, miyofasiyal ağrıya %12,5 oranında artralji eşlik etmekteydi. TMR/ATK Eksen I'e göre bireylerde tespit edilen TMR tipleri ve bu bireylerin psikolojik durumları Tablo-1'de gösterilmiştir.

Katılımcıların 48'inde ise (%38,7) farklı seviyelerde (%17 ağır depresyon, %38 yüksek depresyon, %45 orta seviye depresyon) depresyon tespit edilmiştir. Bu bireylerin muayene esnasındaki VAS ortalamaları 2,58'dir. Depresyon bulgusu taşıyan 48 katılımcının 26'sında (%54,2) eklem şikayeti mevcuttur; %54'ünde osteoartroz, %15,3'ünde redüksiyonlu disk deplasmanı, %15,3 'ünde redüksiyonlu disk deplasmanı ile birlikte myofasiyal ağrı ve %7,7'inde redüksiyonlu disk deplasmanı ile birlikte artralji, %7,7'sinde myofasiyal ağrı ile birlikte artralji gözlenmiştir.

Çalışmaya katılan 10 bireyde daha önceden eklem hastalığı bulunduğu tespit edilirken, 30 bireyde eklem hastalığı anket ile ilk kez teşhis edilmiştir. Daha önceden eklem hastalığı olanların %80'inde redüksiyonlu disk deplasmanı vardır. Bu hastaların 2'si psikolojik açıdan sağlıklıken, 6'sında depresyon, 2'sinde ise hem TSSB hem de depresyon bulgusu gözlenmiştir. Daha önceden

Tablo 1. TMR/ATK Eksen I'e göre bireylerde tespit edilen TMR tipleri ve psikolojik durumları

TMR tipi	Depresyon	TSSB+Depresyon	Sağlıklı
	n	n	n
Myofasiyal Ağrı	-	4	-
Redüksiyonlu Disk Deplasmanı	4	2	-
Osteoartroz	14	2	-
Redüksiyonlu Disk Deplasmanı + Myofasiyal Ağrı	4	-	2
Redüksiyonlu Disk Deplasmanı + Artralji	2	-	2
Myofasiyal Ağrı + Artralji	2	2	-

eklem hastalığı olan bireylerin muayene esnasındaki VAS ortalamaları 5,2 olarak tespit edilmiştir. Eklem rahatsızlığı olan tüm hastaların muayene esnasındaki VAS ortalaması 2,2 olarak ölçülmüştür. Çalışmaya katılan 124 bireyin 42'sinde (%33,9) derecelendirilmiş kronik ağrı değerlendirilmesi yapılmıştır. Diğer 82 bireyin ağrı skoru 0'dır; Kronik ağrısı olan 42 birey ağrı şiddeti ve disfonksiyon derecesi açısından değerlendirilmiştir; 19'unda (%45) düşük şiddette ağrı (Grad I), %23'ünde Grad II (yüksek şiddet) ağrı tespit edilmiştir. Kronik ağrı skorlarına göre depresyon görülme dereceleri ve TSSB olan ve olmayan bireyler kıyaslandığında ve Grad I ağrı daha çok TSSB olmayan bireylerle ($p= 0,001$), yüksek ve orta seviye depresyon görülen bireylerde görülürken ($p= 0,002$), Grad II ağrı TSSB olan bireylerle ($p= 0,001$), ağır ve orta seviye depresyon görülen bireylerde daha fazla gözlenmiştir ($p=0,002$).

Tartışma

Diş hekimliği fakültesinde araştırmaya katılmaya gönüllü olan 124 kişide yapılan bu çalışmada bireylerin 16'sında (%12,9) TSSB, 48'inde (%38,7) ise depresyon belirtileri olduğu tespit edilmiştir.

Kessler ve ark.'nın (12) yaptıkları çalışmada erişkin Amerikalılarda yaşam boyu TSSB prevalansı %6,8 bulunmuştur. Aynı araştırmacıların 2005'te 9282 kişide yaptıkları çalışmada ise bu oran %3,5 olarak bildirilmiştir. Resnick ve ark. (13) ise 4008 erişkin kadında yaptıkları çalışmada TSSB prevalansını %12,3 bulmuşlardır. Literatürde doğal felaketlerden sonra TSSB'nin kadınlarda daha yüksek oranlarda izlendiği bildirilmektedir (10). Gönüllülerde yapılmış olan bu çalışmada TSSB prevalansı, Resnick'in kadınlarda bulmuş olduğu prevalansa benzer bir şekilde %12,9 olarak tespit edilmiştir. Erişkin kadın ve erkeklerde yapılmış olan çalışmamızda bulunan yüksek oran çalışmanın 2011 yılında büyük bir deprem felaketi yaşamış bulunan Van ilinde yapılmış olmasına bağlı olabilir. Deprem yaşamış olan kişilerde TSSB görülme insidansı literatürde %24-%43 arası olarak bildirilirken (9), mevcut çalışmada bu oran yaklaşık %6,5 olarak bulunmuştur, ayrıca depremi yaşamış ve yaşamamış olanlarda TSSB oranları istatistik olarak anlamlı bir fark göstermemiştir. Ancak deprem gibi doğal felaketlerde hem depremden doğrudan etkilenen (ya kendileri ya da aileden birinin deprem sırasında kaybı ya da deprem bölgesinde olması), hem de dolaylı olarak etkilenen kişiler mevcuttur (14). TSSB'nin ortaya çıkmamasında kişisel psikolojik direnç ve

motivasyonun etkisi göz ardı edilmemelidir. Hatta deprem yaşamayan bireyler için bireyin birinci derece akrabasının kaybı, ciddi hastalığı, geçirilen trafik kazaları gibi önemli günlük yaşam problemlerinin de TSSB gelişiminde rolü olduğu, hatta doğal afetler ve savaş gibi travmalardan daha fazla etkili olduğu bildirilmektedir (15).

TSSB olan savaş gazilerinde yapılmış olan bir çalışmada kronik baş, yüz ve boyun ağrılarının depresyon seviyesi ile ilişkisi araştırılmış, kontrol grupları olarak da TSSB olmayan savaş gazileri ve savaşa katılmamış ve TSSB'si olmayan sağlıklı kişiler değerlendirilmiştir. Ağrı ve ağrılı noktaların sayısı depresyon seviyesi ile ilişkili bulunmuş, ağrı ve ağrılı noktaların sayısının TSSB'si bulunan savaş gazilerinde diğer gruplara göre yüksek bulunduğu tespit edilmiştir. Ayrıca TSSB hastalarında daha fazla depresyon problemi olduğu gözlenmiştir (16). Bu çalışmada da miyofasiyal ağrısı olan kişilerde TSSB ve depresyonun birlikte olduğu, TSSB ve depresyonu olan hastalarda ağrı şiddetinin yüksek bulunduğu tespit edilmiştir.

Literatürde yaşam boyu depresyon prevalansı %8 ile %12 arasında değişmektedir (17). Çalışmada bu oranın genel toplum verilerinden oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir (%38,7); bu sonuçta da çalışmanın yakın zamanda doğal bir felaket yaşamış olan Van ilinde yapılmış olmasının etkili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca çalışmadaki örnekleme sınav, sınıf geçme ve gençlik ilişkileri gibi problemlerle karşı karşıya olan öğrencilerin bulunmasının da sonuçları etkilemiş olabileceği düşünülmektedir.

Bu çalışmada TSSB tespitinde kullanılan anket, güvenilirliği ve tutarlılığı yüksek bir ölçek olarak kabul edilmektedir (18). Aynı şekilde TMR/ATK anketi de özellikle eklem problemlerinin değerlendirilmesi ve tanısında sıkça tercih edilen, depresyon komponenti olan bir ölçüm ve değerlendirme yöntemidir (19). Ancak TMR/ATK anketinin, Eksen II'nin mental bozuklukların psikiyatrik tanılarını koymaktan ziyade, şahsın psikolojik durum ve psikososyal fonksiyon derecesini ölçerek klinisyeni TMR'nin tedavisinin planlanmasında yönlendirmek için tasarlandığı unutulmamalıdır (11).

Her iki testin birlikte uygulanması soru sayısının artmasına bağlı olarak tutarlı cevaplar alınmasında hata oluşturabilir, ancak psikolojik durum ile ilişkilendirilebilecek klinik olguların araştırılmasında 2 ayrı psikolojik değerlendirme testinin uygulanması gözden kaçabilecek bulguları yakalama açısından yardımcı olabilir.

TMR semptomlarının prevalansı genel popülasyonda ortalama %40'tır (20). Çalışmada ise

bu oran % 32.25 olarak bulunmuştur. TMR olan hastalarda stres, anksiyete, depresyon ve somatizasyon sıklığında önemli oranda artış olduğundan, psikolojik faktörlerin TMR'ın etyopatogenezinde önemli bir rol oynayabileceği bildirilmiştir. Ruhsal hastalıklarla ilişkili yaşam gerilimleri de daha sonra TMR'a yol açabilen yüz kaslarında gerilim ve bruksizm gibi sonuçları doğurabilir. Öte yandan, TMR ile beraber olan ağrı ve stres, ruhsal bozukluklara neden olabilir. Hangisinin daha önce oluştuğu henüz netlik kazanmamıştır (21).

Çalışmada TSSB görülen 16 katılımcının 14'ünde (%62,5), depresyon semptomları gösteren 48 katılımcının ise 26'sında (%54,1) TMR tespit edilmiştir. Psikolojik açıdan sağlıklı olan 60 bireyin sadece 2'sinde (%3,3) TMR tespit edilmesi hem beklenen hem de ilgi çekici bir sonuçtur.

TMR insidansı depresyonlu kişilerden oluşan bir kohortta, depresyonu olmayan kişilere kıyasla 2,65 kez daha yüksektir ve depresyon ile ilişkili olarak TMR oluşma riski kadınlarda erkeklere göre daha yüksektir, bu da çalışmada da gözlemlendiği gibi depresyonda olan kişilerde TMR oluşma riskinin daha yüksek olduğunu düşündürmektedir (22). Giannakopoulos ve ark. (23) depresyon prevalansının kronik miyofasiyal ağrısı olan kişilerde, özellikle kadınlarda daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

TSSB görülen hastalarda daha çok miyofasiyal ağrı ve artralji görüldüğü, buna ek olarak eklem fonksiyonlarında azalma yönünde bir değişiklik olduğu bildirilmiştir (24). Sonuçlara göre de TSSB semptomları gösteren bireylerde miyofasiyal ağrı ve artralji daha sık olarak tespit edilmiştir. Ancak çok az da olsa osteoartroz ve redüksiyonlu disk deplasmanı tespit edilmiştir. Osteoartroz ve redüksiyonlu disk deplasmanı daha önceden var olan bir durumun devamı olarak seyreden hastalıklardır. Yani direkt olarak TSSB ile ilişkilendirmek doğru olmayabilir. De Leeuw ve ark. (25) da yaptıkları çalışmada TSSB olan hastaların orofasiyal bölgedeki ağrılarının psikolojik stresle ilişkili olduğunu, TSSB olmayan ve psikolojik stresin çok az olduğu hastalarda da kronik TME disfonksiyonu olduğunu rapor etmişlerdir. Bu bakımdan TSSB olgularında majör TMR eklem ve çiğneme kaslarının bulunduğu bölgelerde oluşan ağrıdır denilebilir.

Sadece miyofasiyal ağrı veya miyofasiyal ağrı ile birlikte diğer eklem bozukluklarının olduğu hastalarda sadece disk deplasmanı olan hastalardan belirgin olarak daha yüksek seviyelerde depresyon ve somatizasyon bulguları olduğu bulunmuştur

(26). Ayrıca Manfredini ve ark. (27), TMR hastalarında ağrı ve psikososyal bozukluklar arasında yakın bir ilişki olduğunu raporlamışlardır. Sadece miyofasiyal ağrısı veya miyofasiyal ağrı ile birlikte TME ağrısı olan hastaların, sadece TME ağrısı olanlara kıyasla daha yüksek depresyon semptomları gösterdiklerini tespit etmişlerdir.

Manfredini ve ark. (28), TMR için kliniğe başvurmuş olan 1312 hasta (klinik örneklem) ve toplumdan alınmış ve en az bir Eksen I tanısı konmuş olan 211 kişide (toplum örnekleme) yaptıkları diğer bir çalışmada Eksen I grup II tanısı olan veya herhangi bir tanı konmamış olan kişilerdeki ağrı derecelerinin (%0,5-%1,2), tek başına veya diğer gruplarla birlikte Eksen I grup I tanısı alan hastalardan (%16,6-%21,9) belirgin bir şekilde düşük olduğunu tespit etmişlerdir.

Yine aynı çalışmada klinik örnekleme miyofasiyal ağrı tanısının en sık Eksen I tanısı olduğu görülmüştür. Eksen II kriterlerinin değerlendirilmesi ile yüksek seviyelerdeki ağrı prevalansının %13 olduğu tespit edilmiş, Eksen II kriterleri ile tanı konmuş depresyon ve somatizasyon prevalansının ise sırası ile %47 ve %62 olduğu bulunmuştur. Araştırmacılar bu çalışmada hastaların büyük bir kısmının depresyon ve somatizasyon belirtileri göstermelerine rağmen, TMR hastalarının sadece az bir kısmında günlük yaşam aktivitelerini etkileyecek derecede dayanılmaz ağrının olmasını önemli bir bulgu olarak tanımlanmıştır.

Toplum örnekleminde Eksen I grup I (miyofasiyal ağrı, %14 ve IIa tanı (redüksiyonlu disk deplasmanı, %18) prevalansının az sayılmayacak derecede oluşu, hasta olarak başvurmayan toplum örnekleminde de bazı ATK/TMR tanılarının var olduğunu göstermektedir. Bu grupta depresyon (%22-%32) ve somatizasyon (%25-%28) prevalansı azımsanmayacak miktarda iken, hiçbir şahısta Grad III veya Grad IV ağrı olmaması da dikkat çekici bir bulgudur (28). Toplum örnekleme olarak kabul edilecek bu çalışmada bireylerin %38'inde depresyon bulguları tespit edilmiş, Grad II ağrı ise %23'ünde gözlenmiştir. Grad II ağrının yüksek oranlarda gözlenmesi, çalışma örnekleme içinde daha önceden TMR tanısı bulunan kişilerin de olmasına bağlı olabilir. TMR'si olan kişilerin VAS ortalaması 2,2 iken bu ortalamanın daha önceden TMR tanısı olan kişilerde 5,2 olması bu sonucu açıklayabilir.

Bu çalışmanın kısıtlılıklarından biri diş hekimliği fakültesinde çalışmaya katılmayı isteyen gönüllüler üzerinde yapılmış olması nedeni ile bir seçim yanlılığının oluşmuş olma olasılığıdır. Rahatsızlığı

olan kişiler daha fazla oranda çalışmaya katılmayı istemiş olabilir. Çalışmanın yakın zamanda deprem gibi büyük bir felaket geçiren bir ilde yapılmış olması, örneklem içinde öğrenci grubunun bulunması da sonuçları etkilemiş olabilir.

Çalışmada kullanılan TMR ATK tanı için değil, rehberlik için kullanılan kriterler bütünüdür. Bu konuda 2010'da ATK/TMR ile ilişkili Uluslararası Çalışma Grubu çalışmalar yapmış, eski kriterlerde birtakım değişiklikler ve düzenlemelerle Teşhis Kriterleri/Temporomandibular Rahatsızlıklar adı altında yeni kriterler bütünü yayınlamıştır (29).

Sonuç olarak; yeni oluşturulmuş olan teşhis kriterleri TMR ile geniş örneklemelerde yapılacak olan çalışmalardan sonra TMR'si olan bireylerin bu kriterlere göre değerlendirilmesi, Eksen II değişkenlerinin ve özellikle ağrı ile ilişkili bozukluk derecesinin tedavi planlanmasında anahtar faktörler olarak alınması ve bu kişilerin gereğinde multidisipliner bir yaklaşımla tedavi edilmelerinin daha doğru olacağı düşünülmektedir.

Kaynaklar

1. Fernandes G, Van Selms MK, Gonçaves DA, Lobbezoo F, Camparis CM. Factors associated with temporomandibular disorders pain in adolescents. *J Oral Rehabil* 2015; 42(2): 113-119.
2. Rodrigues JH, Marques MM, Biasotto-Gonzalez DA, Moreira MSNA, Bussadori SK, Mesquita-Ferrari RA, et al. Evaluation of pain, jaw movements, and psychosocial factors in elderly individuals with temporomandibular disorder under laser phototherapy. *Lasers Med Sci* 2015; 30(3): 953-959.
3. Dworkin SF, LeResche L. Research diagnostic criteria for temporomandibular disorders: review, criteria, examinations, and specifications, critique. *J Craniomandib Disord* 1992; 6(4): 301-355.
4. Türp JC, Motschall E, Schindler HJ, Heydecke G. In patients with temporomandibular disorders, do particular interventions influence oral health-related quality of life? A qualitative systematic review of the literature. *Clin Oral Implants Res* 2008; 19(3): 326-328.
5. Macfarlane TV, Blinkhorn AS, Davies RM, Kincey J, Worthington HV. Oro-facial pain in the community: prevalence and associated impact. *Community Dent Oral Epidemiol* 2002; 30(1): 52-60.
6. Velasco-Ortega E, Monsalve-Guil L, Velasco-Ponferrada C, Medel-Soteras R, Segura-Egea JJ. Temporomandibular disorders among schizophrenic patients. A case-control study. *Med Oral Patol Oral Cir Bucal* 2005; 10(4): 315-322.
7. Amerikan Psikiyatri Birliği. Mental bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı. İçinde: Köroğlu E, editör. Yeniden gözden geçirilmiş tam metin. 4. Baskı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği: 2007.
8. Özçetin A, Maraş A, Ataoğlu A, İçmeli C. Deprem Sonucu Gelişen Travma Sonrası Stres Bozukluğu ile Kişilik Bozuklukları Arasında İlişki. *Düzce Tıp Fakültesi Dergisi* 2008; 2: 8-18.
9. Başoğlu M, Salcıoğlu E, Livanou M. Traumatic stress response in earthquake survivors in Turkey. *J Traum Stress* 2002; 15(4): 269-276.
10. Kurt H. Temporomandibular Rahatsızlıkların Klinik Değerlendirmesinde Kullanılan Standart Formlar. *Türk Fiz Tıp Rehab Derg* 2010; 56; 46-48.
11. Dworkin SF, Sherman J, Mancl L, Ohrbach R, LeResche L, Truelove E. Reliability, validity, and clinical utility of the research diagnostic criteria for Temporomandibular Disorders Axis II Scales: depression, non-specific physical symptoms, and graded chronic pain. *J Orofac Pain* 2002; 16(3): 207-220.
12. Kessler RC, Chiu WT, Demler O, Merikangas KR, Walters EE. Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Arch Gen Psychiatry* 2005; 62(6): 617-627.
13. Resnick HS, Kilpatrick DG, Dansky BS, Saunders BE, Best CL. Prevalence of civilian trauma and posttraumatic stress disorder in a representative national sample of women. *J Consult Clin Psychol* 1993; 61(6): 984-991.
14. Galea S, Nandi A, Vlahov D. The epidemiology of post-traumatic stress disorder after disasters. *Epidemiol Rev* 2005; 27: 78-91.
15. Breslau N, Kessler RC, Chilcoat HD, Schultz LR, Davis GC, Andreski P. Trauma and posttraumatic stress disorder in the community: the 1996 Detroit Area Survey of Trauma. *Arc Gen Psychiatry* 1998; 55(7): 626-632.
16. Muhvić-Urek M, Vukšić Ž, Simonić-Kocijan S, Braut V, Braut A, Uhač I. Co-Occurrence Of Chronic Head, Face And Neck Pain, And Depression In War Veterans With Post-Traumatic Stress Disorder. *Acta Clin Croat* 2015; 54(3): 266-271.
17. Andrade L, Caraveo-Anduaga JJ, Berglund P, Bijl RV, De Graaf R, Vollebergh W, et al. Epidemiology of major depressive episodes: Results from the International Consortium of Psychiatric Epidemiology (ICPE) Surveys. *Int J Methods Psychiatr Res* 2003; 12(1): 3-21.
18. Kocabaşoğlu N, Çorapçioğlu Özdemir A, Yargıç İ, Geyran P. Türkçe "PTSD Checklist-Civilian Version" (PCL-C) ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirliği. *Yeni Symposium* 2005; 43: 126-134.
19. Kurt H, Mumcu E, Ateş M. Temporomandibular rahatsızlıkların teşhisinde temporomandibular rahatsızlıklar/araştırma teşhis kriterlerinin (TMR/ATK) kullanımı. *İstanbul Üniv Dış Hek Fak Derg* 2006; 40: 1-5.
20. Gonçaves DA, Dal Fabbro AL, Campos JA, Bigal ME, Speciali JG. Symptoms of temporomandibular

- disorders in the population: an epidemiological study. *J Orofac Pain* 2010; 24(3): 270-278.
21. Gürbüz Ö, Altınbaş K, Kurt E. Psikiyatrik Hastalarda Ağız Sağlığı. *Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar* 2011; 3: 628-646.
 22. Kindler S, Samietz S, Houshmand M, Grabe HJ, Bernhardt O, Biffar R, et al. Depressive and anxiety symptoms as risk factors for temporomandibular joint pain: a prospective cohort study in the general population. *J Pain* 2012; 13(12): 1188-1197.
 23. Giannakopoulos NN, Keller L, Rammelsberg P, Kronmüller KT, Schmitter M. Anxiety and depression in patients with chronic temporomandibular pain and in controls. *J Dent* 2010; 38(5): 369-376.
 24. Mottaghi A, Zamani E. Temporomandibular joint health status in war veterans with post-traumatic stress disorder. *J Educ Health Promot* 2014; 23(3): 60.
 25. De Leeuw R, Bertoli E, Schmidt JE, Carlson CR. Prevalence of post-traumatic stress disorder symptoms in orofacial pain patients. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod* 2005; 99(5): 558-568.
 26. Yap AU, Tan KB, Chua EK, Tan HH. Depression and somatization in patients with temporomandibular disorders. *J Prosthet Dent* 2002; 88(5): 479-484.
 27. Manfredini D, Marini M, Pavan C, Pavan L, Guarda-Nardini L. Psychosocial profiles of painful TMD patients. *J Oral Rehabil* 2009; 36(3): 193-198.
 28. Manfredini D, Ahlberg J, Winocur E, Guarda-Nardini L, Lobbezoo F. Correlation of RDC/TMD axis I diagnoses and axis II pain-related disability. A multicenter study. *Clin Oral Investig* 2011; 15(5): 749-756.
 29. Schiffman E, Ohrbach R, Truelove E, Look J, Anderson G, Goulet JP, et al. International RDC/TMD Consortium Network, International association for Dental Research; Orofacial Pain Special Interest Group, International Association for the Study of Pain. Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD) for Clinical and Research Applications: recommendations of the International RDC/TMD Consortium Network* and Orofacial Pain Special Interest Group. *J Oral Facial Pain Headache* 2014; 28(1): 6-27.

Primer Tümör Spektrumu ve Bilgisayarlı Tomografi Bulgularına Göre Lenfanjitis Karsinomatozanın Retrospektif Analizi

Retrospective Analysis of Lymphangitis Carcinomatosa Regarding Primer Tumor Spectrum and Computer Tomography Features

Mesut Özgökçe^{1*}, Nuri Havan², Ayşe Havan³, İlyas Dündar¹, Abdussamet Batur¹, Alpaslan Yavuz¹, Harun Aslan¹, Mehmet Deniz Bulut¹, Aydın Bora¹

¹Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Van

²Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyodiagnostik Bölümü, İstanbul

³Fatih Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

ÖZET

Amaç: Lenfanjitis karsinomatoza (LK) pulmoner lenfatik kanalların ve perilenfatik bağ dokunun primer tümör hücreleri tarafından metastatik infiltrasyonunu tanımlar ve sıklıkla meme, akciğer ve gastrointestinal sistem kaynaklı genelde adenokarsinomlar olmak üzere çoğu primer tümöre sekonder oluşabilir. Bilgisayarlı tomografide (BT) en sık interlobüler septal kalınlaşma ve retiküler/retikülonodüler dansite artışı şeklinde kendini gösterir. Bu çalışmamızda LK tanısı almış hastalarda primer tümör spektrumunu ve sık görülen akciğer BT bulgularını literatür bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: İki merkezli yapılan çalışmada LK ön tanısı almış 63 hastanın akciğer BT'leri retrospektif olarak incelendi. Pozitron emisyon tomografi/Bilgisayarlı tomografi (PET/BT), ultrasonografi (USG), endoskopik yada bronkoskopi tetkikleri, BT incelemeleri, sitopatolojik inceleme ve/veya klinik bulguları kullanılarak nihai LK tanısı almış 41 hasta çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: LK tanılı 41 hastanın 11'inde akciğer, 7'sinde özefagus, 6'sında kolon, 4'ünde mide, 3'ünde pankreas, 2'sinde meme, 2'sinde mesane, 2'sinde tiroid ve kalan 4 olguda ise sırasıyla larenks, böbrek, prostat ve kemik iliği primer tümör odağı olarak belirlendi. En sık saptanan akciğer BT bulguları retiküler, retikülonodüler ve/veya nodüler dansite artışları, interlobüler septal kalınlaşmalar, mediastinal ve hiler lenfadenopatiler, plevral ve/veya perikardiyal effüzyon, atelektazi ve buzlu cam dansite artışları şeklindeydi. Ayrıca 14 olguda ekstrapulmoner tutulum mevcuttu.

Sonuç: LK, primer malignitesi mevcut hastalarda özellikle adenokarsinomların varlığında pulmoner lenfatik yapıların metastatik tutulumu sonucu BT'de en çok retiküler, retikülonodüler, nodüler paternde akciğer parankim değişikliklerine ve mediastinal lenfadenopatilere (LAP) neden olmakta olup,

ABSTRACT

Objective: Lymphangitis carcinomatosa (LC) is used to describe the metastatic involvement of pulmonary lymphatic canals and perilymphatic connective tissue by primary tumor cells and commonly occurs secondary to primary tumors, mostly adenocarcinomas, originated from breast, lung, gastrointestinal system cancers. Common findings in lung computed tomography (CT) are interlobular septal thickening and increased reticular/reticulonodular density. In this study, we aim to present the primary tumor spectrum and most frequent computed tomography findings of patients with LC.

Materials and Methods: In this double-centered study of 63 patients, who had lung CT examination due to prediagnosis of LC, were retrospectively investigated. 41 patients with final diagnosis of LC due to findings upon Positron emission tomography/Computed tomography (PET/CT), ultrasonography, CT scan, endoscopic, bronchoscopic and cytopathologic investigations and/or clinical manifestations are ultimately included.

Results: In 41 patients with LC, lung in 11 cases, esophagus in 7 cases, colon in 6 cases, stomach in 4 cases, pancreas in 3 cases, breast in 2 cases, bladder in 2 cases, thyroid in 2 cases and singly larynx, kidney, prostate and bone marrow in 4 cases were respectively revealed as primary tumor origins. Most frequent lung CT findings were increased reticular/reticulonodular and nodular densities, thickenings of interlobular septa, mediastinal and hilar lymphadenopathies, pleural and/or pericardial effusions, atelectasis, ground-glass opacities. Extrapulmonary involvement was detected in 14 patients

Conclusion: LC occurs with metastatic involvement of pulmonary lymphatics in patients with primary malignancy, especially adenocarcinomas. In CT, the reticular, reticulonodular, and nodular pattern (most common pulmonary parenchymal changes) and mediastinal lymphadenopathies (LAP) are the most common findings. Pulmonary CT examination is

*Sorumlu Yazar: Yrd. Doç. Dr. Mesut Özgökçe

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Van

Tel: (432) 215 04 70, E-mail: mozgokce@gmail.com

Geliş Tarihi: 25.07.2016, Kabul Tarihi: 15.12.2016

bulgularında ifade edilen primer tümör yayılım ve ve takibinde akciğer BT tetkiki önemli bir radyolojik modalite olarak kabul görmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lenfanjitis karsinomatoza, metastaz, bilgisayarlı tomografi

accepted as the most important radiological modality in diagnosis and follow up of LC.

Key Words: Lymphangitis carcinomatosa, metastasis, computed tomography

Giriş

Lenfanjitis karsinomatoza (LK) pulmoner lenfatik damarların ve perilenfatik bağ dokusunun kanser hücrelerince infiltrasyonunu tanımlamaktadır. Kanser hücrelerinin proliferasyonundan dolayı desmoplastik reaksiyon meydana gelir. Beraberinde ödematöz sıvıdan dolayı oluşan lenfatik dilatasyon ve/veya tümöral sekresyonlar intertisyel kalınlaşmaya katkıda bulunur. Neoplastik hücrelerin intertisyum ve lenfatik boşlukların dışına çıkışı ile komşu parankimde nodüler patern izlenebilir (1). Kanserlerde intratorasik yayılım %30-40 oranındadır (2). Akciğer metastazı bulunan hastaların %6-%8'inde LK saptanmıştır (2). En sık LK'ya neden olan primer tümörler meme, mide, akciğer pankreas ve prostatır (2,3). Klinik olarak kuru öksürük ve progresif dispne ile birlikte kilo kaybı izlenir. LK genellikle progressif ve fatal seyrederek (4,5). Ortalama hayatta kalma süresi yaklaşık 3 ay olarak bildirilmiştir (6).

Direk grafide irregüler kenarlı bronkovasküler kalınlaşma, tümörün parankimal uzanımı ile genellikle tek taraflı hiler dolgunluk ve/veya mediastinal genişleme (%20-40'ında), plevral effüzyon (%30-50'sinde) ya da normal akciğer filmi (%30-50'sinde) izlenir (7). Bilgisayarlı tomografi (BT)'de ise peribronkovasküler intertisyumda ve interlobüler septalarda nodüler ya da diffüz kalınlaşma, tümörün parankimal uzanımına bağlı ya da intertisyel ödeme bağlı olarak buzlu cam görüntüsü ve normal akciğer tomografi görüntüsü izlenebilir (7).

Bu çalışmada iki farklı merkezde çekilmiş akciğer BT'leri retrospektif olarak incelenerek LK tanısı almış hastalarda primer tümör spektrumunun ve sık görülen akciğer BT bulgularını literatür bulguları eşliğinde sunmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışma Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Sağlık Bilimler Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapıldı. 2015-2016 yılları arasında bu merkezlerin radyoloji

kliniklerine başvuran genellikle malignite taraması amaçlı uygun teknik parametrelere göre çekilen kontrastlı toraks BT görüntüleri retrospektif olarak değerlendirildi. Primer tümör varlığında BT sonuçlarına göre LK tanısı alan 41 hasta çalışmaya dahil edildi. Tanısı tam olarak doğrulanamayan, primeri bilinmeyen, akciğer operasyon öyküsü olan ve intertisyel akciğer hastalığı gibi kronik akciğer hastalığını düşündüren bulguları bulunan hastalar çalışmaya dahil edilmedi. 41 hastanın BT tetkikleri 2 radyoloji uzmanı tarafından birlikte değerlendirildi. Akciğer parankimal değişikliklerine ait bulgular kayıt edildi. Özellikle normal popülasyonda da sık izlenen apikal segmentlerde izlenen sekel değişiklikler gibi sekel bant tarzında parankimal değişiklikler ve amfizematöz değişiklikler kayıt edilmedi.

Bulgular

LK tanısı alan 41 olgunun dosyaları incelendi. Çalışmaya dahil edilen 41 hastanın 26'sı (%63,5)'si erkek, 15'i (%36,5) kadındı. Erkek olgularımızın yaş ortalaması 58,3, kadın olgularımızın yaş ortalaması ise 53,1 idi. Tüm olgulardaki yaş ortalaması ise 56,4 (min:28; max:82) bulundu. 11 olguda akciğer (%26,9), 7 olguda özefagus (%17,1), 6 olguda kolon (%14,6), 4 olguda mide (%9,8), 3 olguda pankreas (%7,3), 2 olguda meme (%4,9), 2 olguda mesane, 2 olguda tiroid, birer olguda ise larenks (%2,4), multiple miyelom, böbrek, prostat kanseri olmak üzere primer tümörleri saptandı yada tanı aldı (Tablo 1).

Hastaların BT bulgularının değerlendirilmesinde incelemede bazı hastalarda birden fazla lob tutulumu ve/veya birden fazla parankim ya da diğer bulguları bulunduğu için dolayı, bunlarda ek bulgu ya da ek lob tutulum olarak kayıt edilmiştir. 32 olguda (%78) retiküler ve/veya retikülonodüler dansite değişikliği, 26 olguda (%63,4) akciğerde metastatik nodüller, 19 olguda (%46,3) interseptal kalınlaşmalar, 19 olguda (%46,3) mediastinal lenfoadenopati 14 olguda (%34,1) plevral ve/veya perikardiyal effüzyon, 13 olguda (%31,7) atelektazi, 12 olguda (%29,3) hiler LAP, 11 olguda (%26,8) buzlu cam dansitesi, 4 olguda (%9,8) konsolidasyon, 3 olguda (%7,3) plevral

Tablo 1. Lenfanjitis karsinomatoza tespit edilen hastaların primer malignitelerinin dağılımı

Primer Malignite	Sayı (n)	Oran (%)
Akciğer	11	26,9
Özefagus	7	17,1
Kolon	6	14,6
Mide	4	9,8
Pankreas	3	7,3
Tiroid	2	4,9
Mesane	2	4,9
Meme	2	4,9
Böbrek	1	2,4
Larenks	1	2,4
Prostat	1	2,4
Multiple Miyelom	1	2,4

kalınlaşma, 3 olguda mozaik perfüzyon, 3 olguda bronşektazi, 2 olguda (%4,9) pulmoner emboli, 2 olguda kaviter lezyon, 1 olguda (%2,4) abse, 1 olguda pnömotoraks saptandı (Resim 1-2) (Tablo

2). En sık lob tutulumuna bakıldığında 22 olguda (%53,7) sağ akciğer üst lob, 20 olguda (%48,8) sağ akciğer alt lob, 21 olguda (%51,2) sağ akciğer orta lob, 14 olguda (%34,1) sol akciğer üst lob, 17 olguda (%41,5) sol akciğer alt lobun tutulduğu izlenmiştir (Tablo 3). Ayrıca 14 olguda (%34,1) akciğer dışı başka organ tutulumu saptandı.

Tartışma

Tümöral yayılım en sık lenf sistem ya da hematojen yolla olur. Çoğu kanserde ileri safhalarda yayılım gerçekleşmektedir. LK'yı metastatik akciğer lezyonları olarak değerlendirmek gerekir. Fichera ve ark. (8) 174 akciğer kanserli olguyu alarak yaptıkları bir otopsi çalışmasında; 97 (%56) olguda lenfanjitik yayılım tespit etmişlerdir. Literatürde değişik serilerde farklı primer nedenler bulunmuştur. Trapnell'in çalışmasında 20 olguluk vakanın 8'inde primer akciğer tümörü, 7'sinde primer meme tümörü, 4'ünde mide, 1'inde ise kolon tümörü tespit edilmiş (9). Cömert ve ark.'nın (10) yapmış olduğu

Resim 1a-b. Akciğer Ca'lı olgunun mediastinal ve parankimal pencerede sağda volüm kaybının eşlik ettiği peribronkovasküler kılflanmada artış ve ateletazik değişiklikler.

Resim 2. Toraks BT de Serviks Ca'lı olguda sağ akciğerde peribronkovasküler nodüler kalınlaşma ve plevral efüzyon.

Tablo 2. Lenfanjitis karsinomatoza tespit edilen hastaların BT’de saptanan akciğer ve akciğer dışı bulguları

Akciğerde izlenen değişiklik	Sayı (n)	Oran (%)
Retiküler ve/veya retikülonodüler dansite	32	78
Akciğerde metastatik nodüller	26	63,4
İnterseptal kalınlaşmalar	19	46,3
Mediastinal lenfoadenopati	19	46,3
Plevral ve/veya perikardiyal effüzyon	14	34,1
Atelektazi	13	31,7
Hiler lenfoadenopati	12	29,3
Buzlu cam dansitesi	11	26,8
Konsolidasyon	4	9,8
Plevral kalınlaşma	3	7,3
Mozaik perfüzyon	3	7,3
Bronşektazi	3	7,3
Pulmoner emboli	2	4,9
Kaviter lezyon	2	4,9
Abse	1	2,4
Pnömotoraks	1	2,4

Tablo 3. Lenfanjitis karsinomatoza tespit edilen hastaların BT’de saptanan tutulum alanlarının akciğer loblarına göre dağılımı

Lokalizasyon	Sayı (n)	Oran (%)
Sağ akciğer üst lob	22	53,7
Sağ akciğer alt lob	20	48,8
Sağ akciğer orta lob	21	51,2
Sol akciğer üst lob	14	34,1
Sol akciğer alt lob	17	41,5

31 olguluk başka bir çalışmada ise 12’sinde primer akciğer tümörü, 8’inde meme kanseri, 4’ünde pankreas, 2’sinde mide, diğer vakalarda ise birer tane olmak üzere serviks, testis, rektum, lenfoma ve anjiosarkom kaynaklı olduğu izlenmiş. Bizim vakalarımızda akciğer, özefagus, kolon, mide, pankreas primer tümörleri çoğunlukta idi. Akciğer kanseri literatür ile uyumlu olarak en sık görülen LK’ya neden olan primer tümör olup, sonraki sıralama literatür ile uyuşmamaktadır. Bu da primer tümörlerin etyolojilerinde yer alan etnik farklılık, alışkanlıklar, dış etkenler gibi nedenlerden dolayı olabilir. Genel olarak bakıldığında adenokarsinomlar, akciğer, meme, kolon, mide, pankreas, tiroid, serviks, prostat, larinks kaynaklı LK sık izlenir (11,12) (Resim 1a-b). LK’lı olguların radyolojik değerlendirmesinde direk grafi ve BT en sık kullanılan iki modalitedir. BT bulgularının değerlendirilmesinde Cömert ve ark.’nın (10) çalışmasında %100 olguda interseptal kalınlaşma

izlenmiş iken, %87 oranında retiküler/retikülonodüler bulgular, %48 olguda mediastinal LAP, %45 olguda plevral effüzyon, %36 olguda kitle, %10 olguda konsolidasyon izlenmiştir (Resim 2). Bizim yaptığımız incelemede ise literatür ile büyük oranda uyumlu olarak en sık retiküler ve/veya retikülonodüler dansite değişikliği, akciğerde metastatik nodüller, interseptal ve peribronkovasküler kalınlaşmalar, mediastinal LAP, en sık izlenen radyolojik bulgulardandır. Literatürde yapılan incelemede LK, sarkoidozun parankimal bulguları ile benzerlik göstermektedir. Ancak sarkoidozda izlenen retikülonodüler değişiklikler düzgün sınırlı olup, çoğunlukla orta ve üst lobların santral kesimlerinde izlenir. LK’da ise daha çok alt loblar etkilenmekle beraber irregülerite daha çok ön plandadır. İnterlobuler septal kalınlaşmalar ve peribronkovasküler kalınlaşma pulmoner ödem ve idiopatik pulmoner fibrozis gibi durumlarda da izlenebilir (1). Bu durumda primer malignite ön tanısı ve diğer klinik bulgular önem arz etmektedir.

Sonuç olarak LK hayati önem taşıyan akciğerin metastatik hastalığıdır. Adenokarsinomlar başta olmak üzere birçok primer tümör kaynaklı olabilir. Yapılan tetkiklerde BT’de retiküler, retikülonodüler yada nodüler paternde parankimal değişiklikler varlığında sekel değişiklikler dışlandığında LK açısından detaylı araştırma yapılmalıdır. Özellikle BT tanısız açıdan LK için

kullanılan en önemli görüntüleme yöntemi olduğu düşüncesindeyiz.

Kaynaklar

1. Fraser RS, Muller NL, Colman N. Section VI, Pulmonary neoplasms. In: Fraser and Pare's diagnosis of diseases of the chest. 4th ed. Philadelphia (PA): Elsevier Health Sciences; 1999. p. 1390-1397.
2. Bruce DM, Heys SD, Eremin O. Lymphangitis carcinomatosa: a literature review. J R Coll Surg Edinb 1996; 41(1): 7-13.
3. Dennstedt FE, Greenberg SD, Kim HS, Weilbaeher DG, Bloom K. Pulmonary lymphangitic carcinomatosis from occult stomach carcinoma in young adults: an unusual cause of dyspnea. Chest 1983; 84(6): 787-788.
4. Gönülügür T, Gönülügür U. Lenfanjiti skarsinomatoza. Genel Tıp Dergisi 2007; 17(1): 67-70.
5. Ramkumar S, Fernandes DJ. Case report: Nebulization chemotherapy for Lymphangitis carcinomatosa. Ind J Radiol Imag 1998; 8: 69-71.
6. Yang SP, Lin CC. Lymphangitic carcinomatosis of the lungs. The clinical significance of its roentgenologic classification. Chest 1972; 62(2): 179-187.
7. Thomas A, Lenox R. Pulmonary lymphangitic carcinomatosis as a primary manifestation of colon cancer in a young adult. CMAJ 2008; 179(4): 338-340.
8. Fichera G, Hägerstrand I. The small lymph vessels of the lungs in lymphangiosis carcinomatosa. Acta Pathol Microbiol Scand 1965; 65(4): 505-513.
9. Trapnell DH. Radiological appearances of lymphangitis carcinomatosa of the lung. Thorax 1964; 19(3): 251-260.
10. Cömert SŞ, Doğan C, Çağlayan B, Fidan A, Parmaksız ET, Salepçi B. Lenfanjitis karsinomatoza tanısı alan olguların özellikleri. İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 2013; 27(3): 173-180.
11. Mapel DW, Fei RH, Crowell RE. Adenocarcinoma of the lung presenting as a diffuse interstitial process in a 25-year-old man. Lung Cancer 1996; 15(2): 239-244.
12. Stein DL, Freeman LM. Lymphangitic spread of breast carcinoma: scintigraphic pattern with chest x-ray and computed tomography correlation. Clin Nucl Med 2005; 30(9): 615-616.

Testis Tümörlü Hastalarda Ameliyat Öncesi Bakılan Serum Nötrofil-Lenfosit Oranı'nın Hastalığa Özgü Sağ Kalım Üzerine Etkisi

The Effect of Preoperative Neutrophil-Lymphocyte Ratio on Disease Specific Survival in Testicular Tumor Patients

Nurullah Hamidi^{1*}, Evren Süer², Mehmet İlker Gökçe², Yaşar Bedük²

¹Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

²Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

ÖZET

Amaç: Birçok çalışmada ürogenital tümöre sahip hastalarda hemogram parametrelerinin sağ kalım üzerine etkisi değerlendirilmiştir. Bu çalışmada testis tümörlü hastalarda nötrofil-lenfosit oranı(NLO)'nın hastalığa özgü sağ kalımı (HÖS) üzerine etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2000- Aralık 2010 yılları arasında primer testis tümörü nedeniyle tedavi planlanan 67 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, tümör histoloji tipi, patolojik evresi, serum nötrofil sayısı, serum lenfosit sayısı ve NLO düzeyleri kaydedildi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı, ortalama kan nötrofil sayısı, ortalama lenfosit sayısı ve ortalama NLO düzeyi sırasıyla 33±8, 4800±2100, 1100±520 3,69±1.1 idi. Histopatolojik incelemede, 21(%31,4) hastada saf seminom, 23(%34,3) hastada saf seminom dışı ve 23(%34,3) hastada mikst histolojik tip olduğu belirlendi. Hastaların 42(%62)'sinde evre 1, 25(%38)'inde evre 2 ve üzeri hastalık izlendi. Ortanca 67 ay takip sonrası tüm hastaların HÖS oranının %91 olduğu belirlendi. Önceki çalışmalara göre NLO sınır değeri 4 olarak alındı. Buna göre hastalar NLO≤4 ve NLO>4 olmasına göre 2 gruba ayrılarak karşılaştırıldı. Her iki grup arasında HÖS açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık izlenmedi.

Sonuç: Çalışmada elde edilen sonuçlara göre hemogram parametrelerinin HÖS'ü belirlemede prognostik faktör olmadığı izlendi. Ancak sonuçların desteklenmesi için daha fazla hasta sayılı ve prospektif verilere ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Nötrofil-Lenfosit oranı, sağ kalım, testis tümörü

ABSTRACT

Objective: The effect of hemogram parameters on survival has been evaluated in many studies for patients who have urogenital tumor. In this study, we aimed to evaluate the neutrophil-lymphocyte ratio (NLR) on disease specific survival (DSS) in patients who have testicular tumor.

Material and Methods: The data of 67 patients who were treated for primary testicular tumor at our clinic between January 2000 and December 2010 was evaluated retrospectively. Patients' age, histological type of tumor, pathologic stage, serum neutrophil and serum lymphocyte counts and NLR values were recorded.

Results: For all patients, mean age, mean serum neutrophil, lymphocyte counts and mean NLR were 33±8, 4800±2100, 1100±520 and 3,69±1.1, respectively. In histopathological examination, pure seminoma, pure non-seminom and mix histologic type were detected in 21(31.4%), 23(34.3%) and 23(34.3%) patients, respectively. Stage 1 disease and stage ≥2 disease were revealed in 42(62%) and 25(38%) of the patients. During median 67 months follow-up period, DSS rate was 91%. According to previous studies, we determined NLR cut-off value as 4. Patients were divided into two groups as NLR≤4 and NLR>4. There was no statistically significant difference on DSS between two groups.

Conclusion: According to our outcomes, we observed that NLR was not a prognostic factor to predict of DSS. However, high patient volume and prospective trials are needed to support our results.

Key Words: Neutrophil-Lymphocyte ratio, Survival, Testicular tumor

Giriş

Testis tümörü (TT) erkek neoplazilerinin %1'ini, tüm ürolojik malignansilerin ise %5'ini

oluşturmaktadır (1). İnsidans 3-10/100,000 dir (2). Tanı anında her iki tarafta hastalığın olma oranı %1-2'dir. Histolojik incelemede üçüncü dekada en sık seminom olmayan, dördüncü dekada ise en

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Nurullah HAMİDİ

Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
Tel: +90 553 205 03 07, E-mail: dr.nhamidi86@gmail.com

Geliş Tarihi: 15.08.2016, Kabul Tarihi: 12.10.2016

sık seminom belirlenir (2). Olguların %90-95'inde germ hücreli tümör, %5-10'unda ise sex cord stromal tümörler izlenir (2).

Sisplatin bazlı kemoterapötik rejimlere gösterdikleri yüksek sensitivite özelliklerinden dolayı testis tümörleri ileri evrede yakalansa dahi kür oranları oldukça yüksektir (3). Evrelemenin iyi anlaşılması, serum tümör belirteçlerinin yaygın olarak kullanılması ve birçok klinik ve patolojik prognostik faktörlerin tanımlanmış olmasına rağmen halen bazı hastalarda TT mortal seyretmektedir. Bu durum diğer tip tümörlerde olduğu gibi TT'lerinde de başka prognostik faktör arayışlarına sebep olmuştur.

Son yıllarda Nötrofil-Lenfosit Oranının (NLO) çeşitli kanser tiplerinde sağ kalımı öngördüğüne dair çalışmalar yayınlanmıştır (4,5). Testis tümörlerinde ise yayınlar kısıtlı sayıdadır. Mevcut bilgilerimize göre ülkemizde NLO'nun TT'li hastalarda sadece tümör evresini öngörmedeki yerini değerlendiren bir çalışma yayınlanmıştır (6). Bu çalışmada TT'li hastalarda NLO değerinin hastalığa özgü sağ kalım ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma yerli literatürde yayınlanan ilk çalışma olacaktır.

Gereç ve Yöntem

Ocak 2000–Aralık 2010 tarihleri arasında kliniğimizde TT nedeniyle inguinal orşiektomi yapılan 67 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Tüm hastaların yaş, tümör histoloji tipi, patolojik evresi kaydedildi. Histolojik alt tipler Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı sınıflamaya göre patolojik evre ise 2010 TNM sınıflamasına

göre post-op dönemde değerlendirildi. Tüm hastaların cerrahi öncesi rutin bakılan serum örneklerinde görülen nötrofil sayısı ve lenfosit sayısı kaydedildi. NLO, direkt olarak nötrofil sayısının lenfosit sayısına bölünmesiyle elde edildi. Örneklem sayısının azlığından dolayı NLO eşik değeri belirlemede herhangi bir istatistik analiz (ROC v.b.) yapılmadı. Önceki çalışmalara göre NLO için eşik değer olarak 4.0 değeri alındı. Çalışmadaki birincil amaç NLO'nun hastalık özgü sağ kalım (HÖS) üzerine etkisinin değerlendirilmesi idi.

İstatistik Analiz: Her iki grup arasındaki karşılaştırmalar için t-test kullanıldı. $p < 0,05$ değeri, istatistik olarak anlamlı kabul edildi. Tüm istatistiksel değerlendirmelerde SPSS 16.0 (Chicago, Illinois, USA) programı kullanıldı.

Bulgular

Hastaların ortalama yaşı 33 ± 8 , ortalama kan nötrofil sayısı 4800 ± 2100 , ortalama lenfosit sayısı 1100 ± 520 ve ortalama NLO $3,69 \pm 0,7$ (min:1,2- maks:6) idi. Yirmi bir hastada (%31,4) saf seminom, 23 (%34,3) hastada saf seminom dışı ve 23 (%34,3) hastada mikst histolojik tip olduğu belirlendi. Hastaların 42 (%62)'sinde evre 1, 25 (%38)'inde evre 2 ve üzeri hastalık izlendi. Bu değerler Tablo 1'de ayrıntılı olarak gösterildi.

Ortanca 67 ay takip sonrası tüm hastaların HÖS oranının %91 olduğu belirlendi. Önceki çalışmalara göre NLO sınır değer 4 olarak alındı. Buna göre hastalar $NLO \leq 4$ ve > 4 olmasına göre 2 gruba ayrılarak karşılaştırıldı (Tablo 1). Buna göre NLO 4 ve altında olan hastalarda HÖS oranı %94

Tablo 1. Hastaların demografik, patolojik evre, tümör histoloji ve serum nötrofil-lenfosit özellikleri için tanımlayıcı istatistikler ve karşılaştırma sonuçları

Karşılaştırılan parametreler	Tüm hastalar (n=67)	NLO ≤ 4 (n=37)	NLO > 4 (n=30)	p değeri
Ortalama yaş	33 ± 8	$32,5 \pm 6$	$33,8 \pm 4$	0,2
Ortalama nötrofil sayısı	4800 ± 2100	4600 ± 1850	4900 ± 2300	0,35
Ortalama lenfosit sayısı	1100 ± 520	1070 ± 350	1130 ± 500	0,65
Histolojik tümör tipi				
Saf Seminom	22(%32,8)	13(%35,1)	9(%30)	0,32
Saf Seminom dışı	23(%34,4)	15(%40,5)	8(%26,7)	
Mikst	22(%32,8)	9(%24,4)	13(%43,3)	
Patolojik evre				
Evre I	42(%62,6)	22(%59,5)	20(%66,7)	0,24
Evre II-IV	35(%37,4)	15(%40,5)	10(%33,3)	
Hastalığa özgü sağ kalım oranları	%91	94%	88%	0,43

NLO; Nötrofil-Lenfosit oranı

iken, NLO 4'ün üzerinde olan hastalarda ise bu oran %88 idi. NLO 4 ve altında olan hastalarda HÖS oranları daha yüksek olmasına rağmen her iki grup arasında görülen farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p=0,43).

Tartışma

Toplumda genel olarak testis tümörleri sık olarak görülmesi de genç yaştaki erkeklerde en sık görülen solid malignitedir. Olguların çoğunda (%90-95) germ hücreli tümör histolojisi izlenir. En sık suçlanan kromozomal hasar ise on ikinci kromozomun kısa kolunda belirlenen gen defektidir (7). Yapılan bir çalışmada tübüler interstisyel neoplazi olduğu belirlenen olgularının %66'sında P53 gen alterasyonu olduğu saptanmıştır (8). Kriptorşidizm öyküsü varlığı (5-20 kat), aile öyküsü varlığı, azalmış spermatogenez (infertilite), karşı tarafta tümör varlığı (2-3 kat), hipospadias öyküsü veya klinefelter sendromu TT riskini artıran faktörlerdir.

Bugüne kadar yapılmış birçok çalışmanın sonucunda sağ kalımı belirleyen bazı patolojik ve klinik faktörler tanımlanmıştır. Seminom histolojili TT'lerinde rete testis invazyonu varlığı ve tümör boyutunun 4 cm'den büyük olması; seminom dışı TT'lerinde ise lenfovasküler invazyon varlığı, proliferasyon oranının %70'den fazla olması ve embriyonel karsinom komponentinin %50'den fazla olması bugün için kabul edilen patolojik prognostik kriterlerdir (2). Sağ kalımı öngören klinik faktörler ise primer tümör lokalizasyonun mediastende olması, tümör belirteç düzeylerinin yüksek olması ve akciğer dışı visseral metastaz varlığıdır (2). Tüm bu faktörler tablo 2'de gösterilmiştir.

Görüldüğü üzere sağ kalımı etkileyen faktörlerin çoğu histopatolojik veya radyolojik görüntüleme yöntemleri ile belirlenmektedir. Bu faktörlerden sadece tümör belirteçleri kan örneği gibi kolay ulaşılabilir ve ucuz yöntemle belirlenebilir. Bugün için Avrupa Üroloji Derneği Kılavuzu, tüm TT

şüphesi taşıyan hastalarda serum Alfa Fetoprotein (AFP), beta-Human Caryonic Gonadotropin (HCG) ve Laktat Dehidrogenaz (LDH) düzeylerinin görülmesini önermektedir (3). Ancak unutulmamalıdır ki serum tümör belirteçleri her hastada yüksek olmayabilir. Örneğin AFP, seminom dışı TT hastaların %50-70'inde yüksek çıkarken seminom ve koryokarsinom gibi TT tiplerinde normal düzeydedir (2). Diğer serum tümör belirteci olan beta-HCG ise seminom dışı TT hastalarının %40-60'ında seminom hastalarının ise sadece %30'nda yükselir (9). Özellikle ilk tedavi sonrası nüks gerçekleşen hastaların yarısına yakınında serum tümör belirteçleri normal olarak izlenmektedir (10). Son yıllarda mide, kolorektal, küçük hücre dışı akciğer kanseri gibi çeşitli kanser hastalarında sağ kalım ve prognoz NLO ile ilişkili olduğunu raporlayan birçok çalışma yayınlanmıştır (11-13). Ürolojik kanserler arasında ise mesane ve böbrek tümörleri ile NLO arasındaki ilişkiyi gösteren çalışmalar yapılmıştır (14,15) Herhangi bir tümöre sahip olgularda malign hücrelerin varlığı ve proliferasyonu, organizmada immün reaksiyon gelişmesine sebep olur (16). Burada esas role sahip olan hücreler nötrofillerdir. Nötrofil hücreleri inflamasyonda görevli sitokinlerin üretimine ek olarak vasküler endotelial büyüme faktörü gibi pro-angiogenik faktörlerin üretimini de sebep olur. Organizmada pro-angiogenik faktörlerin artışı aslında istenmeyen bir etki ile tümörün büyümesine ve progresyonuna sebep olur (17). Tümörlü hastalarda serum lenfosit sayısı rölatif lenfositopeniye bağlı olarak azalmıştır (18). Çalışmada düşük (≤ 4) ve yüksek (> 4) NLO'ya sahip TT'li hastaları, HÖS oranları açısından karşılaştırıldı.

Çalışmayı kısıtlayan temel etkenler; hasta sayısının düşük olması, retrospektif ve randomize olmayan çalışma oluşudur. Ayrıca çalışmaya dâhil edilen hastaların NLO'yu yükseltecek sistemik hastalık veya enfektif hastalığa sahip olup olmadıkları kaydedilmemiştir. Ayrıca değişen laboratuvar ölçüm teknikleri nedeniyle Nötrofil,

Tablo 2. Testis tümörlerinde sağ kalımı kötü yönde etkileyen patolojik ve klinik prognostik faktörler

	Seminom	Seminom dışı
Patolojik faktörler	-Rete testis invazyonu -4cm'den büyük tümör çapı	-Lenfovasküler invazyon -Proliferasyon oranının %70'den fazla olması -Embriyonel karsinom komponentinin %50'den fazla olması
Klinik faktörler	-Primer tümör lokasyonunun mediastien olması -Tümör belirteç düzeylerinin yüksek olması -Akciğer dışı visseral metastaz varlığı	

lenfosit sayıları ve dolayısıyla NLO ölçümlerinde değişiklik olabileceği de göz önünde tutulmalıdır.

Çalışmanın sonuçlarına göre iki grup arasında %6'lık (%94'e karşı %88) sağ kalım farkı olmasına rağmen bu farkın istatistik olarak anlamlı olmadığı ($p=0,432$) görüldü. Bu farkın istatistik olarak anlamlı olmamasının sebebi muhtemelen hasta sayısının düşük olmasıdır. Ülkemizde her yaşta hastalar göz önüne alındığında TT sıklığı oldukça düşüktür. Bu nedenle geniş, prospektif ve çok merkezli çalışmaların sonuçları desteklemesi ile ilerleyen yıllarda NLO'nun TT olgularında HÖS'ü öngörme açısından sıklıkla kullanılacağını düşünülmektedir

Kaynaklar

1. La Vecchia C, Bosetti C, Lucchini F, Bertuccio P, Negri E, Boyle P, et al. Cancer mortality in Europe, 2000-2004, and an overview of trends since 1975. *Ann Oncol* 2010; 21(6): 1323-1360.
2. Albers P, Albrecht W, Algaba F, Bokemeyer C, Cohn-Cedermark G, Fizazi K, et al. Guidelines on Testicular Cancer: 2015 Update. *Eur Urol* 2015; 68(6): 1054-1068.
3. Hoffmann R, Plug I, McKee M, Khoshaba B, Westerling R, Looman C, et al. Innovations in health care and mortality trends from five cancers in seven European countries between 1970 and 2005. *Int J Public Health* 2014; 59(2): 341-350.
4. Viers BR, Houston Thompson R, Boorjian SA, Lohse CM, Leibovich BC, Tollefson MK. Preoperative neutrophil-lymphocyte ratio predicts death among patients with localized clear cell renal carcinoma undergoing nephrectomy. *Urol Oncol* 2014; 32(8): 1277-1284.
5. de Martino M, Pantuck AJ, Hofbauer S, Waldert M, Shariat SF, Beldegrun AS, et al. Prognostic impact of preoperative neutrophil-to-lymphocyte ratio in localized nonclear cell renal cell carcinoma. *J Urol* 2013; 190(6): 1999-2004.
6. Yıldırım ME, Badem H, Karataş ÖF, Çimentepe E, Ünal D. Preoperatif Nötrofil/Lenfosit Oranının Testis Tümörlerinin Evresinin Tespitindeki Prediktif Değeri. *Turgut Özal Tıp Mer Derg* 2013; 20: 243-245.
7. Bosl GJ, Motzer RJ. Testicular germ-cell cancer. *N Engl J Med* 1997; 337(4): 242-253.
8. Kuczyk MA, Serth J, Bokemeyer C, Jonassen J, Machtens S, Werner M, et al. Alterations of the p53 tumor suppressor gene in carcinoma in situ of the testis. *Cancer* 1996; 78(9): 1958-1966.
9. Peyret C. Tumeurs du testicule. Synthèse et recommandations en onco-urologie. [Testicular tumours. Summary of onco-urological recommendations]. *Prog Urol* 1993; 2: 60-64.
10. Trigo JM, Taberero JM, Paz-Ares L, García-Llano JL, Mora J, Lianes P, et al. Tumor markers at the time of recurrence in patients with germ cell tumors. *Cancer* 2000; 88(1): 162-168.
11. Ishizuka M, Nagata H, Takagi K, Iwasaki Y, Kubota K. Combination of platelet count and neutrophil to lymphocyte ratio is a useful predictor of postoperative survival in patients with colorectal cancer. *Br J Cancer* 2013; 109(2): 401-407.
12. Yamanaka T, Matsumoto S, Teramukai S, Ishiwata R, Nagai Y, Fukushima M. The baseline ratio of neutrophils to lymphocytes is associated with patient prognosis in advanced gastric cancer. *Oncology* 2007; 73(3-4): 215-220.
13. Teramukai S, Kitano T, Kishida Y, Kawahara M, Kubota K, Komuta K, et al. Pretreatment neutrophil count as an independent prognostic factor in advanced non-small-cell lung cancer: an analysis of Japan Multinational Trial Organisation LC00-03. *Eur J Cancer* 2009; 45(11): 1950-1958.
14. Ohno Y, Nakashima J, Ohori M, Tanaka A, Hashimoto T, Gondo T, et al. Clinical variables for predicting metastatic renal cell carcinoma patients who might not benefit from cytoreductive nephrectomy: neutrophil-to-lymphocyte ratio and performance status. *Int J Clin Oncol* 2014; 19(1): 139-145.
15. Gökçe MI, Hamidi N, Esen B, Tungal S, Süer E, Baltacı S. Patolojik T1a Evreli Şeffaf Hücre Renal Hücreli Kanser Hastalarında Nüksü Öngörmede İnflamasyon Belirteçlerinin Rolünün Değerlendirilmesi. *Üroonkoloji Bülteni* 2016; 15: 18-21.
16. Cho H, Hur HW, Kim SW, Kim SH, Kim JH, Kim YT, et al. Pre-treatment neutrophil to lymphocyte ratio is elevated in epithelial ovarian cancer and predict survival after treatment. *Cancer Immunol Immunother* 2009; 58(1): 15-23.
17. Kusumanto YH, Dam WA, Hospers GA, Meijer C, Mulder NH. Platelets and granulocytes, in particular the neutrophils, form important compartments for circulating vascular endothelial growth factor. *Angiogenesis* 2003; 6(4): 283-287.
18. Proctor MJ, Morrison DS, Talwar D, Balmer SM, Fletcher CD, O'Reilly DS, et al. A comparison of inflammation-based prognostic scores in patients with cancer. A Glasgow Inflammation Outcome Study. *Eur J Cancer* 2011; 47(17): 2633-2641.

Konjenital Glokoma Eşlik Eden Natal Diş: Olgu Sunumu

Congenital Glaucoma Accompanied By Natal Teeth: A Case Report

Yusuf Kale^{1*}, Ümit Aksoy²

¹Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Gaziantep, Türkiye

²Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Göz Hastalıkları Ünitesi, Gaziantep, Türkiye

ÖZET

Konjenital glokom, göz içi basıncının artması ile karakterize, zamanında tedavi edilmediği takdirde görme kaybına neden olabilen küresel bir sorundur. Natal diş, doğumda dişlerin varlığı ile karakterize nadir görülen bir durumdur. Kesin etiyojisi bilinmemektedir. Burada bilateral konjenital glokoma eşlik eden natal diş olan bir yenidoğan sunulmuştur. Olguda natal dişler mandibulada alt ön kesici dişler bölgesinde bulunmaktaydı ve bebeğin dişlerini aspire edebileceği düşüncesiyle dişlerin çekimi yapıldı. Hastanın her iki gözünde bulanıklık var idi. Oftalmolojik muayenesinde konjenital glokom saptandı.

Anahtar Kelimeler: Konjenital glokom, natal diş, yenidoğan

ABSTRACT

Primary congenital glaucoma is a global problem, which is characterized by increased intraocular pressure and resulted in loss of vision if not timely and appropriately treated. Natal teeth is a rare case which is characterized by the existence of teeth at birth. Its exact etiology is unknown. Herein, a case of a newborn who has a bilateral congenital glaucoma accompanied by natal teeth is presented. The teeth were present in the mandibular incisor region and they were extracted because of the fear of aspiration. The patient also had opacities in his eyes. A diagnosis of congenital glaucoma was made after ophthalmologic examination.

Key Words: Congenital glaucoma, natal teeth, newborn

Giriş

Primer konjenital glokom (PKG), yaygın olarak doğumsal glokom veya trabekülo-disgenesis olarak adlandırılır. İntrauterin hayatta hümor aközün sirkülasyonundaki tıkanma nedeniyle göz içi basıncının arttığı gelişimsel glokom tipidir (1). Vakaların çoğu bilateraldir. Erkek bebeklerde daha fazla görülür (2). Yeni doğmuş bebeklerde görülen dişlere natal diş denir (3). Natal dişlerin %90'ı süt dişlerinin erken sürmesinden kaynaklanır. Sıklığı 1: 2000-3500 olarak belirtilmektedir. Daha çok kız bebeklerde görülür (4). Burada nadir görülmesi nedeniyle yenidoğan bir bebekte bilateral konjenital glokom ve natal diş birlikteliği sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Yirmi altı yaşındaki annenin üçüncü gebeliğinden ikinci yaşayan olarak normal vajinal yol ile 38 haftalık, 3065 gram ağırlığında doğan erkek bebeğin Apgar skoru birinci ve beşinci dakikada

sırasıyla 4 ve 6 idi. Solunum sıkıntısı olması üzerine yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatırıldı. Anne ve baba arasında akrabalık olmadığı, annenin gebeliğinde düzensiz takip edildiği, bir tane düşük öyküsü olduğu, ailede doğumsal hastalık bulunmadığı öğrenildi. Annenin diğer erkek çocuğu sağlıklı idi. Hastanın fizik muayenesinde kilo, boy ve baş çevresi normal persantilde idi. Subkostal çekilmeli solunumu ve siyanozu olan hasta kan gazında hiperkarbi saptanması üzerine mekanik ventilatörde izleme alındı. Kardiyovasküler muayenede 1/6 şiddetinde sistolik üfürüm duyuldu. Her iki gözün korneası bulanık görünmekte idi. Oral muayenesinde alt çenede 2 adet natal diş saptandı (Resim 1a). Dişler aspirasyon riski taşımaması nedeniyle çekildi. Laboratuvar incelemelerinde tam kan sayımı, kalsiyum değeri, kan şekeri, serum elektrolitleri, C-reaktif protein değeri, böbrek fonksiyon testleri ve karaciğer enzimleri normal sınırlarda idi. Kan kültüründe üreme olmadı. Postnatal ikinci günde nazal CPAP ile izleme geçildi. Beslenmesi orogastrik sonda ile başlanıp kademeli olarak

*Sorumlu Yazar: Dr.Yusuf Kale, Cengiz Gökçek Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi, Gaziantep/Türkiye, Tel: 0 (506) 241 42 96, Fax: 0 (342) 338 49 29, E-mail: yusufk106@yahoo.com

Geliş Tarihi: 06.08.2016, Kabul Tarihi: 24.12.2016

Resim 1a,b. Hastanın alt çenesinde iki adet natal diş görülmekte (1a). Bilateral glokom. Buftalmus ve korneal ödem görülmekte (1b).

artırıldı. Yapılan kranial ve abdominal ultrasonografisi normal olarak değerlendirildi. İkinci günde yapılan ekokardiyografik incelemede patent foramen ovale saptandı. Üçüncü gün nazal sürekli hava yolu basıncı ile takibe geçildi. Ayrıntılı oftalmolojik muayenede bilateral glokom saptandı (Resim 1b). Göz içi basıncı her iki gözde yükselmiş idi (sağ göz: 27 mmHg ve sol göz 25 mmHg). Glokom tedavisi için timolol damla başlandı. Nörolojik ve odiyometrik değerlendirme normal idi. Kromozom analizi 46, XY olarak sonuçlandı. İdrar ve kan aminoasitleri, tandem kütle spektrometresi, idrar organik asitleri normal idi. TORCH analizinde özellik yok idi. Beşinci günde serbest oksijen verilmeye başlandı, beslenmesi kademeli olarak artırıldı. sekizinci günde emerek beslenmeye geçilen, oksijen ihtiyacı olmayan hasta göz hastalıkları bölümüne kontrole gelmek üzere taburcu edildi. Aileye genetik danışmanlık önerildi. Genetik çalışma aileye ekonomik yük getirdiği için yapılamadı.

Tartışma

Primer konjenital glokom, göz içi basıncının artması sonucu buftalmus, ödem, korneal opasite, descemet zarının yırtılması ve optik atrofi ile karakterizedir (2). Görülme sıklığı canlı doğumlarda 1:10.000 olup çocukluk çağındaki körlüğün başlıca nedenidir (5). Hastalığın etiyolojisi açık değildir. Uveal ağın konjenital anomalisi, hümor aközün dışı doğru akışına engel olur ve böylece göz içi basınç artışı ile optik sinir hasarına neden olabilir. Sitokrom P4501B1'i kodlayan CYP1B1 geninde mutasyon saptanmıştır (6). Olgumuzun mutasyon analizi çalışılmamıştır. Başlıca klinik bulgu olarak fotofobi, blefarospazm, hiperlakrimasyon ve göz küresinde büyüme

görülmür. Etkilenen hastaların %40'ında bulgular doğumda ortaya çıkar ve genellikle tanı yaşamın ilk yılında konulur. Tedavi edilmeyen vakalarda körlük kaçınılmazdır.

Konjenital glokom, çok sayıda anomali ve sendromlarla ilişkili olabilir. Trizomi 13 ve 18, Walker-Warburg sendromu, Zellweger sendromu, Konjenital herediter endotelial distrofi, Lowe sendromu, Axenfeld-Rieger, Nail-patella sendromu, Aniridi, Peters Plus Sendromu ile birlikteliği bildirilmiştir. Otozomal resesif ve otozomal dominant olarak kalıtılabildiği saptanmıştır ve akraba evliliğinin sık olduğu ülkelerde yaygındır. İlaç tedavisi göz içi basıncını azaltmak için destekleyici bir role sahiptir, kesin tedavisi cerrahidir (7).

Bebeklerde natal diş nadirdir. Genellikle iyi huyludur ancak emzirme problemlerine neden olabilir. Aspire edilmesi durumunda hayati tehdit oluşturabilir. Etiyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Down sendromu, Pierre Robin sendromu, Van der Woude sendromu, Hallerman-Streiff sendromu, Ellis-van Creveld sendromu, Kraniofasial dizostozis gibi sendromlarla birlikteliği tanımlanmıştır (8). Olgumuzda bir sendromu destekleyecek majör karakteristik özellik bulunmamakta idi. Literatürde konjenital glokom ile natal diş birlikteliği olan sadece iki vaka bildirilmiştir (9,10). Olgumuzun literatürde üçüncü vaka olduğunu düşünmekteyiz.

Sonuç olarak natal diş nadir olarak görülmektedir. Çoğu zaman iyi huyludur ancak aspirasyon riski taşıdığından çekilmesi gerekebilir. Konjenital glokom çocukluk çağında görülen körlüğün en sık nedenidir. Konjenital glokom tespit edilen hastalar eşlik edebilecek diğer anomaliler yönünden değerlendirilmelidir.

Kaynaklar

1. Anderson DR. The development of the trabecular meshwork and its abnormality in primary infantile glaucoma. *Trans Am Ophthalmol Soc* 1981; 79: 458-485.
2. Rezende RA, Uchoa UBC, Uchoa R, Rapuano J, Liabson PR, Cohen EJ. Congenital Corneal Opacities in a Referral Practice. *Glaucoma* 2004; 23(6): 565-570.
3. Boden hoff J, Gorlin RJ. Natal and neonatal teeth: Folklore and fact. *Pediatrics* 1963; 32: 1087-1093.
4. Kovac J, Kovac D. Neonatal teeth. *Bratisl Lek Listy* 2012; 112(11): 648-650.
5. Ho CL, Walton DS. Primary congenital glaucoma. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus* 2004; 41(5): 271-288.
6. Bejjani BA, Stockton DW, Lewis RA, Tomey KF, Dueker DK, Jabak M, et al. Multiple CYP1B1 mutations and incomplete penetrance in an inbred population segregating primary congenital glaucoma suggest frequent de novo events and a dominant modifier locus. *Hum Mol Genet* 2000; 9(3): 367-374.
7. Walton DS, Katsavounidou G. Newborn primary congenital glaucoma. *J Pediatr Ophthalmol Strabismus* 2005; 42(6): 333-341.
8. Aydın M, Hakan N, Zencirođlu A, Okumuş N. Yenidođan bir olguda natal diş. *Göztepe Tıp Dergisi* 2014; 29(1): 66-68.
9. Mandal AK. Primary congenital glaucoma and erupted teeth (natal teeth) in the newborn: a report of two cases. *Ophthalmic Surg Lasers* 2001; 32(5): 419-421.
10. Mandal AK, Hornby SJ, Jones RB. Congenital hydrocephalus associated with congenital glaucoma and natal teeth. *Indian J Ophthalmol* 2002; 50(4): 322-332.

Tiroid Orbitopatide Klinik Aktivite Skoru Artışı İle Karışabilecek Bir Durum: Topikal Prostaglandin Türevi Kullanımı

A Situation of Active Disease in Thyroid Orbitopathy: The Use of Topical Prostaglandin Analogs

Aydın Yıldız

Avcılar Medicana Hastanesi, Göz Hastalıkları Bölümü, İstanbul, Türkiye

ÖZET

Tiroid orbitopati tiroid stimüle edici hormon reseptörüne (TSH-R) karşı otoantikör gelişmesi ile karakterize orbita ve periorbital dokuların inflamatuvar ve otoimmün bir hastalıdır. Tiroid orbitopatisinin en önemli klinik belirtileri yumuşak doku tutulumu, göz kapağı retraksiyonu, proptozis, optik nöropati ve kısıtlayıcı miyopatidir.

Prostaglandin türevleri (latanoprost, bimatoprost, travoprost ve unoproston) glökom ve oküler hipertansiyon hastalarında göz içi basıncı azaltmak amacıyla kullanılan bir grup ilaçtır. Bu ilaçlara bağlı olarak en sık görülen yan etkiler kirpiklerde büyüme, iris renginde değişiklik, konjonktival hiperemi ve kemozistir.

Bu çalışmada gözde kızarıklık ve şişlik ile başvuran bir tiroid orbitopati hastasında klinik aktivite ile karışabilecek bir durum olan prostaglandin analogu kullanımına ait bir olgu sunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Tiroid orbitopati, Prostaglandin türevleri, konjonktival hiperemi

ABSTRACT

Thyroid orbitopathy is an inflammatory and autoimmune disease of the orbital and periorbital tissues that are characterized as developing autoantibodies against thyroid stimulating hormone receptor (TSH-R). The most important clinical manifestations of thyroid orbitopathy are soft tissue involvement, eyelid retraction, proptosis, optic neuropathy, and restrictive myopathy.

Prostaglandin analogs (latanoprost, bimatoprost, travoprost, and unoproston) are used to reduce intraocular pressure in people who have glaucoma or ocular hypertension. The most important side effects of prostaglandin analogs are change of iris color, growth of eyelashes, conjunctival hyperemia, and chemosis.

In this study, it is aimed to report a patient using a prostaglandin analog drop presenting with redness and chemosis of the conjunctiva that may be misdiagnosed as increased clinical activity score in thyroid orbitopathy disease.

Key Words: Thyroid orbitopathy, prostaglandin analogs, conjunctival hyperemia

Giriş

Tiroid Orbitopati, tiroid stimüle edici hormon reseptörlerine (TSH-R) karşı otoantikör gelişimiyle karakterize orbital ve periorbital dokuların inflamatuvar ve otoimmün bir hastalıdır (1,2).

Tiroid orbitopatisinin en önemli klinik belirtileri yumuşak doku tutulumu, göz kapağı retraksiyonu, proptozis, optik nöropati ve restriktif miyopatidir. Yumuşak doku tutulumu olan hastalarda semptomlara (yabancı cisim hissi, epifora, fotofobi, retrobulber bölgede batma hissi) neden olan belirtiler ise periorbital bölgede ve kapaklarda şişlik, konjonktival hiperemi, kemozis, süperior

limbik keratokonjonktivit ve keratokonjonktivitis sikkadır (3-5).

Tiroid orbitopati hastalarında hastalık aktivitesinin takibinde önceleri NOSPECS sınıflaması kullanılırken son zamanlarda Mourits ve ark.'nın (6) önerdiği klinik aktivite skorlaması kullanılmaktadır. Mourits ve ark.'nın (6) ilk kez 1989 yılında önerdikleri klinik aktivite skorlaması revize edilmiş hali ile aşağıdaki semptom ve bulguları içermektedir:

- Göz içi ve etrafında ağrı
- Göz hareketleriyle artan ağrı
- Göz kapaklarında kızarıklık

- Konjonktivda kızarıklık
- Göz kapaklarında şişlik
- Karunkülde şişlik
- Kemozis
- Proptozisde artış
- Göz hareketlerinde kısıtlılık
- Görme keskinliğinde azalma

Klinik aktivite skoru toplam 10 olup, aralığı 0-10 şeklindedir. Semptom veya bulgulardan herbirinin bulunması 1 puan olup, hastada hepsi varsa klinik aktivite skoru 10 olarak kabul edilir.

Bu vaka sunumunda amaç, göz hekimlerinin rutin muayenelerinde sık karşılaştıkları semptom ve bulguların, tiroid orbitopati hastalarında izlenen klinik aktivite ile zaman zaman karışabileceğine dikkat çekmektir.

Olgu Sunumu

Elli iki yaşında bayan hasta kliniğimizde yaklaşık olarak iki yıldır takip edilmektedir. Daha önce klinik aktivite skoru 6 ile aktive olmuş olan hastamız konjonktivada kızarıklık ve ödem ile kliniğimize başvurduğunda kendisine üç aylık oral kortikosteroid tedavisi başlanmış ve takibe alınmıştır. Hasta kontrol muayenesine geldiğinde konjonktivadaki kızarıklık ve ödem tamamiyle geçmiş ve hasta rahatlamıştır. Yaklaşık iki aylık bir sakin dönemin ardından sağ göz konjonktivada yoğun kızarıklık ile tekrar kliniğimize başvurmuştur (Resim 1). Hasta muayenesi esnasında hikayesi sorgulandığında bu ara dönemde gözündeki kızarıklık sebebiyle başka bir hastaneye başvurduğunu ve kendisine sağ gözünde göz tansiyonu olduğu söylendiğini belirtti. Hastaya başvurduğu klinikte bir prostaglandin analogu olan latanoprost başlanmıştır.

Her hangi bir travma hikayesi olmayan hastanın yapılan oftalmolojik muayenesinde, görme

keskinliği her iki gözde tam, göziçi basınçlar ilaç ile sağ gözde 17 mmHg, sol gözde 15 mmHg ölçüldü. Sağ göz biomikroskopik muayenesinde; konjonktivada hiperemi ve ödem, göz kapaklarında şişlik ve hiperemi, karunkülde şişlik ve göz hareketlerinde ağrı izlendi. Hastada bakteriyel ya da viral konjonktivite ait bulgular izlenmedi. Hastada sol göz ön segment doğal olarak izlendi. Bilateral fundus ve optik sinir doğal idi.

Hastada kullanılan prostaglandin türevine bağlı olarak konjonktival kızarıklık ve ödem olduğu düşünülerek ilaç kesildi ve herhangi bir antiödematöz ilaç başlanmadı. Hasta bir hafta sonra kontrole çağırıldı. Kontrol muayenesinde hastada göz içi basınçlar bilateral 15 mmHg olarak ölçüldü ve konjonktival hiperemi ve ödemin geçmiş olduğu izlendi (Resim 2).

Tartışma

Prostaglandin türevleri glokom hastalarında intraoküler basıncı etkin bir şekilde düşüren ilaç grubu olup, günümüzde kullanılan dört tane prostaglandin türevi bulunmaktadır; latanoprost, bimatoprost, travoprost ve unoproston.

Prostaglandin türevleri kullanımına bağlı olarak en yaygın görülen yan etki konjonktival hiperemidir (7). Diğer sık görülen yan etkisi, göz etrafı cilt dokusunda ve iriste pigmentasyon artışı ve kirpiklerde değişimdir (8-10). Daha nadir olmak üzere herpes simplex keratiti reaktivasyonu, ön üveit ve kistoid maküler ödem gibi yan etkiler de rapor edilmiştir (11-13).

Sunulan vakadaki hastamızda latanoprost kullanımına bağlı sağ göz konjonktivasında yoğun hiperemi gelişmiştir. Hastamız aynı zaman tiroid orbitopatisine bağlı takipli bir hasta olup, kliniğimize zaman zaman klinik aktivasyonla başvurmaktadır.

Resim 1. Hastanın tedaviden önceki göz bulguları

Resim 2. Hastanın tedaviden sonraki göz bulguları

Kliniğimize klinik aktivasyonla karışabilecek göz bulgularıyla gelen hastada dikkatli bir anamnez yapıldığında, hastanın farklı bir klinikte glokom ön tanısıyla prostaglandin türevi (latanoprost) kullanmaya başladığını öğrendik. Göz içi basınçları ve özellikle optik sinir bulguları normal izlenen hastada yoğun konjonktival hiperemiyi latanoprost kullanımına bağlı bir yan etki olarak kabul ettik. Latanoprost kesildikten sonra takibe alınan hastada bir hafta sonra göz bulgularının normale döndüğü ve hastanın rahatladığı izlendi.

Bu olguda hastanın hikayesinin sorgulanması ve muhtemel ilaç yan etkilerinin bilinmesi sayesinde iki-üç ay sürecek ve birçok yan etkileri olan sistemik kortikosteroid tedavisinden kaçınılmıştır.

Sonuç olarak ilaç kullanımlarına bağlı yan etkiler zaman zaman bu olguda gördüğümüz gibi klinik aktivasyon ile karışabilir ya da onu maskeleyebilir. Bu yüzden hastalarda anamnez ve ilaç kullanımının ayrıntılı sorgulanması ciddi önem taşımaktadır.

Kaynaklar

1. Kazım M, Goldberg RA, Smith TJ. Insights in to the pathogenesis of thyroid-associated orbitopathy. Arch Ophthalmol 2002; 120(3): 380-386.
2. Yeatts RP. Quality of life in patients with Graves ophthalmopathy. Trans Am Ophthalmol Soc 2005; 103: 368-411.
3. Savku E, Gündüz K. Tiroid Oftalmopatide Tanı, İzlem ve Tedavi Sonuçlarımız. Turk J Ophthalmol 2015; 45(4): 156-163.
4. Bartalena L, Baldeschi L, Boboridis K, Eckstein A, Kahaly GJ, Marcocci C, et al. The 2016 European Thyroid Association/European Group on Graves' Orbitopathy Guidelines for the Management of Graves' Orbitopathy. Eur Thyroid J 2016; 5(1): 9-26.
5. Boulos PR, Hardy I. Throid associated orbitopathy: a clinicopathologic and therapeutic review. Curr Opin Ophthalmol 2004; 15(5): 389-400.
6. Mourits MP, Koornneef L, Wiersinga WM, Prummel MF, Berghout A, van der Gaag R. Clinical criteria for the assessment of disease activity in Graves' ophthalmopathy: a novel approach. Br J Ophthalmol 1989; 73(8): 639-644.
7. Feldman RM. Conjunctival hyperemia and the use of topical prostaglandins in galucoma and ocular hypertension. J Ocul Pharmacol Ther 2003; 19(1): 23-35.
8. Parrish RK, Palmberg P, Sheu WP. A comparison of latanoprost, bimatoprost and travoprost in patients with elevated intraocular pressure: a 12-week, randomized, masked-elavuator multicenter study. Am J Ophthalmol 2003; 135(5): 688-703.
9. Kook MS, Lee K. Increased eyelid pigmentation associated with use of latanoprost. Am J Ophthalmol 2000; 129(6): 804-808.
10. Johnstone MA, Albert DM. Prostaglandin induced hair growth. Surv Ophthalmol 2002; 47(1): 185-202.
11. Kroll DM, Schuman JS. Reaction of herpes simplex virus keratitis after initiating bimatoprost treatment for glaucoma. Am J Ophthalmol 2002; 133(3): 401-403.
12. Fechtner RD, Khouri AS, Zimmerman TJ, Bullock J, Feldman R, Kulkarni P, et al. Anterior uveitis associated with latanoprost. Am J Ophthalmol 1998; 126(1): 37-41.
13. Wand M, Shields BM. Cystoid macular edema in the era of ocular hypotensive lipids. Am J Ophthalmol 2002; 133(3): 393-397.

Infraclavicular Block and Anesthesia Management in Two Cases with Osteogenesis Imperfecta

Osteogenesis İmperfektali İki Olguda İnfraklavikuler Blok ve Anestezi Yönetimi

Cahide Kahraman and Abdullah Kahraman*

Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital, Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey

ABSTRACT

Osteogenesis imperfecta, is a rare autosomal hereditary connective tissue disease. Extremely fragile bones, other organ and body system disorders are prominent in such cases. There are few studies in the literature related to anesthesia for patients with Osteogenesis Imperfecta. In terms of anesthesia, cases with osteogenesis imperfecta have risks such as difficult airway and malignant hyperthermia. Therefore, they require a careful anesthesia management. Although, in literature general and epidural anesthesia applications on patients with osteogenesis imperfecta have been reported, peripheral block usage is very rare. In this article, we aim to present infraclavicular block experiment, a method which we prefer due to its convenience and safety, in two cases with osteogenesis imperfecta.

Key Words: Anesthesia management, infraclavicular block, Osteogenesis imperfecta

ÖZET

Osteogenesis imperfekta, nadir görülen otozomal kalıtmı bir bağ dokusu hastalıdır. Bu olgularda son derece kırılğan kemik, diđer organ ve vücut sistemlerinin bozuklukları ön plandadır. Osteogenesis imperfekta'lı hastalarda anestezi ile ilgili literatürde az sayıda çalışma vardır. Osteogenesis imperfektalı olgular anesteziik açıdan zor hava yolu ve malign hipertermi gibi riskler taşımaktadır. Bu nedenle dikkatli bir anestezi yönetimi gerektirirler. Literatürde Osteogenesis imperfekta'lı hastalarda genel ve epidural anestezi uygulamaları bildirilmiş olmasına rağmen, periferik blok kullanımı çok seyrekdir. Bu yazıda Osteogenesis imperfekta'lı iki olguda uygulanması kolay ve güvenli bir yöntem olduğu için tercih ettiğimiz infraklavikuler blok deneyimimizi sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Anestezi yönetimi, infraklavikuler blok, Osteogenesis imperfekta

Introduction

Osteogenesis imperfecta (OI) is a rare autosomal hereditary connective tissue disease. In live birth, the incidence ratio is reported as approximately 1:20,000 (1). Extremely fragile bones, other organ and body system disorders are prominent in such cases. There are few studies in the literature related to anesthesia for patients with OI. These reports are often written to emphasize the risk of iatrogenic trauma, coagulopathy risk and malignant hyperthermia (2).

Peripheral blocks are some of the safest methods among anesthesia methods. Therefore, in cases of risky general anesthesia, it is a proper method of anesthesia. With the use of ultrasound (US) in peripheral blocks, the drug doses have been decreased, and it has become possible to make blocks by displaying the vascular structures (3).

Although, in literature general and epidural anesthesia applications on patients with OI have been reported, peripheral block usage is very rare. In this article, we aimed to present infraclavicular block experiment, a method which we prefer due to its convenience and safety, in a case with osteogenesis imperfecta.

Case Reports

Case 1: A male patient at the age of 14 who was intended to be operated due to implant removal from left arm elbow was assessed by anesthesia clinic. The patient history informed of 20 previous fractures, none of which was subjected to surgical procedure while about 1.5 years ago an implant was implemented to the patient due to left forearm elbow fracture. It was informed that during this process, general anesthesia was

*Corresponding Author: Abdullah Kahraman MD.

Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital, Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey
 Phone: +90 (537) 722 01 44, Fax: +90 (432) 212 26 51- E-mail: abduallahero100@gmail.com

Geliş Tarihi: 07.12.2016, Kabul Tarihi: 30.12.2016

preferred and no problems were faced. The patient's routine laboratory tests, physical examination, electrocardiography and PA lung X-ray were normal. To remove the implant, instead of general anesthesia, peripheral block implementation to the patient was planned. Patient and relatives were given sufficient information about peripheral blocks and their confirmation was obtained. The patient was monitored with standard anesthetic motorization (pulse, blood pressure, pulse oximetry). After placing the patient in supine position, 2 mg midazolam, 50 mg ketamine and sedoanalgesia were intravenously applied before the operation. The block area on the left shoulder was disinfected with povidone-iodine. 20 cc local anesthetic with %0.375 bupivacaine concentration was prepared. 22G 100mm in length (Stimuplex Ultra ®, Braun, Melsungen, Germany) needle was used. Ultrasonography (Esaote® MyLab 5, Florence, Italy) probe was positioned 1 cm below the clavicle right next to the injection area. With the help of the probe, subclavian artery and brachial plexus cords were spotted and needle was referred to the posterior of the subclavian artery with in-plane technique. With US guided lateral sagittal infraclavicular approach, 14 ml of the local anesthetics mixture was injected to the posterior cord of plexus, while 3 ml local anesthetic was injected to anterior and superior cords by practicing intermittent aspiration and observing drug distribution. The distribution around the cord was observed via US during local anesthetic implementation. No complications such as; vein puncture, pneumothorax, and local anesthesia toxicity were observed. The surgical anesthesia occurred within 45 minutes and no additional analgesic was required during the 45 minutes operation. The operation was successfully completed and the patient was sent to the service.

Case 2: 13 years old, 28 kg male patient was scheduled for operation due to left humerus fracture. The patient had old fractures in the right femur and the left tibia. In the preoperative physical examination, short stature, growth retardation, short neck (thyromental distance <6cm), kyphoscoliosis and disfigurement and shortness in both sub and upper extremities. Difficult airway in the patient was not considered of because of the general anesthesia due to previous fractures. No additional pathology in patient's routines, in the lung film and echocardiography was detected. Patient's relatives were informed that instead of general anesthesia, there was the opportunity to implement anesthesia

only on the left arm. Approval of patient's relatives for implementation of infravascular block was obtained.

Vascular access was implemented to the patient with 20G granules on the right arm from the antecubital area and 0.9% NaCl infusion started at a rate of 10 mL kg/h. The patient was premedicated with 1 mg of midazolam and was taken to the operation room. The patient was monitored with standard anesthetic motorization (pulse, blood pressure, pulse oximetry). After placing the patient in supine position, 1 mg midazolam was intravenously applied and sedoanalgesia with 50 mcg fentanyl was applied. The left shoulder area where the block was to be made was disinfected with povidone-iodine. 10 mL local anesthetic with %0.375 bupivacaine concentration was prepared. 22G 100mm in length (Stimuplex Ultra ®, Braun, Melsungen, Germany) needle was used. Ultrasonography (Esaote® MyLab 5, Florence, Italy) probe was positioned 1 cm below the clavicle right next to the injection area. With the help of the probe, subclavian artery and brachial plexus cords were spotted and needle was referred to the posterior of the subclavian artery with in-plane technique. With US guided lateral sagittal infraclavicular approach, 6 mL of the local anesthetics mixture was injected to the posterior cord of plexus, while 2 mL local anesthetic was injected to anterior and superior cords by practicing intermittent aspiration and observing drug distribution. The distribution around the cord was observed via US during local anesthetic implementation. No complications such as; vein puncture, pneumothorax, and local anesthesia toxicity was observed. The surgical anesthesia occurred within 17 minutes and no additional analgesic was required during the 60 minutes operation. The operation was successfully completed and the patient was sent to the service.

Discussion

OI is a disease that collocates with bone deformities, deafness, blue sclera, macrocephaly, kyphoscoliosis, anemia, thrombocyte dysfunction, and metabolic disorders, cardiac and pulmonary disorders (1). In OI cases, extremely fragile bones, other organ and body system disorders are prominent.

These patients need surgical intervention and anesthesia practice from birth onwards for various reasons, especially bone fractures (4,5). However, it was reported that fractures could even occur

during the non-invasive blood pressure measurement due to the over-inflation of the arm cuff. Kyphoscoliosis or neck movement limited situations could cause difficult airway and cause teeth injuries in the perioperative period. But in literature, many examples regarding successful intubation and use of the laryngeal mask are also available (6,7).

Although OI is a rare disease, it requires a careful anesthesia management due to risks such as difficult airway and malignant hyperthermia (4,8). We aimed minimizing possible risks during intubation by preferring infraclavicular block in our cases. Because peripheral blocks are preferred more often than general anesthesia as they are easier to implement, safer and less risky compared to general anesthesia (3).

There is no specified completely secure anesthetic technique for IO cases as it is a rare disease seen in a heterogeneous population. However, sevoflurane induction and TIVA have been proposed particularly for cases who are anticipated to have difficult airway and difficult vascular access (2,9).

In management of general anesthesia of patients with OI, the attention should be given to malignant hyperthermia risk and mandibular bone fractures due to tracheal. We believe that peripheral block can be preferred as a method which is easier to implement, safer and less risky compared to general anesthesia (3).

References

1. Erbaş M, Demiraran Y, Haftacı E, Ateş H. The anesthetic management in a patient with osteogenesis imperfecta. *Düzce University Health Science Institute* 2011; 1(2): 31-33.
2. Górnik-Właszczuk, E, Majewski J, Szczygiel R, Dusiel A. Anaesthesia in children with osteogenesis imperfecta - report of 14 general anaesthetics in three children. *Anaesthesiology Intensive Therapy* 2013; 45(2): 85-88.
3. Gürkan Y, Tekin M. Ultrason guided regional anesthesia. Nobel Medical Bookstore. İstanbul 2011. (in Turkish)
4. Partridge BL. Skin and bone disorders. In: Benumof JL, ed. *Anesthesia and uncommon diseases*. Philadelphia: WB Saunders 1998; 4: 423-456.
5. Oakley I, Reece LP. Anesthetic implications for the patient with osteogenesis imperfecta. *AANA J* 2010; 78(1): 47-53.
6. Baum VC, O'Flaherty JE. *Anesthesia for genetic, metabolic and dysmorphic syndromes of childhood*, Lippicott Williams & Wilkins, Philadelphia, Baltimore, New York, London, Buenos Aires, Hong-Kong, Sydney, Tokyo 2007; 2: 283-284.
7. Turgut N, Ay A, Baturay F et al. Rare diseases and anesthesia applications. *Okmeydanı Med Journal*, 2014; 30(1): 37-45. (in Turkish)
8. Topçu İ, Özer M, Örgüç Ş, Sakarya M. The anesthetic management in a patient with osteogenesis imperfecta. *Türk Anest Rean Journal* 2008; 36: 120-123.
9. Ogawa S, Okutani R, Suehiro K. Anesthetic management using total intravenous anesthesia with remifentanyl in a child with osteogenesis imperfecta. *J Anesth* 2009; 23(1): 123-125.

Yöresel Halk İnanışı Olan Bele İp Dikilmesi Olgusunda Anestezi Yönetimi

Anesthetic Management of Lumbar Suturing As Regional Folk Beliefs

Yakup Aksoy^{1*}, Ömer Fatih Şahin¹, Ayhan Kaydu², Cem Kıvılcım Kaçar³

¹Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

²Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

³Diyarbakır Gazî Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Diyarbakır

ÖZET

Bel ağrısı tedavisinde halk tarafından ağrıyı geçirdiğine inanılan geleneksel ve yanlış bir tedavi yöntemi olan bele ip dikilmesi olgusunda anestezi yönetimini sunmak istedik. 57 yaşındaki erkek hastaya nefrolithiazis tanısıyla ureterorenoskopik taş tedavisi (URS) yapılması planlandı. Hastanın lomber bölgesinde yaklaşık 5 cm yarıçaplı etrafı ekimotik, skuamli, ciltte fluktuasyon veren ve giriş delikleri enfekte olan düğüm atılmış ip tespit edilmesi üzerine spinal anestezi yerine genel anestezi yapıldı.

Anahtar Kelimeler: Bel ağrısı, ip bağlama, yanlış inanış, anestezi

ABSTRACT

We aim to represent anesthetic management of lumbar suturing as false traditional and regional folk beliefs used for treatment of low back pain. A male patient, 57 years of age, diagnosed with nephrolithiasis, referred for ureterorenoscopic stone treatment (URS). Balanced general anesthesia was chosen instead of spinal anesthesia because of a rope which was about 5 cm radius around ecchymosed, scaly and fluctuating skin with infected inlet on patient's lumbar spine.

Key Words: Low back pain, rope binding, myth, anesthesia

Giriş

Bel ağrısı özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde önemli bir ağrı nedeni olup ciddi fiziksel, psikolojik ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır (1). Çok sık görülmesinin yanında halen tedavisinde bir standardizasyon sağlanamamıştır. Bundan ötürü tedavide problemler olabilmektedir (2,3). Bu durum hastaların zaman zaman geleneksel ve yöresel inanışlara başvurmasına sebep olmaktadır. Nadir olmakla birlikte ülkemizde de bu tip olgulara rastlanılmaktadır (4). Zeytinyağı ile masaj yapılması, keçi veya koyun derisi ile beli sarma, çiğ balık bağlama, bardak çekme, bele sülük salma, bel çektirme veya bel çiğnetme gibi yaklaşımlar bunlardan bazılarıdır (5). Bu tür durumlar hastaya tıbbi yaklaşımı da değiştirebilmektedir. Olgumuzda anestezi şekli olarak rejyonel (spinal) anestezi düşünülürken lomber bölgede lokal enfeksiyona sebebiyet veren düğüm atılmış ip olması nedeniyle genel anestezi planlanmıştır. Bu durum hastaya uygulanabilecek anestezi yöntemlerini sınırlandırmakla birlikte genel anestezi uygulanması hastanın hastanede

kalış süresini ve verilen ilaç sayısını arttırarak hastane maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.

Olgu Sunumu

Oniki paket/yıl sigara içimi dışında bilinen kronik bir hastalığı olmayan, 57 yaşında erkek hasta, üroloji polikliniğine yan ağrısı, idrar yaparken yanma yakınmalarıyla başvurdu. Yapılan muayene ve tetkiklerinde nefrolithiazis saptandı ve hastaya ureterorenoskopik taş tedavisi (URS) yapılması planlandı. Hasta preoperatif değerlendirme için anestezi polikliniğine yönlendirildi. İlk muayenesinde herhangi bir patoloji tespit edilmeyen hastanın laboratuvar tetkiklerinde Lökosit (WBC): 8.8 K/mm³, Hemoglobin (Hb): 16.9 g/dl, Hematokrit (Hct): %47.1, Trombosit (PLT): 157.000 ml³ (referans değer: 100-400 10³/ml), Glukoz: 100 mg/dl (referans değer: 70-110 mg/dl), Protombin Zamanı (PT): 11,7 s (referans değer: 11-16 s) INR: 0.91 (referans değer: 0,80-1,20 ratio) olarak ölçüldü. Akciğer grafisi ve Elektrokardiyogramda anormal bir durum tespit edilmedi. Hasta ASA-II olarak değerlendirildi ve rejyonel (spinal) anestezi yapılması planlandı.

*Sorumlu Yazar: Dr. Yakup Aksoy

Diyarbakır Bismil Devlet Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Bismil/Diyarbakır, Türkiye

Telefon: +90 (533) 488 67 66, E-mail: dr.yaksoy@hotmail.com

Geliş Tarihi: 06.10.2016, Kabul Tarihi: 23.11.2016

Ameliyat günü hasta ameliyat masasına alındı ve EKG, non invaziv kan basıncı, periferik oksijen saturasyonu monitörizasyonu yapıldı. Damar yolu açıklığı kontrol edilerek %0,9 izotonik sıvı infüzyonuna devam edildi. Ameliyat öncesi tekrar değerlendirilen ve spinal anestezi planlanan hastanın lomber bölge muayenesinde; beline daha önce çuvaldızla diktirmiş olduğu öğrenilen yaklaşık 5 cm yarıçaplı etrafi ekimotik, skuamli, ciltte fluktuasyon veren ve giriş delikleri enfekte olan düğüm atılmış pamuk ip tespit edildi (Resim 1).

Resim 1. Hastanın beline bağlı ip ve yara yeri.

Yaklaşık 5 ay önce bel ağrısı için komşusunun önerisiyle bu uygulamayı yaptığını belirten hastaya ipin çıkarılması, yara yerinin pansuman edilmesi gerektiği aksi takdirde yara yeri enfeksiyonuyla ilgili komplikasyonlarla karşılaşabileceği konusunda bilgi verildiyse de hasta buna izin vermedi. Bunun üzerine hastanın beline diktirmiş olduğu pamuk ip çıkarılmadı, üzeri karegaz ve flaster ile örtülerek hastaya spinal anestezi yapılmasından vazgeçildi. Genel anestezi planlanan hasta ameliyat masasında monitorize halde supin pozisyonda yatırıldı. Hastanın havayolu açıklığı

kontrol edilerek maske ile preoksijenizasyon uygulandı. Anestezi induksiyonunu 3 mg/kg propofol, 2 mcg/kg fentanil ve 0.6 mg/kg rokuronyum ile yapıldı. İndüksiyonu takiben maske ventilasyonunda sorun yaşanmayan hasta 7,5 nolu porteks tüp ile tek denemede başarılı olarak entübe edildi. Entübasyon sonrası end-tidal karbondioksit monitorizasyonu da yapılan hastanın vital bulguları gözlemlenerek operasyon başlatıldı. Anestezi idamesi %50 O₂ / %50 N₂O ve %2-3 sevofluran ile sağlandı. Yaklaşık 50 dakika süren operasyon boyunca vital bulgular stabil seyretti. Operasyon sonrası aktif kas hareketleriyle komutlara uyan hasta ekstübe edildi ve derlenme odasına alındı. Bir müddet derlenme odasında bekletilen ve komplikasyon gözlenmeyen hasta önerilerle cerrahi servise yönlendirildi.

Tartışma

Kronik bel ağrısı önemli bir sağlık problemidir ve yaşam boyu prevalansı endüstrileşmiş toplumlarda % 70'in üzerindedir (6). Bel ağrılarının büyük bir çoğunluğu akut şekilde başlamakta ve 6 hafta içerisinde düzelme göstermektedir (7). Toplumda sık karşılaşılan bu sağlık problemi için hastalar farklı tedavi yöntemleri uygulayabilmektedir. Uzak Doğu'da özellikle kullanılan manuel terapi, akupunktur, spinal manuplasyonlar, yoga geleneksel ağrı kontrolü yöntemleri olarak kullanılmış ve geniş serilerle yapılan yayınlarda ağrı kontrolünde etkinlikleri kanıtlanmıştır (8-10). Bununla birlikte özellikle bölgemizde yöresel-geleneksel inanışlara bağlı uygulamalar da azımsanmayacak kadar çoktur. Bilimsellikten uzak bu yöresel, geleneksel uygulamalar daha çok tavsiye üzerine çoğunlukla eğitim almamış kişilerce para karşılığı yaptırılmaktadır. Uygulamaya başvuran hastaların çoğunluğu eğitim görmemiş kişilerden oluşmaktadır. Fakat üniversite eğitimi almış hatta kendisi de sağlık çalışanı olan kişilerin de bu uygulamaları yaptırdığı bilinmektedir (5).

Ak ve ark. (5) 2013 yılında yaptığı 12 olguluk çalışmada hastaların yaş ortalaması 46 bulunmuş, bunlardan üçünün üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda hastaların hepsinin bir sağlık merkezine başvurduğu, manyetik rezonans görüntüleme ile tanı aldıkları da görülmüştür. Bu durum sağlık ve eğitim sistemimizde bazı aksaklıkların olduğunu gözler önüne sermektedir. Uzun poliklinik kuyruklarında hastaların beklemek istememesi, yoğunluktan dolayı hastalara bazen yeterince zaman ayrılamaması, sağlık eğitimi konusunda halkın yeterince bilinçlenmemiş olmasının bu tür uygulamalara pratikte sıkça karşılaşılmalarının nedenleri olarak düşünmekteyiz.

Bu olgumuza anestezi yöntemi olarak spinal anestezi planladık. Ancak “enjeksiyon yerinde enfeksiyon” olması spinal anestezide mutlak kontrendikasyon teşkil etmektedir (11). Hastamızda diğer parametreler normal olsa da işlem yapılan bölgede apse formasyonu mevcut olduğundan hastaya spinal anestezi yapılmasından vazgeçildi. Bu olguda görüldüğü gibi hastaların kendilerine yapmış olduğu bazı uygulamalar bazen anestezi şekli için kontrendikasyon teşkil edebilmektedir.

Sonuç olarak yanlış geleneksel-yöresel inanışlar bazen uygulanabilecek anestezi yöntemlerini değiştirmekte ve sınırlandırmaktadır. Böylece anestezisti hastanede kalış süresini arttıran ve maliyeti daha yüksek olan yöntemleri tercih etmeye yönlendirmektedir. Bu tür yanlış uygulamalarla karşılaşmamak için sağlık eğitimi üzerine halkın daha sık aralıklarla ve sağlık konusunda uzmanlaşmış eğitimcilerle bilinçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

Kaynaklar

1. Bonica-Loeser JD. Low back pain. In: Loeser JD, editors. Bonica's management of pain. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2001: 1508-1564.
2. Savigny P, Kuntze S, Watson P, Underwood M, Ritchie G, Cotterell M, et al. Low Back Pain: early management of persistent non-specific low back pain, London: National Collaborating Centre for Primary Care and Royal College of General Practitioners, Full Guideline 2009, <https://www.nice.org.uk/guidance/cg88/evidence/full-guideline-243685549> (ET: 20.10.2016).
3. Deyo RA, Weinstein JN. Low back pain. N Engl J Med 2001; 344(5): 363-370.
4. Elçi M, Zileli M. Low back pain treatment by a chiropractor with a peculiar technique and complications. Journal of Neurological Sciences 2002; 19: 2.
5. Ak H, Gülşen İ, Atalay T, Balbaloğlu Ö, Evcili G. Bel Ağrısının Tedavisinde Çuvaldızla Bel Dikilmesi: Yanlış Bir Tıp Dışı Uygulama. Journal of Neurological Sciences 2013; 30: 677-681.
6. Loney PL, Stratford PW. The prevalence of low back pain in adults: a methodological review of the literature. Phys Ther 1999; 79(4): 384-396.
7. Leijten AOJ. Reasons for patients discontinuing chiropractic care and subsequent recurrences of low back pain, <http://www.chiropractieoosterhout.nl/images/upload/Project.pdf> (ET: 20.12.2012).
8. Holtzman S, Beggs RT. Yoga for chronic low back pain: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pain Res Manag 2013; 18(5): 267-272.
9. Kong LJ, Fang M, Zhan HS, Yuan WA, Tao JM, Qi GW, et al. Chinese massage combined with herbal ointment for athletes with nonspecific low back pain: a randomized controlled trial. Evid Based Complement Alternat Med 2012; 2012: 695-726.
10. Lauche R, Wübbeling K, Lüdtke R, Cramer H, Choi KE, Rampp T, et al. Randomized controlled pilot study: pain intensity and pressure pain thresholds in patients with neck and low back pain before and after traditional East Asian "gua sha" therapy. Am J Chin Med 2012; 40(5): 905-917.
11. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ, Larson CP. Regional Anesthesia&Pain Management In: Morgan GE, editors. Clinical Anesthesiology. 3rd ed. Los Angeles: The McGraw-Hill Companies; 2002; 253-344.

Sürücüde Meydana Gelen Galeazzi Kırığı Olgusu

Galeazzi Fracture of Driver: Case Report

Mehmet Sunay Yavuz*, Serkan Öztürk, Ufuk Akın, Faruk Aydın, Gonca Tatar, Muhammed Alp Özdemir

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Manisa

ÖZET

Galeazzi kırığı, distal radius shaft kırığı ile birlikte distal radioulnar eklem çıkığını içeren kırık paterni olarak tanımlanmaktadır. Literatürde Galeazzi kırığının etyolojisinde en sık yüksekte düşmeler, trafik kazaları ve iş kazaları yer almaktadır. Her ne kadar etyolojide trafik kazaları en sık sebepler arasında yer alsada, olgumuzdaki gibi trafik kazası sonucu sürücüde oluşmuş Galeazzi kırığı olgularına literatürde nadir olarak rastlanmaktadır. Sürücünün kim olduğunu gösteren emniyet kemeri, direksiyon izi gibi lezyonların yanında, Galeazzi kırığının da sürücünün kim olduğunun tespitinde adli tıbbi değerlendirmede yarar sağlayacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Galeazzi kırığı, trafik kazası, araç sürücüsü

ABSTRACT

Galeazzi fracture is described as fracture pattern, which includes radius shaft fractures with distal radioulnar joint dislocation. The most common etiologies of Galeazzi fracture in literature are fall from the high, traffic accidents, and job accidents. On the other hand, Galeazzi fracture, which is formed as a result of a traffic accident, such as in our case, is rarely encountered in the literature. We believe that alongside the security belt and steering wheel mark which identifies the driver, Galeazzi fracture also might be beneficial in the identification of the driver in forensics evaluations.

Key Words: Galeazzi fracture, traffic accident, car driver

Giriş

Galeazzi kırığı, distal radius shaft kırığı ile birlikte distal radioulnar eklem çıkığını içeren kırık paterni olarak tanımlanmaktadır (1). Bu kırık paterni ilk olarak Cooper tarafından 1822 yılında tanımlanmış olmasına rağmen, 1934 yılında İtalyan cerrah Ricardo Galeazzi, bu kırık paternine sahip 18 vaka serisini, insidansı ve patomekanizmasını ayrıntılarıyla sunduğu için, bu kırık paterni Galeazzi kırığı olarak isimlendirilmiştir (2,3).

Galeazzi, yaralanma mekanizmasını şu şekilde açıklamıştır (2); “Bir kişi elinin üzerine düşünce ve radiusta fraktür oluşunca, radius parçalarının ani superpozisyonundan dolayı ağırlık longitudinal olarak ulna üzerine biner. Ulna radiusa oranla uzun kalır ve kaçınılmaz olarak eğilir. Eğer kemik bu longitudinal enerjiye karşı koyamazsa, kırılır. Ancak eğer kemik enerjiye karşı koyarsa, üst ucu humerusla oldukça sıkı bağlantılı olduğundan alt uçtan çıkmaya zorlanır.”

Tüm ön kol kırıkları dikkate alındığında bu kırığının insidansı; yetişkinlerde %2,7 ile %6,8

arasında iken, çocuklarda bu oran %0,3-2,8 arasında değişmekte ve 9-13 yaş arası çocuklarda pik yapmaktadır (3).

Literatürde Galeazzi kırığının etyolojisinde en sık yüksekte düşmeler, trafik kazaları ve iş kazaları yer almaktadır (1). Her ne kadar etyolojide trafik kazaları en sık sebepler arasında yer alsada, olgumuzdaki gibi trafik kazası sonucu sürücüde oluşmuş Galeazzi kırığı olgularına literatürde nadir olarak rastlanmakta ve bu olgulardan biri kamyon şoförü diğeri ise motosiklet sürücüsü olan iki olgu yer almaktadır (4,5).

Sürücü pozisyonunda olan olgumuzda, araç içi trafik kazası sonucu Galeazzi kırığının oluşması ilginç bulunmuş ve olgu adli tıbbi yönleriyle değerlendirilerek sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Elli iki yaşında erkek olgu, kendi kullanmakta olduğu aracı ile seyir halindeyken yan yoldan önüne çıkan başka bir araca çarpma sonucu yaralandığı ifadesiyle hastanemiz acil servisine

Bu çalışmamız 13-16 Ekim 2016 tarihinde Bakü, Azerbaycan’da yapılan 1. Uluslararası TURAZ Adli Tıp ve Patoloji Kongresi’nde Poster bildiri olarak sunulmuştur.

*Sorumlu Yazar: Prof. Dr. Mehmet Sunay Yavuz

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Adli Tıp Anabilim Dalı, Uncubozköy/Manisa

Telefon: +90 (505) 648 55 65, E-mail: sunayyavuz@yahoo.com

Geliş Tarihi: 23.11.2016, Kabul Tarihi: 09.12.2016

getirilmiş, olgunun çekilen grafilerinde sol radius distalinde deplase kırık ve ulna alt ucunda dislokasyon saptanmış (Resim 1,2), yapılan Ortopedi konsültasyonunda; distal duyu ve dolaşım muayeneleri olağan bulunmuş, kapalı redüksiyon yapılarak uzun kol alçı tespiti uygulanmıştır (Resim 3,4). Olgu poliklinik kontrolü önerilerek aynı gün taburcu edilmiştir.

Olgunun Anabilim Dalımızda yapılan muayenesinde; kaza anında direksiyonu sıkıca tuttuğu için çarpma anında sol el bileğinin geriye doğru büküldüğünü ifade etmiş, çekilen grafilerinin incelenmesinde; sol radius distalinde deplase fraktür ile sol ulna alt ucunda dislokasyon görülmüş, olgu Galeazzi kırıklı çıkığı olarak değerlendirilmiş ve adli rapor düzenlenmiştir.

Tartışma

Galeazzi kırıklarında, önkolda bulunan her iki kemiğin de travmaya uğraması nedeniyle, el fonksiyonları direkt olarak etkilenmektedir. Tam başarı sağlanamayan tedaviler, eklem hareketlerinde kısıtlılık ile el fonksiyonlarında zayıflamaya neden olabilirler (6). Bu kırıklardan sonra; kompartman sendromu, nörovasküler komplikasyonlar, enfeksiyon gibi erken ve kaynamama, yanlış kaynama, refraktürler gibi geç dönem komplikasyonları görülebilmektedir (7).

Ön kol kırıklarının da olduğu gibi Galeazzi kırıklarında da, erken ve geç komplikasyonlar göz önüne alınarak, el ve el bilek hareketleri, kas gücü, duyu muayeneleri yapılmalı ve olgular duyu organ

Resim 1-2. Sol radius distalinde deplase kırık ve ulna alt ucunda dislokasyon.

Resim 3-4. Kapalı redüksiyon ve uzun kol alçı tespiti.

işlev zayıflaması veya kaybı yönünden değerlendirilmelidir.

Ayrıca, trafik kazalarında daha sonra ortaya çıkan ve açığa kavuşturulması istenen hususlardan biri de, sürücünün kim olduğunun tespitidir (8). Direksiyon simidi izi, emniyet kemeri izi gibi şekilli ekimozlar, ayakkabıda fren pedalı izi, kafanın ön cama çarptığı durumlarda alınacak kan örnekleri ve direksiyon ile vites kolundan alınacak parmak izi örnekleri sürücünün kim olduğunun tespitinde bizlere adli tıbbi açıdan yol gösterici hususlardır (8,9). Bu lezyonların yanında olgumuzda olduğu gibi, araç içi trafik kazası sonucu (direksiyonu sıkıca tutmaya bağlı) Galeazzi kırığının da sürücünün tespiti yönünden adli tıbbi inceleme sürecinde yararlı olacağı görüşündeyiz.

Sonuç olarak, sürücü pozisyonunda olan kişilerde Galeazzi kırığının saptanması; adli-tıbbi açıdan sürücünün tespitinde önemli bir rol oynayacağı gibi, fonksiyon kaybı açısından da cezanın belirlenmesinde önem arz etmektedir.

Kaynaklar

1. Ramitsetty NM, Revell M, Porter KM. Galeazzi Fractures in Adults. *Trauma* 2004; 6(1): 23-28.
2. Sebatin SJ, Chung KC. A Historical Report on Ricardo Galeazzi and the Management of Galeazzi Fractures, *J Hand Surg* 2010; 35(11): 1870-1877.
3. Eberl R, Schalamon J, Hoellwarth ME. Galeazzi Lesions in Children and Adolescents, *Clin. Orthop Relat Res* 2008; 466(7): 1705-1709.
4. Boopalan PRJVC, Titus VTK, Jepeganam TS, Daniel A, Chittaranjan S. Ipsilateral Galeazzi and Monteggia Fracture. *Injury Extra* 2007; 38(9): 308-311.
5. Nanno M, Sawaizumi T, Takai S. A Case Of Bilateral Galeazzi Fractures Associated with Dislocation of the Right Elbow. *J Nippon Med Sch* 2011; 78(6); 384-387.
6. Moss JB, Bynum DK. Diaphyseal Fractures of Radius and Ulna in Adults. *Hand Clin* 2007; 23(2): 143-151.
7. Demirbaş AM, Kalem M. Erişkinlerde Ön Kol Kırıkları. *TOTBİD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği) Dergisi* 2008; 7(1-2): 35-39.
8. Yavuz S, Birgen N, Çetin G. Who was the Driver? *For Sci İnt* 2003; 136 (1): 23-24.
9. Adli Tıp Ders Kitabı-İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayın No:281 (ISBN 978-975-404-855-1) 2011 İçinde: Çetin G. Trafik Kazasına Bağlı Yaralar; s. 349-359.

Liver Cyst Hydatid Causing Diaphragmatic Rupture: Case Report

Diyafragma Rptrne Yol Aan Karacięer Kist Hidatięi: Olgu Sunumu

Abdullah Kahraman

Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital, Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey

ABSTRACT

Liver cyst hydatid which is caused by a parasite called *Echinococcus granulosus*, is a parasitic infection that leads to endemic disease around the world. Hydatid cyst is still one of the major health problems in Turkey. Its frequency ratio is 2-6 in 100,000 and it is placed in the liver at 60-70% ratio and in the lung at 20-25% ratio. Diaphragmatic localization is at a rate as low as 1% and is usually associated with liver hydatid cyst. In such localization of a cyst, it is not always possible for the location of the cyst to be fully determined by radiological methods. In this paper, a liver cyst hydatid case causing intraoperative diaphragmatic rupture because of its proximity to the diaphragm is presented.

Key Words: Cyst hydatid, diaphragmatic rupture, *echinococcus granulosus*

ZET

Karacięer kist hidatięi, *Echinococcus granulosus* adlı bir parazitin neden olduęu, dnya zerinde endemik hastalığa yol aan parazitik bir enfeksiyondur. Kist hidatik Trkiye'de halen nemli saęlık problemlerinden biridir. Sıklığı 2-6/100.000 arasında olup, karacięere (%60-70) ve akcięere (%20-25) oranda yerleřmektedir. Diyafragmatik yerleřim ise %1 gibi dřuk orandadır ve genellikle karacięer kist hidatięi ile iliřkilidir. Bu lokalizasyondaki bir kistin yerinin, radyolojik inceleme yntemleriyle tam olarak belirlenebilmesi her zaman mmkn olamamaktadır. Bu yazıda, diyafragma komřuluęu nedeniyle intraoperatif diyafragma rptrne neden olan karacięer kist hidatięi olgusu sunulmuřtur.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, diyafram rptr, *ekinokokkus granulozus*

Introduction

Echinococcus granulosus is a parasitic disease and the causative agent of cyst hydatid disease which is common in our country and commonly found in nature. Even though it can hold onto any tissue of body, most commonly it holds onto the liver (1-3).

Hydatid cyst is still one of the major health problems in our country. Its frequency ratio is 2-6 in 100,000 and it is placed in the liver at 60-70% ratio and in the lung at 20-25% ratio (4). Diaphragmatic localization is at a rate as low as 1% and is usually associated with liver hydatid cyst. In such localization of a cyst, is not always possible for the location of the cyst to be fully determined by radiological methods (5,6).

In this paper, a liver cyst hydatid case causing intraoperative diaphragmatic rupture because of its proximity to the diaphragm is presented.

Case Report

Fourty years old, seventy eight kg male was admitted to the hospital with shortness of breath and abdominal pain complaints. In patient's radiography, right diaphragm event ration, and in abdominal ultrasonography a lesion with hypoechoic appearance compatible with 2 hydatid cysts with regular borders, the biggest of which is 6x5x5cm as neighboring the diaphragm were observed. Preoperative patient's peripheral oxygen saturation was 95%. For induction of anesthesia: 160 mg propofol, 150mcg fentanyl and 40mg rocuronium were applied and the patient was smoothly intubated. During the surgery, one of the cysts was found to be adherent to the diaphragm. After the drainage of the cyst, it was detected that tidal volumes in ventilation decreased and there was an air leak, about which the surgeon was warned and the right diaphragm

Sorumlu Yazar: Abdullah Kahraman MD.

Department of Anesthesiology, Van State Education and Research Hospital,
Health Science University, Ministry of Health, Van, Turkey

Phone: +90 (537) 722 01 44, Fax: 90 (432) 212 26 51, E-mail: abdullahhero100@gmail.com

Geliř Tarihi: 07.12.2016, **Kabul Tarihi:** 02.01.2017

was detected to be perforated. After right thoracotomy, lung parenchyma and diaphragm primary were repaired through the area where they are adjacent from the baseline. After the patient was extubated postoperatively without any problems and sent to the service after ICU observation.

Discussion

Liver cyst hydatid which is caused by a parasite called *Echinococcus granulosus*, is a parasitic infection that leads to endemic disease around the world (1). Our country is also regarded as an endemic area for hydatid disease. The prevalence of hydatid disease in the Turkish population was reported to be 1/2000 (6-8).

Cyst hydatid, although can hold on to almost every organ and system, it is most commonly seen in the liver and the lung. In a study in Australia with 1802 patients, 63% of cyst cases were in the liver while 25% in the lungs, 5% in the muscles, 3% in bones, 2% in kidneys, 1% in the brain, 1% in the spleen and in less than 1% of cases, they were in the heart, prostate and the pancreas.

Differential diagnosis in patients with scheduled operation is important. Cystic malignancies, pancreatic pseudocysts, infections and abscesses are important for differential diagnosis. The observation of septal structure and female vesicles in CT and USG is helpful in distinguishing hydatid cyst (9,10).

Even though the diagnosis can be made with anamnesis, clinical findings, laboratory tests and radiological examinations, for definitive diagnosis, surgical excision for accurate and histopathologic examination are required (10).

As a result, we would like to emphasize again, how important careful monitoring of the anesthesiologist is in eliminating an important complication which could cause diaphragmatic rupture and respiratory problems in cases with

liver hydatid cyst neighboring the diaphragm without leading to more serious postoperative problems or requiring a secondary surgical operation.

References

1. Şahin E, Karadayı Ş, Nadir A, Kaptanoğlu M. Diaphragmatic cyst hydatid: case report. Cumhuriyet Medical Journal 2009; 31(4): 452-455.
2. Kurt A, Onuray F, Kurt B, Çulhadaroğlu AB. Primer intramuscular cyst hydatid: case report. Cumhuriyet Medical Journal 2009; 31(4): 445-447.
3. Döleş AK, Eren ŞH, Döleş FT, Kukul MFG, Korkmaz İ, Coşkun A, et al. A case of cyst hydatid has a family history with pulmonary, hepatic and splenic involvement. Cumhuriyet Medical Journal 2009; 31(3): 288-292.
4. Uysal A, Gürüz Y, Köktürk O. Turkish Thoracic Society Parasitic lung diseases diagnosis and treatment consensus report. Turkish Thoracic Society 2009; 10: 4-12. (in Turkish)
5. Meteroğlu F, Işık AF, Elbeyli L. Complicated hydatid cyst with difficult diagnosis: two cases. Dicle Med Journal 2010; 37(3): 294-296.
6. Yuzkat N, Cegin MB. Cyst hydatid case ruptured after awake intubation causing difficult airway. Medical Science and Discovery 2015; 2(4): 278-280.
7. Aytac A, Yurdakul Y, İkizler C, Olga R, Saylam A. Pulmonary hydatid disease: report of 100 patients. Ann Thorac Surg 1977; 23(2): 145-151.
8. Balık AA, Celebi F, Başgüç M, Oren D, Yıldırım I, Atamanalp SS. Intra-abdominal extrahepatic echinococcosis. Surg Today 2001; 31(10): 881-884.
9. Goktas U, Yuzkat N, Isik Y, Cegin MB, Avsar A. The efficacy of prophylaxis for anaphylaxis in cyst hydatid surgery. Eastern Journal of Medicine 2014; 19(1): 58-60.
10. Pintilie DC, Panoza G, Hatmanu D, Fahrer M. Echinococcosis of the humerus. Treatment by resection and bone-grafting: A case report. J Bone Joint Surg Am 1966; 48(5): 957-961.

Tıp Eğitiminde Akreditasyonun Önemi

The Importance of Accreditation in Medical Education

Mehmet Emin Layık^{1*}, Mustafa Kasım Karahocagil², Pinar Kalem³

¹Hasköy Devlet Hastanesi Aile Hekimliği Polikliniği, Muş

²Yüzüncü Yıl Üniversitesi Klinik Bakteriyojoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Van

³Esenyalı Aile Sağlığı Merkezi, Pendik, İstanbul

ÖZET

Eğitim, ülkelerin olumlu anlamda her türlü ilerlemesinin temelini oluşturan en önemli öğelerden birisidir. Eğitim kalitesinin artırılmasında önemli bir yeri olan Akreditasyon; özellikle eğitim ve öğretim kurumlarında uygulanması gereken bir sistemdir. Akreditasyon; denk olma durumu anlamına gelir. 2008 yılında kurulan Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK); amaç ve hedeflerini, toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için tıp fakültesinde verilen tıp eğitim ve öğretiminin geliştirilmesi ve niteliğinin iyileştirilmesi, kurumlara yol göstermek, gelişimlerini desteklemek, işleyiş ve sürekliliğini izlemek olarak tanımlamıştır. Bu amaç ve hedeflerin karşılanmasında değerlendirme aracı akreditasyon süreci olarak adlandırılmıştır. Akreditasyon için en önemli aracın ise ulusal standartlar olduğu belirtilmiştir. Halen ülkemizde 22 tıp fakültesi akredite durumdadır

Anahtar Kelimeler: Tıp eğitimi, akreditasyon, ulusal tıp eğitimi akreditasyon kurulu (UTEAK)

ABSTRACT

Education is one of the most important elements of the country that form the basis of any progress in the positive sense. The accreditation, which plays an important role in improving the quality of education; A system should be implemented, especially in education and training institutions. Accreditation; It means the state of being equal. National Medical Education Accreditation Committee (UTEAK) has founded in 2008 goals and objectives development of medical education in the faculty of medicine and the improvement of quality in order to increase the level of public health, guidance to institutions, support the development, defined as monitoring the functioning and continuity. The evaluation tool in meeting the target and these goals was named accreditation process. The most important tool is stated that national standards for accreditation. Currently, 22 medical schools in our country are in accredited status.

Key Words: Medical education, accreditation, national medical education accreditation committee (NMEAC)

Giriş

Türk Dil Kurumu güncel türkçe sözlüğünde eğitim; ‘Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme, terbiye’ olarak, akreditasyon ise ‘Denklik, denk olma durumu’ olarak tanımlanmaktadır (1). Eğitim, ülkelerin sosyal, kültürel, siyasal, demokratik ve hukuksal olarak ilerlemelerinin temelini oluşturan en önemli öğelerden biridir. Akreditasyon ise ülkemiz ve tüm dünyada eğitim kalitesinin artırılması için uygulanması gereken bir sistemdir (2). 1980’li yılların başında dünyada tıp eğitiminin niteliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. 1988’de kabul edilip yayımlanan Edinburg

Bildirgesi ve 1993’de yapılan Dünya Tıp Eğitimi Zirvesinin önerileri tıp eğitiminde uluslararası standartlar olarak kabul edilmiştir. Bu yayımlarda tıp eğitiminin temel amacı ‘tüm insanların sağlıklı yaşamlarını sağlamak için hekim yetiştirmek’ olarak belirtilmiştir (3). Dünya Hekimler Birliği ise, tıp eğitiminin amacını, “hasta ve toplum için kaliteli, koruyucu ve tedavi edici hizmet vermeyi sağlayan bilgi, beceri, değerler ve davranış biçimlerinde ‘yetenekli ve yeterli’ olan hekimler yetiştirmek” şeklinde belirlemiştir (4). Bununla beraber, tıp eğitimi bir süreçtir. Tıp fakültesi tamamlanınca tıp eğitimi sona ermez. Bu nedenle tıp fakültesinden mezun olan her bir öğrencinin, yaşamlarının geri kalanında devamlı olarak öğrenme ve kendilerini geliştirmeyi nasıl devam ettireceklerini öğrenmiş olmaları, öğrenmeyi ve gelişmeyi sürdürebilme becerilerinin olması

gerekir. Yani kendi kendilerine öğrenmeyi doğal bir süreç olarak görüp yaşam boyu öğrenmek ve kendilerini geliştirmek için içinde güç ve aşk hisseden bireyler olmaları gerekir. Eğer eğitim baştan savma tarzında olmaz, planlı ve hedeflere yönelik davranış değiştirme süreci niteliğini olur ise öğrenciler bu nitelikleri kazanabilir. Ayrıca eğitimin, tüm komponentleri ile devimsel bir birliktelik göstermesi ana unsurdur (5). Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan 'Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği' 20.09.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik 'ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarının idari ve akademik hizmetlerinin kalitesini yükseltmek ve Bologna Süreci kapsamında kalite güvencesi konusunda ülkeler arası işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaların başlatmak' amacını taşımaktadır. Yönetmeliğin yayımlanmasından sonra Üniversitelerarası Kurul'un 30.09.2005 tarihinde gerçekleştirilen toplantısında Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK) kurulmuş, üyeleri belirlenmiş ve çalışmalar başlamıştır (6).

Yükseköğretim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonu (YÖDEK)

YÖDEK, toplam on kişiden oluşur. Başkanı Üniversitelerarası Kurul tarafından bu kurul içerisinden seçilir. On üyeden dokuzu yine Üniversitelerarası Kurul tarafından, akademik değerlendirme ve kalite geliştirme uygulamaları konusunda deneyimli, her birisi farklı yükseköğretim kurumlarında görev yapmış kişilerden seçilir. Seçilen kişiler arasında sağlık bilimleri, temel bilimler, sosyal bilimler ve mühendislik bilimleri alanlarından en az bir üye olmalıdır. Son üye Ulusal Öğrenci Konseyi tarafından belirlenen öğrenci temsilcisidir (7). Üniversitelerarası Kurul, YÖDEK'in başkanını komisyon üyeleri arasından seçer. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliğinde YÖDEK'in görevleri şu şekilde sıralanmıştır. "a) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, yükseköğretim kurumlarının akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi, kalitelerinin geliştirilmesi, kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması ile ilgili stratejileri, süreçleri, usul ve esasları belirlemek, gerektiğinde güncellemek ve yükseköğretim kurumlarına bildirmek, b) yükseköğretim kurumları tarafından hazırlanan yıllık değerlendirme raporlarını incelemek, incelemek ve kendi hazırladığı veya hazırlatacağı yıllık YÖDEK

Raporunu Yükseköğretim üst Kurullarının başkanlıklarına sunmak, c) Yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme ve kalite geliştirme kurullarından gelen kalite geliştirme çalışmaları arasından örnek uygulamaları, diğer yükseköğretim kurumları ile paylaşmak, d) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, yükseköğretimde uluslararası karşılıklı tanınma ve kalite geliştirme çalışmalarına Yükseköğretim Kurulu adına katılmak ve bu çalışmaların ulusal düzeyde yürütülmesini sağlamak, e) Yükseköğretim Kurulunun stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, ulusal düzeyde yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütebilecek bağımsız kurum, kuruluş veya kurullara Yükseköğretim Kurulu tarafından "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"nin verilebilmesi için usul ve esasları belirlemek, bu kapsamda başvuruları incelemek ve onay için Yükseköğretim Kuruluna sunmak, f) Yükseköğretimde uluslararası karşılıklı tanınma çalışmaları kapsamında, uluslararası düzeyde "Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi"ne sahip, yükseköğretim kurumlarında akademik değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütebilecek bağımsız, uluslararası kurum, kuruluş veya kurulların tescil belgelerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması için usul ve esasları belirlemek, g) Kalite Değerlendirme Tescil Belgesine sahip kurum, kuruluş veya kurulların, bu Yönetmelikte yer alan yetkilerini sürdürebilmeleri ve gerektiğinde bu yetkilerinin Yükseköğretim Kurulu tarafından iptali için usul ve esasları belirlemek, h) Yükseköğretim kurumlarının akademik değerlendirme, kalite geliştirme ve kalite düzeylerinin onaylanması ve tanınması çalışmaları ile ilgili yapılacak her türlü düzenlemede Yükseköğretim Kuruluna destek vermek" (7).

Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK)

Türkiye de 2008 yılında Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) kurulmuştur. UTEAK ın kurulması; Tıp Sağlık Bilimleri Eğitim Komisyonundaki çalışmalar ve YÖDEK in önerileri dikkate alınarak Tıp Dekanları Konseyi inisiyatifinde olmuştur. UTEAK kuruluş amaç ve hedeflerini "Tıp fakültelerinde verilen tıp eğitim ve öğretimini geliştirmek ve niteliğini iyileştirmek için kurumlara yol göstermek, gelişimlerini desteklemek ve ek olarak da kurumların işleyiş ve sürekliliğini izlemek" olarak açıklamış ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi için gerekli bir durum olduğunu ifade etmiştir. Akreditasyon süreci; yukarıdaki amaç ve hedeflerin

denetlenmesinde, değerlendirme aracı olarak adlandırılmıştır. Ulusal standartlar akreditasyon için en önemli standarttır. Tıp eğitiminde ulusal standartlar 2009 yılında yayınlanmıştır. Yine 2009 yılında, akreditasyon süreç planları yapılmış, çalışma yönergeleri hazırlanmış, ilgili form ve klavuzların çalışmaları tamamlanmış ve bunların sonucunda haziran ayında akreditasyon için başvuran üniversitelerin kabulüne başlanmıştır. UTEAK ve ziyaret komitesi 150' ye yakın öğretim üyesi ile 2009' dan sonra başvuran üniversiteler için bir yada iki günlük 22 eğitim programı ve çalışma toplantısı gerçekleştirmiştir (8).

Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD)

UTEAK program ve çalışmalarının bağımsız bir ortamda yürütülmesi için, YÖK' ün önerisi ile 2010 Temmuz' da Tıp Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) kurulmuştur. TEPDAD ilk genel kurulunu Aralık 2010 da yapmış ve UTEAK'ın kurul ve komisyonlarında görev yapmış kişilerin derneğe üye olabileceğini belirtmiştir. Dernek; kalite değerlendirme belgesi almak ve bağımsız bir akreditasyon kuruluşu olarak tanınmak için YÖK'e başvurmuş ve Kasım 2011 de bu başvurusu kabul edilmiştir (9). TEPDAD'ın merkezi İzmir'dedir ve başka şubesi yoktur. Dernek temel amacını, "tıp eğitimi programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak Türkiye'de tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak ve böylece bilim ve toplumdaki gelişmeler ile hekimlik uygulamalarını bütünleştirip, toplumun sağlık sorunlarına yüksek nitelikli sağlık hizmeti ile cevap verebilecek bilgi, beceri ve tutuma sahip, mesleki yaşamı boyunca bildiklerinden daha fazlasını öğrenme isteği ve becerisi kazanmış, bilimsel gelişmelere katkıda bulunabilecek yeterlik ve yetkinlikte hekimler yetiştirilerek toplumun sağlık düzeyinin ileri götürülmesi" olarak açıklamıştır (10). TEPDAD tüzüğü Haziran 2013 tarihinde yayımlanmıştır. TEPDAD, Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) ve alt komisyonlar olmak üzere toplam 4 organdan oluşmuştur (11). TEPDAD'ın kuruluşunu takiben çalışma yönetmeliğinde UTEAK'ın görev tanımı yeniden yapılmıştır. UTEAK'ın görevleri; "Türkiye'de mezunlarına "Tıp Doktoru" unvanı veren fakültelerin mezuniyet öncesi eğitim programlarının TEPDAD adına akreditasyonu için ayrıntılı bir program düzenlemek, değerlendirmek

ve akreditasyonla ilgili kararları almak, Tıp Fakültelerinin hazırladığı özdeğerlendirme raporlarının değerlendirmesinde ve değerlendirme ziyaretleri sırasında görev yapacak üyeleri belirlemek, yürürlükteki akreditasyon süreçleri ilgili gerekli gördüğü değişiklik önerilerini yönetim kurulu'na sunmak" olarak tanımlanmıştır. UTEAK toplam 17 üyeden teşekkül etmekte olup, bu üyelere 7(yedi)'si yönetim kurulu tarafından belirlenmiş tıp fakültesi öğretim üyelerinden, 4(dört)'ü yönetim kurulu tarafından görevlendirilen en az biri pratisyen olmak üzere 4 hekimden, sağlık bakanlığı tarafından önerilen ve yönetim kurulu tarafından görevlendirilen 1 (bir) hekim üyeden, bir önceki UTEAK başkanından, UTEAK sekreterliğini yürütmek üzere yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş bir TEPDAD üyesinden, fakültelerin kuruluş yılı sırası dikkate alınarak 3 (üç) yıllığına görev alacak, ilgili fakülteler tarafından önerilen ve yönetim kurulu tarafından görevlendirilmiş 2 (iki) tıp öğrencisinden, yönetim kurulu tarafından belirlenmiş 1 toplum temsilcisinden oluşmaktadır. UTEAK'da akreditasyon kararları en az onbir oy ile alınmaktadır.

UTEAK ve Komisyonları

UTEAK, Değerlendirme ve İzleme Ziyareti Komisyonu (DİZK), Standartları Belirleme ve Geliştirme Komisyonu (SBGK) ve Danışmanlık ve Eğitim Komisyonu (DEK) olmak üzere 3 alt komisyondan oluşmaktadır. DİZK, Özdeğerlendirme Raporu (ÖDR) değerlendirmesi sonucu UTEAK tarafından değerlendirme ziyareti yapılmasına karar verilen fakülteleri komisyon üyelerinden belirlenmiş 5'er kişilik ekipler aracılığı ile ziyaret eden, kurum ziyaret raporu hazırlayan ve UTEAK'a bildiren, akreditasyon adaylığı statüsü verilmiş kurumları tekrar ziyaret eden ve akredite olan tıp fakültelerinin periyodik izlemine gerçekleştiren bir komisyondur. On üyeden oluşan SBGK, ülkemizdeki tıp eğitimi programları için, evrensel kurallar ve standartlar ile ulusal gereksinimleri bir arada değerlendirerek, ulusal standartlar belirlemek ve sürekli geliştirilmesini sağlamaktadır. Komisyonca belirlenen temel ve gelişim standartları Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yayın haline getirilmekte ve bir sonraki dönemde uygulanmak üzere tıp fakülteleri ve ilgili tüm kurumlara dağıtılmaktadır. On üyeden oluşan DEK ise, Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Standartları doğrultusunda kurumları bilgilendirmek amaçlı eğitim ve danışmanlık programları ile belgelerini hazırlamakta,

akreditasyon sürecine başvuran, başvurmayı düşünen tüm kurumların talebi ve Yönetim Kurulu'nun görevlendirmesi ile ilgili konularda, kurumlara bilgilendirme ve ileri eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekte, UTEAK ve diğer komisyonlarda görev alan üyelere eğitim ve danışmanlık hizmeti vermekte ve akreditasyon süreci ile ilgili başvuru formu, kılavuz gibi belgeleri hazırlamaktadır (12).

Akredite Üniversitelerimiz

UTEAK'a akreditasyon amacıyla ilk başvurular Akdeniz Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakülteleri tarafından yapılmış olup, bu başvuruları 2011, 2012 ve 2013 yıllarında Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve İstanbul Tıp Fakültesi), Mersin Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültelerinin başvuruları izlemiş, böylece bu fakülteler hakkında ilk akreditasyon sürecine başlanmıştır. Halen ülkemizde 22 tıp fakültesi akredite konumda olup, pek çok tıp fakültesinin akreditasyon süreçleri ve hazırlıkları devam etmektedir (13). UTEAK'ın 2014 yılı Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları, "Amaç ve Hedefler", "Eğitim Programı", "Öğrencilerin Değerlendirilmesi", "Öğrenciler", "Program Değerlendirme", "Öğretim Elemanları (Akademik Kadro)", "Eğitsel Kaynak ve Olanaklar", "Yönetim ve Yürütme" "Sürekli Yenilenme ve Gelişim" olmak üzere 9 ana başlık altında toplanmış; bu ana başlıklar altında 43 temel standart (TS) ve 48 gelişim standardı (GS) olmak üzere 91 ulusal standart tanımlanmıştır. TS Akredite olmak isteyen fakülte tarafından "mutlak" karşılanması gereken standart, GS Mezuniyet öncesi eğitim programının niteliğini geliştirmeye yönelik, karşılanması durumunda yüksek nitelik göstergesi olan standart olarak tarif edilmiştir (14).

Kaynaklar

1. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&view=gts
2. Gencil U. Yükseköğretim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve akreditasyon. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2001; 3(3): 164-218.
3. Sayek İ, Odabaşı O, Kiper N. Türk Tabipleri Birliği Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 2010. 1nci Baskı. Ankara: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi. 2010.
4. Bahar Özvarış Ş. Topluma dayalı tıp eğitimi. Toplum Hekimliği Bülteni 2007; 26(3):1-6.
5. Yıldırım Sözmen E. Eğitimde kalite yaklaşımları. Tıp Eğitimi Dünyası 2004; 16: 3-10.
6. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi 2007, <http://www.yodek.org.tr/yodek/files/7aa12f8d2582deb44d4249c7aa4a2020.pdf>, (son erişim tarihi:19.04.2016).
7. Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönetmeliği, http://www.yodek.org.tr/download/yonetmelik_dl.pdf, (son erişim tarihi:18.04.2016).
8. UTEAK Tanıtım, http://www.uteak.org.tr/uteak_tepdad/1, (son erişim tarihi:18.04.2016).
9. TEPDAD Tanıtım, http://www.uteak.org.tr/uteak_tepdad/5, (son erişim tarihi:18.04.2016).
10. TEPDAD Tanıtım, http://www.uteak.org.tr/uteak_tepdad/5, (son erişim tarihi:18.04.2016).
11. TEPDAD Tüzüğü, <http://www.uteak.org.tr/uploads/TEPDADTuzuk.pdf>, (son erişim tarihi:18.04.2016).
12. TEPDAD Çalışma Yönetmeliği, http://www.uteak.org.tr/uteak_tepdad/4, (son erişim tarihi:18.04.2016).
13. TEPDAD Tarafından Akredite Edilen Programlar, <http://uteak.org.tr/akreditasyon>, (son erişim tarihi:18.04.2016).
14. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Standartları 2014, http://www.uteak.org.tr/uploads/belge/MOTE_STANDARTLAR_2014.pdf, (son erişim tarihi:18.04.2016).

Postpartum Psikoz

Postpartum Psychosis

Emine Füsün Akyüz Çim

TC Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Van

ÖZET

Lohusalık sürecinde gözlenen psikopatolojik durumlar içerisinde, klinik tablo ve olası sonuçlar açısından en riskli olan durum postpartum psikozdur. Gebelik ve lohusa döneminde meydana gelen psikososyal değişim, uykusuzluk, hormonal faktörlerin oluşturduğu kuvvetli stresörler ile birlikte, genetik yatkınlık psikozun ortaya çıkışını kolaylaştırır. Postpartum psikozun prevalansı seyrek olsa da, özkıyım ve bebeğe karşı ciddi homosidal risk göz önüne alındığında, acil ve analitik müdahalenin önemi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, postpartum, psikoz

ABSTRACT

Among the psychopathological conditions observed during the puerperium period, the most risky condition in terms of clinical picture and possible outcomes is postpartum psychosis. Psychosocial change during pregnancy and postnatal period, insomnia, genetic predisposition facilitates the emergence of psychosis with strong stressors caused by hormonal factors. Although the prevalence of postpartum psychosis is rare, the importance of urgent and analytical intervention is heightened when serious homicidal risk to suicide and babies is taken into account.

Key Words: Pregnancy, postpartum, psychosis

Klinik

Şizofreni ve benzeri psikotik durumlar; kişinin gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, hallüsinatuar yaşantı, hezeyanlar gibi pozitif semptomlar ve/veya içe çekilme, sosyabilitede azalma ile seyreden negatif semptomatoloji ile presente olabilmektedir. Postpartum psikoz DSM (The *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*)- 5'de "Kısa Psikoz Bozukluğu" tanısı kapsamında değerlendirilmektedir. Her ne kadar psikotik tanı spekturumunda değerlendirilse de, çalışmalar lohusalık psikozunun duygu durum bozuklukları ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir (1-2).

Postpartum psikozda psikotik belirtilerin başlangıcı genellikle doğumdan sonraki ilk 3 hafta içinde olur. Postpartum 3.-14. günler ise hastalığın en sık başladığı dönemdir (3). Bazı olgularda ise, doğuma yakın dönemde başlayan hafif şiddette prodromik belirtiler görülebilmektedir (4). Bu prodromik belirtiler sıklıkla uykusuzluk, iritabilite ve huzursuzluk gibi diğer postpartum psikopatolojilerde de olabilecek, patognomonik olmayan bir tablo oluşturabilir. Günler içerisinde varsanılar, sanrılar, dezorganize konuşma ve davranışlar, deliryum benzeri belirtiler kliniğe eklenir.

Postpartum psikoz olgularının hezeyanları ve hallüsinatuar yaşantısı sıklıkla bebek ile ilgilidir. Bebeğin öldüğüne, anomalili doğduğuna ilişkin inançları ve bebeğe zarar vermesini söyleyen işitsel varsanıları olabilmektedir. Bu belirtiler kümesi öz kıyım ve/veya bebeğe zarar verme ihtimalini arttırmaktadır. Kognitif bozulma ve deliryum benzeri belirtiler ise; mental konfüzyon, intruziv ve bizar düşüncelere karşı karasız tutum, iyilik halini takip eden psikotik semptomlar şeklinde olabilmektedir (5,6).

Gebelik ve postpartum dönemde, başta endokrin sistem olmakla birlikte, tüm vücutta fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir. Özellikle vasküler ve hematopoetik sistemde meydana gelen değişiklikler, serebral venöz tromboz gibi organik psikotik tablolara neden olabilmektedir. Ayrıca Sydenam koresi, Wernicke ensefalopatisi, infektif deliryum (sepsis, ensefalit), epilepsi, hipopituitarizm, alkol yoksunluk sendromu, deliryum ve psikotik belirtilerin bir arada görülebileceği, postpartum dönemde oluşabilecek organik psikoz tabloları arasında yer almaktadır. Bu nedenle klinisyen olası organik etyoloji açısından allert olmalıdır.

*Sorumlu Yazar: Uzm. Dr. Emine Füsün Akyüz Çim

TC Sağlık Bakanlığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Van

Tel: +90 (505) 397 10 82, E-mail: drfusunakyuz@hotmail.com

Geliş Tarihi: 05.01.2017, Kabul Tarihi: 12.01.2017

Etyoloji ve Risk Faktörleri

Lohusalık döneminde psikoza yatkınlığı olan olgularda, gebelik ve doğumun beraberinde getirdiği psikososyal stresörler obstetrik komplikasyonlar, gece saatlerinde doğum yapma ya da doğum sürecinin uzamasından kaynaklanan uykusuzluk psikotik atağın oluşumunu kolaylaştırmaktadır (6,7).

Postpartum psikozun olası etyolojik faktörleri incelendiğinde, literatürde genellikle hormonal belirteçler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Literatürde özellikle östrojen ve tiroid hormonları incelenmiştir. Östrodiol, psikotik hastalık patogenezinde rol oynadığı düşünülen ve biyolojik açıdan kadınlar için dominant olan önemli bir sex steroididir. Sex steroidleri merkezi sinir sistemine biyokimyasal özellikleri nedeni ile kolayca geçebilmekte, bilişsel-kognitif faaliyetlerde direkt etkili olabilmektedirler. Kadınların yaşam sürecinde östrojen düzeylerinde ciddi dalgalanmaların olduğu, postpartum dönem, peri ve postmenapozal dönemler, menstural siklusun erken foliküler fazında psikotik eşik düşebilmektedir (8-10). Literatür sex steroidlerinin dramatik değişimlerini göz önünde bulundurarak, özellikle östrojen üzerine yoğunlaşsa da, postpartum psikozda kanıtlanmış etyolojik bir tanımlama yapılamamıştır.

Tiroid hormonları ve postpartum psikoz ilişkisini inceleyen çalışmalar genel olarak immünolojik temelli çalışmalardır. Gebelikte fetal dokunun korunması ve gebeliğin devamı için annede immun toleransın ön planda olması gerekmektedir. İmmün tolerans nedeniyle, serum antikor düzeyleri önemli ölçüde azalır ve immünolojik etyoloji kaynaklı hastalıklarda iyilik hali gözlenir (11,12).

İmmün kökenli, postpartum otoimmün tiroid hastalıkları (AITD) ise, doğumdan sonraki ilk 1 yıl içinde ortaya çıkmaktadır. AITD, tiroid bezinde inflamasyon ve tiroid oto antikor titrelerinde yükselme ile seyretmektedir. Hipotetik olarak postpartum dönemde immün sistem aktivasyonundaki artış ve alta yatan AITD ile psikoz aktivasyonunun kolaylaştığı düşünülmektedir. Postpartum psikoza eşlik eden AITD vakaları olduğu gibi, geç başlangıçlı (doğumdan 4 haftadan sonra) olguların AITD ile ilişkili olmadığını düşündüren çalışmalar da mevcuttur (11).

Kanıtlanmış etyolojik faktörler arasında, postpartum psikozu en fazla öngören durum (%25-57 olasılıkla), daha önceki gebeliklerinde geçirilen postpartum psikoz atağıdır. Ayrıca

annenin medeni halinin bekar olması, ileri yaş, prenatal depresif epizod öyküsü, daha önce psikiyatrik tedavi alma ve ailede affektif psikoz hikayesi postpartum psikoz olasılığını arttırmaktadır (13).

Olası Sonuçlara Bakış

Tedavi edilmeyen olgularda özkıyım (%5 oranında) tabloya eşlik etmektedir. Diğer önemli bir durum ise, etkili müdahale edilmediğinde oluşabilecek bebeği öldürme davranışıdır (%4 oranında) (14). Bebeğe verilen hayati zararlar, infantisid (1 yaş altı bebeğin öldürülmesi) ve neonatasid (doğumdan sonraki ilk 24 saatte bebeğin öldürülmesi)'dir (15). 1980'lerden bu yana postpartum psikoz vakaları, bu nedenle dava konusu olabilmektedir (16). Ayrıca bozulmuş anne-bebek bağlanması, infantın kötüye kullanımı ve infantın ihmali olası sonuçlar arasındadır (17,18).

Uzun dönemli seyirde; postpartum psikotik atak geçiren olguların %72-88'inde bipolar bozukluk veya şizoaffektif bozukluk tanısı konulurken, %12'si ise şizofreni tanısı nedeniyle takip edilmektedir (19).

Bipolar bozukluk tanısı ile takip edilen olguların retrospektif değerlendirmelerinde ise, %25-50 oranında postpartum psikoz epizodu yaşadığı, şayet bu olguların ailelerinde de postpartum psikoz hikayesi varsa, riskin %74'e kadar yükseldiği saptanmıştır (20). Sonuç olarak; çalışmalar postpartum psikozun duygudurum bozuklukları ile yakından ilişkili olduğunu göstermiştir.

Önleme

Postpartum psikoz epizodunu önlemek için kullanılan farmakolojik ajanlar mood stabilizatörleri, antidepresanlar, antipsikotikler ve hormonoterapiler ile sınırlıdır. Mevcut ajanlarla yapılan, vaka serileri ve karşılaştırmalı kontrol grup çalışmaları mevcuttur. Olgular daha önce postpartum psikoz epizodu yaşamış, bipolar bozukluk ve şizoafektif bozukluk tanısı almış olan dolayısıyla postpartum psikoz ortaya çıkma olasılığı yüksek gruptan seçilmiştir.

Bilszta ve ark.'nın (21) yaptığı vaka-kontrol grubu karşılaştırmalı çalışmada, tedavide mood stabilizatörleri, antipsikotik ve antidepresanlar kullanılmıştır. Sonuç olarak, risk grubundaki olgularda mood stabilizatörü kullananlarda relapsın önlendiği gözlenmiştir. Lityum bipolar bozuklukta oldukça sık kullanılan bir ajandır. Psikotik tablo ile bipolar bozukluk arasında ilişki

olduğu düşünülürken, yinelemeleri önlemek ve tedavi açısından lityum ilk tercihler arasındadır. Lityuma gebeliğin son 3 aylık döneminde ya da doğumdan hemen sonra başlanması önerilmektedir (22).

Kumar ve ark.'nın (23) yaptığı vaka serisinde; bipolar 1, bipolar 2 ve şizoaffektif bozukluk tanısı almış olgular üç gruba ayrılmış ve bu gruplardaki olgulara sırasıyla 200 mg/dl, 400 mg/dl ve 800 mg/dl dozunda profilaktik transdermal östrojen uygulanmıştır. Bu çalışmada 12 hastada postpartum psikoz relapsı gelişmiştir. Relaps gelişen ve 800 mg/dl östrojen alan olgularda daha düşük doz antipsikotik ile tedaviye yanıt alınmıştır. Ayrıca 800mg/dl östrojen alan olgular diğer hospitalize olgulara göre daha kısa sürede hastaneden taburcu olmuşlardır.

Tedavi

Postpartum psikoz tedavisinde en uygun yaklaşım olguların hospitalize edilerek tedavi edilmesidir. Postpartum psikozun tedavisinde; mood stabilizatörleri, antipsikotikler, antidepresanlar, hormonoterapinin yanı sıra, β - blokerler ve EKT (elektrokonvülsif tedavi) tedavi seçenekleri arasında yer alır.

EKT farmakoterapiye dirençli birçok psikiyatrik hastalıkta kullanılabilir. Postpartum psikozda EKT, özellikle şiddetli özkıyım riskinin eşlik ettiği vakalarda uygulanır (24).

Hormon replasmanının tedavide faydalı olduğunu gösteren vaka serileri mevcuttur. Ancak hormonal faktörlerin postpartum psikoz tedavisindeki yerini anlamamız açısından daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır (25).

Postpartum psikoz belirtileri uygun tedavi ile yaklaşık 2 ayda tamamen düzelmektedir. Hastalığın tekrarlama ihtimalinin yüksek olduğu olgularda koruyucu tedavi planlanmasının yapılması uygun bir yaklaşım olacaktır.

Sonuç olarak, postpartum psikoz nadir görülmesine rağmen, anne ve bebek için geri dönüşümsüz hayati sonuçlar doğurabilecek psikiyatrik acil bir durumdur. Tedavi için yapılacak müdahalenin olabildiğince hızlı bir şekilde yapılması ve olguların hospitalize edilmesi en uygun yaklaşımdır. Postpartum psikoz için riskli grubun, gebelik ve lohusalık döneminde erken tespit edilip, takiplerinin sık aralıklarla yapılması ve bu riskli grubun yakınlarına psiko-eğitim verilmesi tedaviyi kolaylaştıracaktır.

Kaynaklar

1. Marrs CR, Durette RT, Ferraro DP, Cross CL. Dimensions of postpartum psychiatric distress: preliminary evidence for broadening clinical scope. *J Affect Disord* 2009; 115(1-2): 100-11.
2. Sit D, Rothschild AJ, Wisner KL. A review of postpartum psychosis. *J Womens Health* 2006; 15(4): 352-368.
3. Rhode A, Marneros A. Postpartum psychoses: onset and longterm course. *Psychopathology* 1993; 26(3-4): 203-9.
4. Heron J, McGuinness M, Blackmore ER, Craddock N, Jones I. Early postpartum symptoms in puerperal psychosis. *BJOG* 2008; 115(3): 348-353.
5. Wisner KL, Peindl K, Hanusa BH. Symptomatology of affective and psychotic illness related to childbearing. *J Affect Disord* 1994; 30(2): 77-87.
6. Connell M. The postpartum psychosis defense and feminism: more or less justice for women? *Case W Res L Rev* 2002; 53: 143.
7. Sharma V, Smith A, Khan M. The relationship between duration of labour, time of delivery, and puerperal psychosis. *J Affect Disord* 2004; 83(2-3): 215-220.
8. Faraone SV, Chen WJ, Goldstein JM, Tsuang MT. Gender differences in age at onset of schizophrenia. *The British Journal of Psychiatry* 1994; 164 (5): 625-629.
9. Bergemann N, Parzer P, Runnebaum B, Resch F, Mundt C. Estrogen, menstrual cycle phases, and psychopathology in women suffering from schizophrenia. *Psychol Med* 2007; 37(10): 1427-1436.
10. Rubin LH, Carter CS, Drogos L, Pournajafi-Nazarloo H, Sweeney JA, Maki PM. Peripheral oxytocin is associated with reduced symptom severity in schizophrenia. *Schizophr Res* 2010; 124(1-3): 13-21.
11. Bokhari R, Bhatara VS, Bandettini F, McMillin JM. Postpartum thyroiditis. *Psychoneuroendocrinology* 1998; 23(6): 643-50.
12. Luppi P. How immune mechanism are affected by pregnancy. *Vaccine* 2003; 21(24): 3352-3357.
13. Essali A, Alabed S, Guul A, Essali N. Preventive intervention for postnatal psychosis. *Schizophrenia Bulletin* 2013; 39(4): 748-750.
14. Parry BL. Postpartum psychiatric syndromes, in *Comprehensive Textbook of Psychiatry* (ed 6, vol). Edited by Kaplan H, Sadock B. Philadelphia: Williams&Wilkins, 1995, pp 1059-66.
15. Resnick PJ. Child murder by parents: a psychiatric review of filicide. *Am J Psychiatry* 1969; 126(3): 73-82.

16. Nau ML, McNiel DE, Binder RL. Postpartum psychosis and the courts J Am Acad Psychiatry Law 2012; 40(3): 318-325.
17. Hipwell AE, Goossens FA, Melhuish EC, Kumar R. Severe maternal psychopathology and infant-mother attachment. Dev Psychopathol 2000; 12(2): 157-175.
18. Chandra PS, Bhargavaraman RP, Raghunandan VNPG, Shaligram D. Delusions related to infant and their association with mother- infant interactions in postpartum psychotic disorders. Arch Womens Ment Health 2006; 9(5): 285-288.
19. Sit D, Rothschild AJ, Wisner KL. A review of postpartum psychosis. J Women's Health 2006; 15(4): 352-368.
20. Jones I, Craddock N. Familiarity of the puerperal trigger in bipolar disorder: results of a family study. Am J Psychiatry 2001; 158(6): 913-917.
21. Bilszta JLC, Meyer D, Buist AE. Bipolar affective disorder in the postnatal period: investigating the role of sleep. Bipolar Disord 2010; 12(5): 568-578.
22. Stewart DE, Klompenhouwer JL, Kendell RE, van Hulst AM. Prophylactic lithium in puerperal psychosis. The experience of three centres. Br J Psychiatry 1991; 158(3): 393-397.
23. Kumar C, McIvor RJ, Davies T, Brown N, Papadopoulos A, Wieck A, et al. Estrogen administration does not reduce the rate of recurrence of affective psychosis after childbirth. J Clin Psychiatry 2003; 64(2): 112-118.
24. Grigoridas S. Postpartum and its mental health problems. Romans SE, Seeman MV (eds.) Women's Mental Health. Philadelphia; Lippincott, Williams and Wilkins 2006; 283-296.
25. Huang MC, Wang YB, Chan CH. Estrogen-progestrone combination for treatment-refractory postpartum mania. Psychiatry Clin Neurosci 2008; 62(1): 126.